

VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

INSTITUTO DE ECOLOGÍA APLICADA

Posgrado en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Abundancia relativa y patrón de actividad de los mamíferos medianos y grandes del suroeste de Tamaulipas

TESIS

Para obtener el título de

**MAESTRO EN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES**

Presenta

Nayeli Martínez González

DIRECTOR DE TESIS

Dr. Leroy Soria Díaz

CODIRECTOR DE TESIS:

Dra. Claudia C. Astudillo Sánchez

Cd. Victoria, Tamaulipas, México

julio de 2025

VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

INSTITUTO DE ECOLOGÍA APLICADA

Posgrado en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Abundancia relativa y patrón de actividad de los mamíferos medianos y grandes del suroeste de Tamaulipas

TESIS

Para obtener el título de

**MAESTRO EN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES**

Presenta

Nayeli Martínez González

DIRECTOR DE TESIS

Dr. Leroy Soria Díaz

CODIRECTOR DE TESIS:

Dra. Claudia C. Astudillo Sánchez

Cd. Victoria, Tamaulipas, México

julio de 2025

Cd. Victoria, Tamaulipas a 14 de julio de 2025

La tesis titulada “Abundancia relativa y patrón de actividad de los mamíferos medianos y grandes del suroeste de Tamaulipas” presentada por la Bióloga Nayeli Martínez González, fue revisada y aprobada por su comité de tesis como requisito parcial para obtener el título de:

Maestro en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

COMITÉ DE TESIS

Dr. Leroy Soria Díaz
Director de Tesis

Dra. Claudia Cecilia Astudillo Sánchez
Codirectora

Dr. Arturo Mora Olivo
Asesor

Agradecimientos oficiales

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Posgrado en Ecología y Manejo de los Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por su apoyo institucional, la formación académica y el entorno colaborativo del cuerpo docente para el desarrollo de esta investigación.

A la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), por la beca otorgada para la realización de los estudios de maestría, así como al financiamiento otorgado por U.S. Fish and Wildlife Service mediante el proyecto Human-jaguar (*Panthera onca*) and Human-ocelot (*Leopardus pardalis*) conflict in the El Cielo-Sierra de Tamalave biological corridor, Tamaulipas, Mexico.

Un especial agradecimiento a PRONATURA Noreste A.C. por considerarme en este proyecto. Así como al Dr. Carlos Barriga Vallejo por sus sugerencias, aporte de ideas y enseñanzas.

A su vez, agradezco al Dr. Pablo Ferreras de Andrés y a todos los miembros del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos I.R.E.C de la Universidad de Castilla-La Mancha por permitirme realizar una estancia de investigación.

Extiendo mi reconocimiento a los miembros del comité de tesis al Dr. Leroy Soria Díaz, Dra. Claudia C. Astudillo Sánchez y Dr. Arturo Mora Olivo por sus valiosas sugerencias, su rigurosa revisión y dedicación contribuyendo a elevar la calidad y el rigor científico de este estudio.

Agradecimientos personales

A mi familia, le agradezco su apoyo y su confianza al permitirme emprender mis estudios en otro estado. Gracias por acompañarme a la distancia, por sus palabras de ánimo y por hacer posible cada paso de este proyecto académico.

Agradezco de corazón a mis amigos que a pesar de la distancia mantuvieron contacto y me esperaban en casa.

También a los amigos que hice durante la maestría, Andrea, Daneli, Gaby, Zavdiel, Sanjuanita, a los estudiantes de veterinaria y a todo aquel que me haya brindado una mano amiga, muchas gracias por recibirme con tanta calidez, por brindarme su apoyo y compañía, así como por hacer de este cambio una experiencia enriquecedora y llena de buenos momentos.

A su vez, agradezco a los investigadores de la Dirección del Instituto de Ecología Aplicada quienes con su amabilidad, disposición y calidez me hicieron sentir acompañada y bienvenida en todo momento. Gracias por su disposición para apoyar y por crear un ambiente en el que es posible crecer con confianza y respeto.

Dedicatoria

A mis padres y hermano. Este logro es un testimonio del esfuerzo, amor y dedicación que me han brindado en todo momento. Gracias por ser mi inspiración y mi impulso para avanzar, a ustedes les dedico esta tesis con todo mi cariño y gratitud.

A mi familia por su apoyo constante a pesar de la distancia. Sus palabras de aliento y su confianza en mí me impulsaron y me mantuvieron firme para continuar con mi trayectoria académica. Les dedico esta tesis al ejemplo de unidad y cariño que, aunque nos separen unos miles de kilómetros, siempre estuvo presente.

Resumen

En el estado de Tamaulipas se concentra una gran riqueza de mamíferos medianos y grandes, desde roedores hasta depredadores tope, los cuales se pueden encontrar en distintos ambientes y en condiciones variables. El objetivo de la investigación fue evaluar la abundancia relativa, los modelos de ocupación y los patrones de actividad de los mamíferos medianos y grandes en cuatro ecosistemas al suroeste de Tamaulipas. Además de analizar el solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales. En el municipio Miquihuana, tanto en bosque de encino como en bosque de pino-encino, las especies más abundantes fueron *Sciurus alleni*, *Odocoileus virginianus* y *Ursus americanus*, las covariables que se correlacionaron con su ocupación fueron el NDVI y la distancia a los cuerpos de agua. Además, en bosque de encino y bosque de pino-encino la actividad se distribuyó en patrones diurnos, nocturnos, diurnos-crepusculares y nocturnos crepusculares, registrando solapamientos medios y bajos. En la reserva de la biosfera El Cielo, las especies más abundantes en bosque de encino fueron *Urocyon cinereoargenteus*, *S. alleni* y *Sylvilagus floridanus*, mientras que en bosque de pino la mayor abundancia se presentó en *U. cinereoargenteus*, *Sciurus deppei* y *Mazama temama*. Las variables que mejor se ajustaron a la ocupación de los mamíferos fueron la distancia a asentamientos humanos, la distancia a cuerpos de agua y el tipo de vegetación. En ambos tipos de vegetación se registraron especies nocturnas, diurnas y diurnas crepusculares, presentando solapamientos medios y bajos. En Ocampo, las especies más abundantes fueron *S. floridanus*, *O. virginianus* y *Leopardus pardalis*, mientras que el NDVI y la distancia a asentamientos humanos se relacionaron con la ocupación de los mamíferos. Se registraron especies nocturnas, diurnas, nocturnas crepusculares, diurnas crepusculares y una especie crepuscular, con distintos valores de solapamiento. Finalmente, en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave las especies más abundantes en selva baja fueron *O. virginianus*, *S. floridanus* y *Nasua narica*, mientras que en selva mediana fueron *M. temama*, *Cuniculus paca* y *S. deppei*. Los mamíferos se relacionaron con las cuatro covariables utilizadas en el estudio. Además, se registraron patrones diurnos, nocturnos, diurnos-crepusculares y nocturnos crepusculares con solapamientos altos, medios y bajos. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la ecología de los mamíferos en el estado de Tamaulipas, destacando la relevancia de las Áreas Naturales Protegidas, así como de los corredores biológicos en la conservación de estas especies.

Abstract

The state of Tamaulipas concentrates a great wealth of medium and large mammals, ranging from rodents to top predators, found in diverse environments and under varying conditions. The objective of this research was to evaluate the relative abundance, occupancy patterns, and activity patterns of medium- and large-sized mammals in four ecosystems in southwestern Tamaulipas. In addition to analyzing the temporal overlap of carnivores with their potential prey. This study was conducted at four sites in the state: Miquihuana, the El Cielo Biosphere Reserve, Ocampo, and the El Cielo-Sierra de Tamalave Biological Corridor. In Miquihuana, in both oak and pine-oak forests, the most abundant species were *Sciurus alleni*, *Odocoileus virginianus*, and *Ursus americanus*. The covariates correlated with their occupancy were NDVI and distance to water bodies. In addition, in oak and pine-oak forests, activity was distributed in diurnal, nocturnal, diurnal-crepuscular, and nocturnal-crepuscular patterns, recording medium and low overlap. In the El Cielo Biosphere Reserve, the most abundant species in oak forests were *Urocyon cinereoargenteus*, *S. alleni*, and *Sylvilagus floridanus*, while in pine forests, the most abundant species were *U. cinereoargenteus*, *Sciurus deppei*, and *Mazama temama*. The variables that best adjusted to mammal occupancy were distance to human settlements, distance to water bodies, and vegetation type. Nocturnal, diurnal, and diurnal-crepuscular species were recorded in both vegetation types, with medium and low overlap. In Ocampo, the most abundant species were *S. floridanus*, *O. virginianus*, and *Leopardus pardalis*, while NDVI and distance to human settlements were related to mammal occupancy. Nocturnal, diurnal, nocturnal-crepuscular, diurnal-crepuscular, and one crepuscular species were recorded, with different overlapping values. Finally, in the El Cielo-Sierra de Tamalave biological corridor, the most abundant species in lowland rainforest were *O. virginianus*, *S. floridanus*, and *Nasua narica*, while in medium-rainforest they were *M. temama*, *Cuniculus paca*, and *S. deppei*. Mammals were related to all four covariates used in the study. In addition, diurnal, nocturnal, diurnal-twilight, and nocturnal-twilight patterns were recorded with high, medium, and low overlaps. These results contribute to our understanding of mammal ecology in the state of Tamaulipas, highlighting the importance of Protected Natural Areas and biological corridors in the conservation of these species.

Índice

Hoja de firmas del comité de tesis.....	i
Agradecimientos oficiales	ii
Agradecimientos personales	iii
Dedicatoria.....	iv
Resumen	v
Abstract.....	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	x
Lista de abreviaturas.....	xxii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVOS.....	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos.....	3
III. HIPÓTESIS	4
IV. ANTECEDENTES	5
Estudios de abundancia relativa en México	7
Estudios sobre modelos de ocupación.....	10
Estudios sobre patrón de actividad	11
V. METODOLOGÍA	17
Descripción de área de estudio	17
MIQUIHUANA	18
RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO	20
OCAMPO.....	22
CORREDOR BIOLÓGICO EL CIELO – SIERRA DE TAMALAVE.....	23
Trabajo de campo	24
Análisis estadístico	25
VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	31
MIQUIHUANA	31

-	<i>Abundancia relativa</i>	31
-	<i>Modelos de ocupación</i>	32
-	<i>Patrón de actividad</i>	35
-	<i>Solapamiento temporal</i>	41
	RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO	45
-	<i>Abundancia relativa</i>	45
-	<i>Modelos de ocupación</i>	46
-	<i>Patrón de actividad</i>	48
-	<i>Solapamiento temporal</i>	57
	OCAMPO	62
-	<i>Abundancia relativa</i>	62
-	<i>Modelos de ocupación</i>	63
-	<i>Patrón de actividad</i>	66
-	<i>Solapamiento temporal</i>	71
	CORREDOR BIOLÓGICO EL CIELO-SIERRA DE TAMALAVE	77
-	<i>Abundancia relativa</i>	77
-	<i>Modelos de ocupación</i>	79
-	<i>Patrón de actividad</i>	90
-	<i>Solapamiento temporal</i>	101
	VII. CONCLUSIONES.....	110
	VIII. BIBLIOGRAFÍA	111
	IX. ANEXO 1.....	132
	X. ANEXO 2.....	140

Índice de tablas

Tabla	Título de la tabla	Página
1	Modelos de ocupación analizados para Miquihuana, Tamaulipas, México.	140
2	Modelos de ocupación analizados para la RBEC, Tamaulipas, México.	141
3	Modelos de ocupación analizados para Ocampo, Tamaulipas, México.	142
4	Modelos de ocupación analizados para el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave, Tamaulipas, México.	143
5	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de encino de Miquihuana.	145
6	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de pino-encino de Miquihuana.	145
7	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	146
8	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	146
9	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en la selva baja de Ocampo.	147
10	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en la Selva baja del corredor biológico El Cielo – Sierra de Tamalave.	148
11	Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en la Selva mediana del corredor biológico El Cielo – Sierra de Tamalave.	151

Índice de figuras

Figura	Título de la figura	Página
1	Ubicación geográfica de los sitios de estudio y sus tipos de vegetación.	18
2	Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en Miquihuana.	19
3	Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en la reserva de la biosfera El Cielo.	21
4	Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en Ocampo.	22
5	Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	24
6	Buffers estimados para cada sitio de estudio en la obtención del NDVI.	27
7	Medición de la distancia al cuerpo de agua más próximo en cada sitio de estudio.	28
8	Medición de la distancia al asentamiento humano más próximo en cada sitio de estudio.	29
9	Abundancia relativa de mamíferos por tipo de vegetación en Miquihuana, Tamaulipas, México.	32
10	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Lynx rufus</i> por el valor de NDVI en Miquihuana.	33
11	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Canis latrans</i> por NDVI en Miquihuana.	34

12	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Sciurus alleni</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en Miquihuana.	35
13	Patrón de actividad diurno de <i>Sciurus alleni</i> en el bosque de encino de Miquihuana.	36
14	Patrón de actividad diurno-crepuscular de a) <i>Canis latrans</i> y b) <i>Ursus americanus</i> en el bosque de encino de Miquihuana.	37
15	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Lynx rufus</i> y b) <i>Didelphis virginiana</i> en el bosque de encino de Miquihuana.	37
16	Patrón de actividad nocturno-crepuscular de a) <i>Sylvilagus floridanus</i> y b) <i>Odocoileus virginianus</i> en el bosque de encino de Miquihuana.	38
17	Patrón de actividad diurno de a) <i>Sciurus alleni</i> y b) <i>Odocoileus virginianus</i> en el bosque de pino-encino de Miquihuana.	39
18	Patrón de actividad a) diurno-crepuscular de <i>Ursus americanus</i> y b) nocturno de <i>Conepatus leuconotus</i> en el bosque de pino-encino de Miquihuana.	40
19	Solapamiento temporal de <i>Canis latrans</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de encino de Miquihuana.	41
20	Solapamiento temporal de a) <i>Lynx rufus</i> y b) <i>Ursus americanus</i> con la presa con el mayor coeficiente de traslape en el bosque de encino de Miquihuana.	42
21	Solapamiento temporal de <i>Ursus americanus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de pino-encino de Miquihuana.	43
22	Abundancia relativa de mamíferos por tipo de vegetación en la reserva de la biosfera El Cielo, Tamaulipas, México.	46

23	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Sciurus alleni</i> por tipo de vegetación en la reserva de la biosfera El Cielo.	47
24	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Odocoileus virginianus</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en la reserva de la biosfera El Cielo.	48
25	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Didelphis marsupialis</i> y b) <i>Urocyon cinereoargenteus</i> en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	49
26	Patrón de actividad nocturno de <i>Sylvilagus floridanus</i> en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	50
27	Patrón de actividad diurno de <i>Sciurus alleni</i> en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	50
28	Patrón de actividad a) diurno de <i>Odocoileus virginianus</i> y b) nocturno de <i>Puma concolor</i> en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	51
29	Patrón de actividad diurno-crepuscular de <i>Ursus americanus</i> en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	52
30	Patrón de actividad a) diurno de <i>Sciurus deppei</i> y b) nocturno de <i>Didelphis virginiana</i> en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	53
31	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Leopardus wiedii</i> y b) <i>Urocyon cinereoargenteus</i> en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	54
32	Patrón de actividad a) nocturno de <i>Mazama temama</i> y b) diurno-crepuscular de <i>Odocoileus virginianus</i> en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	55
33	Patrón de actividad diurno de <i>Ursus americanus</i> en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	55

34	Solapamiento temporal de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	57
35	Solapamiento temporal de <i>Puma concolor</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	58
36	Solapamiento temporal de <i>Ursus americanus</i> con su presa potencial en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	59
37	Solapamiento temporal de <i>Leopardus wiedii</i> con su presa potencial en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	60
38	Solapamiento temporal de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	60
39	Solapamiento temporal de <i>Ursus americanus</i> con su presa potencial en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.	61
40	Abundancia relativa de mamíferos en selva baja en Ocampo, Tamaulipas, México.	62
41	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Nasua narica</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en Ocampo.	64
42	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Sylvilagus floridanus</i> por NDVI en Ocampo.	64
43	Patrón de actividad diurno de a) <i>Sciurus aureogaster</i> y b) <i>Sciurus deppei</i> en selva baja de Ocampo.	66

44	Patrón de actividad a) nocturno-crepuscular de <i>Sylvilagus floridanus</i> y b) nocturno de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> en selva baja de Ocampo.	67
45	Patrón de actividad diurno de <i>Nasua narica</i> en selva baja de Ocampo.	67
46	Patrón de actividad diurno de <i>Herpailurus yagouaroundi</i> en selva baja de Ocampo.	68
47	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Leopardus pardalis</i> y b) <i>Leopardus wiedii</i> en selva baja de Ocampo.	68
48	Patrón de actividad a) diurno de <i>Dicotyles tajacu</i> y b) nocturno-crepuscular de <i>Mazama temama</i> en selva baja de Ocampo.	69
49	Patrón de actividad diurno-crepuscular de <i>Odocoileus virginianus</i> en selva baja de Ocampo.	69
50	Patrón de actividad crepuscular de <i>Canis latrans</i> en selva baja de Ocampo.	70
51	Patrón de actividad a) nocturno-crepuscular de <i>Puma concolor</i> y b) nocturno de <i>Panthera onca</i> en selva baja de Ocampo.	70
52	Solapamiento temporal de <i>Canis latrans</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	72
53	Solapamiento temporal de <i>Herpailurus yagouaroundi</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	73
54	Solapamiento temporal de <i>Leopardus wiedii</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	73

55	Solapamiento temporal de <i>Leopardus pardalis</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	74
56	Solapamiento temporal de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	75
57	Solapamiento temporal de <i>Puma concolor</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	76
58	Solapamiento temporal de <i>Panthera onca</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo.	76
59	Abundancia relativa de mamíferos por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave, Tamaulipas, México.	78
60	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Nasua narica</i> por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	80
61	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Leopardus pardalis</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	81
62	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Odocoileus virginianus</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	81
63	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Panthera onca</i> por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	82

64	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Puma concolor</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	83
65	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Mazama temama</i> por NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	84
66	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Sylvilagus floridanus</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	85
67	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Cuniculus paca</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	86
68	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dicotyles tajacu</i> por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	87
69	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dasypus novemcinctus</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	88
70	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	89
71	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Sciurus aureogaster</i> por NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	90
72	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Dasypus novemcinctus</i> y b) <i>Cuniculus paca</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	91

73	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Didelphis virginiana</i> y b) <i>Didelphis marsupialis</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	91
74	Patrón de actividad nocturno-crepuscular <i>Sylvilagus floridanus</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	92
75	Patrón de actividad diurno de a) <i>Sciurus aureogaster</i> y b) <i>Sciurus deppei</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	92
76	Patrón de actividad diurno de <i>Nasua narica</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	93
77	Patrón de actividad diurno de a) <i>Mazama temama</i> y b) <i>Odocoileus virginianus</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	93
78	Patrón de actividad diurno-crepuscular de <i>Dicotyles tajacu</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	94
79	Patrón de actividad a) diurno de <i>Herpailurus yagouaroundi</i> y b) nocturno de <i>Leopardus pardalis</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	94
80	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Leopardus wiedii</i> y b) <i>Urocyon cinereoargenteus</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	95
81	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Panthera onca</i> y b) <i>Puma concolor</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	96
82	Patrón de actividad a) nocturno-crepuscular de <i>Canis latrans</i> y b) diurno-crepuscular <i>Ursus americanus</i> en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	96

83	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Dasyopus novemcinctus</i> y b) <i>Cuniculus paca</i> en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	97
84	Patrón de actividad a) diurno-crepuscular de <i>Sciurus deppei</i> y b) diurno de <i>Nasua narica</i> en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	98
85	Patrón de actividad nocturno de a) <i>Leopardus pardalis</i> y b) <i>Leopardus wiedii</i> en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	98
86	Patrón de actividad diurno-crepuscular de <i>Mazama temama</i> en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	99
87	Patrón de actividad a) nocturno de <i>Panthera onca</i> y b) diurno-crepuscular de <i>Puma concolor</i> en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	100
88	Patrón de actividad diurno-crepuscular de <i>Ursus americanus</i> en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	100
89	Solapamiento temporal de <i>Canis latrans</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	102
90	Solapamiento temporal de <i>Herpailurus yagouaroundi</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	102
91	Solapamiento temporal de <i>Leopardus pardalis</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	103
92	Solapamiento temporal de <i>Leopardus wiedii</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	103

93	Solapamiento temporal de <i>Panthera onca</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	104
94	Solapamiento temporal de <i>Puma concolor</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	104
95	Solapamiento temporal de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	105
96	Solapamiento temporal de <i>Ursus americanus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	105
97	Solapamiento temporal de <i>Leopardus pardalis</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	106
98	Solapamiento temporal de <i>Leopardus wiedii</i> con su presa potencial en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	106
99	Solapamiento temporal de <i>Panthera onca</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	107
100	Solapamiento temporal de <i>Puma concolor</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	107
101	Solapamiento temporal de <i>Ursus americanus</i> con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	108

102	Ubicación de los sitios de estudio y localización del polígono del Área Natural Protegida Paisaje Natural de la Mariposa Monarca.	132
103	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Sciurus alleni</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en la reserva de la biosfera El Cielo.	132
104	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Leopardus pardalis</i> por el valor de NDVI en Ocampo.	133
105	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Panthera onca</i> por el valor de NDVI en Ocampo.	133
106	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Panthera onca</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en Ocampo.	134
107	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Nasua narica</i> por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	134
108	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Leopardus pardalis</i> por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	135
109	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Leopardus pardalis</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	135
110	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dicotyles tajacu</i> por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	136
111	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dicotyles tajacu</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	136

112	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dicotyles tajacu</i> por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	137
113	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dasypus novemcinctus</i> por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	137
114	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dasypus novemcinctus</i> por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	138
115	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Dasypus novemcinctus</i> por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	138
116	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	139
117	Modelo que predice la probabilidad de ocupación de <i>Urocyon cinereoargenteus</i> por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.	139

Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
<i>C. latrans</i>	<i>Canis latrans</i>
<i>C. leuconotus</i>	<i>Conepatus leuconotus</i>
<i>C. paca</i>	<i>Cuniculus paca</i>
<i>D. novemcinctus</i>	<i>Dasypus novemcinctus</i>
<i>D. tajacu</i>	<i>Dicotyles tajacu</i>
<i>D. masupialis</i>	<i>Didelphis marsupialis</i>
<i>D. virginiana</i>	<i>Didelphis virginiana</i>
<i>E. barbara</i>	<i>Eira barbara</i>
<i>H. yagouaroundi</i>	<i>Herpailurus yagouaroundi</i>
<i>L. pardalis</i>	<i>Leopardus pardalis</i>
<i>L. wiedii</i>	<i>Leopardus wiedii</i>
<i>L. rufus</i>	<i>Lynx rufus</i>
<i>M. temama</i>	<i>Mazama temama</i>
<i>M. macroura</i>	<i>Mephitis macroura</i>
<i>M. frenata</i>	<i>Mustela frenata</i>
<i>N. narica</i>	<i>Nasua narica</i>
<i>O. virginianus</i>	<i>Odocoileus virginianus</i>
<i>P. onca</i>	<i>Panthera onca</i>
<i>P. opossum</i>	<i>Philander opossum</i>
<i>P. lotor</i>	<i>Procyon lotor</i>
<i>P. concolor</i>	<i>Puma concolor</i>
RBEC	Reserva de la biosfera El Cielo
<i>S. alleni</i>	<i>Sciurus alleni</i>
<i>S. aureogaster</i>	<i>Sciurus aureogaster</i>
<i>S. deppei</i>	<i>Sciurus deppei</i>
<i>S. gracilis</i>	<i>Spilogale gracilis</i>
<i>S. floridanus</i>	<i>Sylvilagus floridanus</i>
<i>U. cinereoargenteus</i>	<i>Urocyon cinereoargenteus</i>
<i>U. americanus</i>	<i>Ursus americanus</i>

I. INTRODUCCIÓN

Los mamíferos son un grupo biológico que destaca por su continua provisión de servicios ecosistémicos, siendo de gran importancia en la dinámica y mantenimiento de los ecosistemas, desde la polinización, dispersión de semillas, el consumo de especies vegetales, así como el servir como controladores biológicos de las poblaciones de herbívoros al momento de cazar (Rocha y Rumiz, 2010; Ruiz-Gutiérrez *et al.*, 2020). Dentro de los vertebrados, los mamíferos se caracterizan por la forma del cráneo, el desarrollo y especialización de las piezas dentales, la presencia de pelo, así como glándulas mamarias desarrolladas en las hembras. Además, su presencia en distintos ecosistemas se debe a su capacidad para regular su temperatura y metabolismo a través de mecanismos fisiológicos cuando ocurren disturbios en el ambiente (Rocha y Rumiz, 2010; Sánchez-Cordero *et al.*, 2014; Tirira, 2017; Medina-Barón y Pérez-Castillo, 2018).

Los mamíferos se pueden clasificar dependiendo de su peso en: pequeños, los que pesan menos de un kilogramo, medianos los que se encuentran en un rango de peso de 1 a 20 kilogramos y grandes, los que presentan un peso superior a los 20 kilogramos (Rumiz *et al.*, 1998; Morrison *et al.*, 2007; Benchimol, 2016; Pozo *et al.*, 2019).

Los mamíferos terrestres de tamaño mediano y grande se utilizan con frecuencia en estudios sobre la pérdida y fragmentación del hábitat causados por actividades antropogénicas, debido a que, por su sensibilidad a los cambios, los mamíferos llegan a modificar sus territorios, su dieta e inclusive su comportamiento (O'Connell *et al.*, 2010; Monroy-Vilchis *et al.*, 2011; Canale *et al.*, 2012; Ávila-Nájera *et al.*, 2018). Este grupo al ser tan variado se encuentra desde los niveles más bajos de la cadena trófica, hasta llegar a ser las especies tope en los ecosistemas, por lo tanto, su presencia y abundancia causa un movimiento oscilatorio entre las poblaciones, generando un equilibrio en el ecosistema (Roemer *et al.*, 2009; Cedrón, 2020; Rengifo *et al.*, 2021). Además, presentan diversos requisitos espaciales y de hábitat, por lo cual, se pueden encontrar especies tanto generalistas como especialistas, causando que algunas se consideren incluso emblemáticas, indicadoras de procesos ecológicos o por su carisma sean reconocidas por impulsar programas de conservación (Flores, 2007; Roncancio-Duque y Vélez 2019).

Tamaulipas es considerado uno de los estados con mayor diversidad en el noreste de México con 144 especies de mamíferos, seguido de Coahuila y Nuevo León (Sánchez-Cordero *et al.*, 2014; Ochoa-Espinoza *et al.*, 2023). Se ha destacado que la mayor parte de la riqueza de mamíferos se concentra en la porción sur del estado, debido a la complejidad orográfica de la Sierra Madre Oriental y la influencia de sus distintos ambientes dados por las regiones biogeográficas neártica y neotropical, así como por la presencia de las Áreas Naturales Protegidas “reserva de la biosfera El Cielo”, “Sierra de Tamaulipas” y “Paisaje Natural de la Mariposa Monarca” (Ramírez-Pulido *et al.*, 1983; Morrone, 2019; Caballero-Rico *et al.*, 2020; Periódico Oficial de Tamaulipas, 2022).

La estimación de la abundancia relativa es fundamental para entender la estructura y dinámica de las comunidades ecológicas, especialmente en sistemas en donde las especies interactúan (Rowcliffe *et al.*, 2008). Este análisis suele derivarse de registros estandarizados o de tasas de detección y permite inferir patrones de uso de hábitat, presencia y posibles relaciones ecológicas (O’Brien, 2011). Para profundizar en estos patrones, los modelos de ocupación permiten estimar la probabilidad de presencia de una especie en un sitio determinado, considerando la detectabilidad imperfecta (MacKenzie *et al.*, 2002), lo que mejora la precisión de los análisis ecológicos y la interpretación de los resultados.

En contextos donde coexisten depredadores y presas, el análisis de solapamiento temporal ha sido útil para evaluar cómo estas especies ajustan sus patrones de actividad para reducir encuentros directos (Ridout y Linkie, 2009). Este enfoque se basa en la comparación de distribuciones de actividad diaria, y puede revelar estrategias de evasión por parte de las presas o adaptaciones por parte de los depredadores. La combinación de estos métodos proporciona un panorama más completo sobre la coexistencia, las estrategias de uso del espacio y las interacciones ecológicas dentro de una comunidad.

II. OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la abundancia relativa, los modelos de ocupación y los patrones de actividad de los mamíferos medianos y grandes en diferentes ecosistemas del suroeste de Tamaulipas, a través del uso de cámaras trampa.

Objetivos específicos

Estimar la abundancia relativa de los mamíferos medianos y grandes distribuidos en cuatro tipos de vegetación (Bosque de encino, Bosque de pino – encino, Selva baja y Selva mediana).

Estimar la probabilidad de ocupación de los mamíferos medianos y grandes en función de covariables ambientales y antropogénicas.

Estimar el patrón de actividad de los mamíferos medianos y grandes distribuidos en cuatro tipos de vegetación (Bosque de encino, Bosque de pino – encino, Selva baja y Selva mediana).

Comparar el solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales.

III. HIPÓTESIS

Se espera que se presenten diferencias en la abundancia relativa de las especies de mamíferos medianos y grandes, siendo más abundantes en selva mediana que en selva baja y en bosques de encino comparado con los bosques de pino – encino. Además, se espera que la probabilidad de ocupación esté determinada por factores ambientales como el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), la distancia a cuerpos de agua y/o el tipo de vegetación y que se vea afectada por factores antropogénicos como los asentamientos humanos.

Por otro lado, se espera que se presenten diversos patrones de actividad, siendo la actividad nocturna la más común en mamíferos medianos como una estrategia antidepredatoria, mientras que, los patrones catemerales corresponderían a los mamíferos grandes, registrando a su vez solapamientos altos en la actividad de los carnívoros con sus presas potenciales.

IV. ANTECEDENTES

Los mamíferos son vertebrados que se pueden encontrar distribuidos en distintos ambientes y en condiciones variables, tienen la capacidad de moverse en busca de recursos. La presencia o selección de hábitat de los mamíferos se da principalmente, por las necesidades de las especies, así como por la abundancia de recursos clave, como el alimento y el agua (Arthur *et al.*, 1996; Morrison *et al.*, 2006; Aguilar *et al.*, 2021; Rodríguez *et al.*, 2023). Estas características son las que determinan la presencia y el tamaño de las poblaciones, además de que, los cambios en su disponibilidad pueden influir en la abundancia de las especies en tiempo y espacio, motivo por el cual tienen un papel fundamental en la presencia, movimiento y dispersión de los individuos (Nathan, 2006; Fahrig, 2007; Ávila-Nájera *et al.*, 2018; Zimbres *et al.*, 2018).

El estado de Tamaulipas cuenta con una gran diversidad de especies de mamíferos, las cuales se distribuyen en los órdenes Didelphimorphia, Cingulata, Carnivora, Artiodactyla, Rodentia y Lagomorpha (Vargas-Contreras y Hernández-Huerta, 2001; Moreno-Valdez y Vásquez-Farías, 2005; Ceballos *et al.*, 2023; Ochoa-Espinoza *et al.*, 2023).

En el orden Didelphimorphia se encuentran marsupiales como el tlacuache sureño, *Didelphis marsupialis* (Linnaeus, 1758), el tlacuache norteño, *Didelphis virginiana* (Kerr, 1792) y el tlacuache cuatro ojos, *Philander opossum* (Linnaeus, 1758). Mientras que, en el orden Cingulata se encuentra el armadillo de nueve bandas, *Dasypus novemcinctus* (Linnaeus, 1758) (Vargas-Contreras y Hernández-Huerta, 2001; Moreno-Valdez y Vásquez-Farías, 2005; Ceballos *et al.*, 2023; Ochoa-Espinoza *et al.*, 2023).

Por otro lado, el orden más representativo en mamíferos medianos y grandes es Carnivora con 16 especies, en donde se encuentran cánidos como el coyote, *Canis latrans* (Say, 1823) y la zorra gris, *Urocyon cinereoargenteus* (von Schreber, 1775). Zorrillos de la familia Mephitidae, como el zorrillo de espalda blanca, *Conepatus leuconotus* (H. Lichtenstein, 1832), zorrillo manchado occidental, *Spilogale gracilis* (Merriam, 1890) y zorrillo listado sureño, *Mephitis macroura* (H. Lichtenstein, 1832). Dentro de los mustélidos se encuentran el viejo de monte, *Eira barbara* (Linnaeus, 1758) y la comadreja, *Mustela frenata* (Lichtenstein, 1831). También se registran félidos como el jaguarundi, *Herpailurus yagouaroundi* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803), ocelote, *Leopardus pardalis* (Linnaeus, 1758), margay, *Leopardus wiedii* (Schinz, 1821),

lince, *Lynx rufus* (von Schreber, 1777), puma, *Puma concolor* (Linnaeus, 1771) y el jaguar, *Panthera onca* (Linnaeus, 1758). En la familia Procyonidae se destaca al mapache, *Procyon lotor* (Linnaeus, 1758) y el coatí, *Nasua narica* (Linnaeus, 1766). Mientras que en la familia Ursidae sólo se encuentra el oso negro, *Ursus americanus* (Pallas, 1780) (Vargas-Contreras y Hernández-Huerta, 2001; Moreno-Valdez y Vásquez-Farías, 2005; Ceballos *et al.*, 2023; Ochoa-Espinoza *et al.*, 2023).

En el orden Artiodactyla se encuentran venados como el venado cola blanca, *Odocoileus virginianus* (E. A. W. Zimmermann, 1780) y el temazate rojo, *Mazama temama* (Kerr, 1792). Así como el pecarí de collar, *Dicotyles tajacu* (Linnaeus, 1758). Por otro lado, en el orden Rodentia se enlista un gran número de especies de ratones, ratas, tuzas y ardillas. Dentro de este último grupo se destacan cuatro especies, la ardilla de vientre rojo, *Sciurus aureogaster* (F. Cuvier, 1829), la ardilla tropical, *Sciurus deppei* (W. Peters, 1863) y la ardilla de Nuevo León, *Sciurus alleni* (Merriam, 1890). Así como un miembro de la familia Cuniculidae, el tepezcuintle, *Cuniculus paca* (Linnaeus, 1766). Mientras que, en el orden Lagomorpha se encuentra el conejo castellano, *Sylvilagus floridanus* (J. A. Allen, 1890) y la liebre *Lepus californicus* (Gray, 1837) (Vargas-Contreras y Hernández-Huerta, 2001; Moreno-Valdez y Vásquez-Farías, 2005; Ceballos *et al.*, 2023; Ochoa-Espinoza *et al.*, 2023).

Los estudios sobre la abundancia y patrón de actividad de los mamíferos medianos y grandes varían en técnicas de muestreo. Se han utilizado desde los métodos indirectos como el uso de rastros, huellas, excretas y cámaras trampa, hasta métodos directos como la telemetría, la captura mediante trampas de jaula y la observación directa (Farías, 2019). Actualmente, el uso de cámaras trampa ha sido una alternativa fácil de estandarizar y replicar para el estudio de los mamíferos medianos y grandes, recopilando más información por un costo menor. Es una técnica poco invasiva y permite cubrir un amplio rango de ambientes en un mismo tiempo, por lo cual es posible identificar a los organismos a nivel taxonómico y con frecuencia a nivel individual (Silveira *et al.*, 2003; Pinto de Sá y Andriolo, 2005; Srbek-Araujo y García, 2005; Tobler *et al.*, 2008; Monroy-Vilchis *et al.*, 2009; Farías, 2019; Barros-Díaz y Molina, 2021; Hernández-Jasso *et al.*, 2024; López *et al.*, 2024). Además, con esta técnica se pueden detectar especies con bajas densidades poblacionales y con comportamientos esquivos, por lo cual permite realizar una gran variedad de

análisis entre los que se encuentran la abundancia poblacional, densidad poblacional, modelos de ocupación, patrones de actividad, uso de hábitat, estructura de la población, registro de nuevas especies, entre otros; atributos que son de gran importancia para el monitoreo, manejo y conservación de las especies de interés (Díaz-Pulido y Payán, 2012).

Estudios de abundancia relativa en México

La abundancia sirve como un indicador de la situación poblacional de las especies, dado que su evaluación en diferentes tiempos y espacios evidencia posibles variaciones espaciales y temporales (Wilson *et al.*, 1996; Walker *et al.*, 2000; Rovero y Marshall, 2009). Usualmente se utilizan las estimaciones de los índices de abundancia relativa para comparar entre periodos, ya sea estaciones, años o épocas o comparar entre diferentes poblaciones de la misma especie en diferentes localidades o tipos de hábitat. Este índice se refiere al número de registros independientes entre el número total de registros del muestreo por el factor de corrección estándar 100 (Díaz-Pulido y Payán, 2012; Jiménez-Alvarado *et al.*, 2017).

En el estudio realizado en la Sierra Nanchititla, México, en donde se encuentran diferentes tipos de vegetación como selva baja caducifolia, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña y bosque de pino-encino, Monroy-Vilchis *et al.*, (2011) registraron a *N. narica* (4.04), *S. floridanus* (2.11) y *U. cinereoargenteus* (1.53) como las especies más abundantes, seguido de *P. concolor* (1.7), *O. virginianus* (1.23) y *D. tajacu* (1.02). Mientras que, las especies que presentaron los valores de abundancia más bajos fueron *D. novemcinctus* (0.02), *C. latrans* (0.12), *L. pardalis* (0.02), *L. wiedii* (0.09), *P. onca* (0.02), *C. leuconotus* (0.07) y *S. putorius* (0.05).

La reserva de la biosfera Sierra de Manantlán se ubica al sur de Jalisco y se caracteriza por presentar una vegetación variada. Dentro del bosque mesófilo de montaña, Aranda *et al.*, (2012) registraron mediante cámaras infrarrojas a 17 especies de mamíferos medianos y grandes, siendo los más abundantes *O. virginianus* (47.51), seguida de *P. concolor* (19.16), *D. tajacu* (8.43), *P. onca* (4.98), *L. pardalis* (4.21), *D. virginiana* (3.84) y *N. narica* (3.84). Las especies con abundancias medias correspondieron a *L. wiedii* (1.91), *M. macroura* (1.53), *C. leuconotus* (1.15), *C. latrans* (1.15) y *U. cinereoargenteus* (1.15). Mientras que, *D. novemcinctus*, *H. yagouaroundi* y *P. lotor* sólo se registraron una vez (0.38).

Por otro lado, Lira-Torres y Briones-Salas (2012) destacaron las abundancias de diversos mamíferos en Los Chimalapas, Oaxaca, mediante el uso de cámaras trampa. Entre los mamíferos con mayor abundancia en selva perennifolia y subperennifolia, registraron a *C. paca* con 26.95, seguido de *D. tajacu* (17.48) y *D. novemcinctus* con 5.76, mientras que otros mamíferos presentaron abundancias más bajas, como es el caso de *N. narica* que presentó una abundancia de 4.11, *E. barbara* con 3.70, *M. temama* con 3.08, *L. pardalis* que presentó una abundancia de 2.67, *P. lotor* con 1.02, *S. aureogaster* con 0.82, *D. marsupialis* que presentó una abundancia de 0.61. *H. yagouaroundi* y *L. wiedii* presentaron una abundancia de 0.41 respectivamente y *U. cinereoargenteus* con 0.20.

En el estudio realizado en bosque de pino, encino y matorral en la Sierra de Zapalinamé, Coahuila, González (2012) destaca a *U. cinereoargenteus* como una de las especies con mayor abundancia (83.73), *S. audobonii* (33.33), *S. putorius* (5.69), *B. astutus* (4.87) y *L. rufus* (4.06). *C. latrans* y *D. virginiana* presentaron un mismo valor (3.25), mientras que *U. americanus* presentó una abundancia de 0.81.

En la selva baja del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Cortés-Marcial y Briones-Salas (2014) indican que, las especies con mayor abundancia relativa mediante el uso de cámaras trampa fueron *D. tajacu* (2.62) y *N. narica* (1.28), seguido de *C. latrans* (0.605), *D. virginiana* (0.529), *D. novemcinctus* (0.510) y *L. pardalis* (0.321). Por otro lado, las especies con las abundancias más bajas fueron *O. virginianus* (0.170), *P. concolor* y *S. floridanus* (0.113), *S. aureogaster* (0.038) y *C. leuconotus* (0.057). Mientras que siete especies presentaron una abundancia de 0.019, entre las que se encuentran *P. onca*, *U. cinereoargenteus*, *M. macroura* y *P. lotor*.

En la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, Cruz-Jácome *et al.*, (2015) mencionan que en selva baja caducifolia *S. floridanus* resultó ser la especie más abundante (10.01), seguida de *O. virginianus* (8.13), *U. cinereoargenteus* (2.94) y *L. rufus* (1.11). En contraste con *C. leuconotus* (0.67), *N. narica* (0.44) y *C. latrans* (0.21) que presentaron abundancias más bajas, sin embargo, algunas especies como *M. macroura* (0.16), *D. novemcinctus* (0.09), *P. lotor* (0.06), *D. virginiana* (0.05) y *H. yagouaroundi* (0.03) fueron los mamíferos con las abundancias más bajas.

En la reserva de la biosfera Sierra Gorda, en Guanajuato, la vegetación natural no antropizada corresponde mayormente a matorral submontano y bosques de pino-encino. Dentro de este sitio Charre-Medellín *et al.*, (2016) mencionan que, en los dos tipos de vegetación, los mamíferos más abundantes fueron *U. cinereoargenteus* (M: 3.30; bosque de pino-encino: 3.33), *O. virginianus* (M: 2.11; bosque de pino-encino: 1.76) y *B. astutus* (M: 0.94; bosque de pino-encino: 0.77). En cuanto a los mamíferos que presentaron diferencias entre los tipos de vegetación, se identificó que el matorral submontano presentó las mayores abundancias en mamíferos como *D. virginiana* (M: 0.25; bosque de pino-encino: 0.09), *L. rufus* (M: 0.15; bosque de pino-encino: 0.09), *P. concolor* (M: 0.15; bosque de pino-encino: 0.03), *C. leuconotus* (M: 0.33; bosque de pino-encino: 0.24), *M. macroura* (M: 0.19; bosque de pino-encino: 0.09) y *Sciurus* sp. (M: 0.54; bosque de pino-encino: 0.34). Mientras que, *M. frenata* (0.09) y *P. lotor* (0.03) se presentaron únicamente en bosque de pino-encino, comparado con *N. narica* (0.22) que sólo se registró en matorral submontano. En cuanto a *D. novemcinctus*, *S. floridanus*, *H. yagouaroundi*, *C. latrans* y *S. gracilis* presentaron abundancias similares.

La reserva de la biosfera La Encrucijada, Chiapas alberga una flora diversa, entre las que se encuentran las selvas medianas subperennifolias y las selvas bajas caducifolias. Hernández-Hernández *et al.*, (2018) mencionan que los mamíferos con mayor abundancia fueron los representantes de la familia Procyonidae, *P. lotor* (4.35) y *N. narica* (3.91), seguido de la familia Didelphidae, con *P. opossum* (2.04) y el *D. marsupialis* (1.67). Por otro lado, *C. paca* (1.89) y *D. novemcinctus* (1.02) presentaron abundancias medias, mientras que los felinos, cánidos, mefitidos, mustélidos, ungulados y lepóridos presentaron abundancias menores a uno.

El estudio realizado en la reserva de la biosfera El Cielo, Tamaulipas por Ochoa-Espinoza *et al.*, (2023) mencionan que, en bosque mesófilo de montaña, *M. temama* fue la especie con mayor abundancia (3.05), seguido de *Didelphis* sp. con 2.98 y *Sylvilagus* sp. con 2.41. De igual forma registraron a *U. americanus* con una abundancia de 1.78, *L. wiedii* (1.7), *D. novemcinctus* (1.52), *U. cinereoargenteus* (1.03), *P. concolor* con 0.78. *N. narica* (0.77), *C. leuconotus* con 0.67, *P. onca* con una abundancia de 0.53, *L. pardalis* (0.36) y *E. barbara* (0.35). En cuanto a los mamíferos que presentaron las abundancias más bajas registraron a *C. paca* (0.11), *D. tajacu* (0.04), *O. virginianus*

y *Spilogale* sp. con una abundancia de 0.02 cada uno, así como *Galictis vittata* (Schreber), con una abundancia de 0.01.

Estudios sobre modelos de ocupación

Los modelos de ocupación han sido una alternativa moderna y eficiente para el estudio poblacional de los mamíferos, generando estimadores exactos y precisos, principalmente para las especies con bajas detectabilidades. Los modelos de ocupación (Ψ o ψ) se definen como la probabilidad de que un área se encuentre ocupada por una especie en proporción de los sitios muestreados. A su vez, se considera la probabilidad de detección (p), la cual se refiere a la posibilidad de que una especie se encuentre en un sitio, pero no sea detectada por la unidad de muestreo, como lo pueden ser las cámaras trampa (Royle y Nichols, 2003; MacKenzie *et al.*, 2006). De esta manera, estos modelos consideran que la detección de las especies es imperfecta, pues una especie puede habitar un lugar y no ser observada.

En los modelos de ocupación, la incorporación de covariables ha permitido mejorar las estimaciones. Características ambientales como el tipo de hábitat, el índice de vegetación (NDVI) o la distancia a zonas perturbadas son variables que influyen en la ocupación de los mamíferos. Mientras que, covariables de muestreo como la temperatura, condiciones climáticas o características de las cámaras trampa influyen en la probabilidad de detección (Royle & Nichols, 2003; MacKenzie *et al.*, 2006).

A pesar de la importancia de estos análisis, son limitados los estudios realizados en América Latina. En la cuenca del río Magdalena, Colombia, Hernández (2015) identificó las covariables ambientales y antropogénicas que influyen en la ocupación de los mamíferos, encontrando que covariables ambientales como la cobertura vegetal y la pendiente, influyen en especies como *D. novemcinctus*, *Tamandua mexicana*, *E. barbara* y *L. pardalis*.

En Argentina, Bardavid *et al.*, (2024a) estimaron la probabilidad de uso de hábitat de dos especies de mamíferos grandes, ambas se asociaron significativamente con el índice de huella humana. En el mismo sitio de estudio Bardavid *et al.*, (2024b) mencionan que una mayor distancia a las comunidades humanas resulta en una mayor probabilidad de ocupación de mamíferos grandes

como *P. onca*. Mientras que mamíferos medianos como *Mazama rufa*, *Tayassu pecari* y *Eira barbara* tienen una mayor ocupación en áreas silvestres que en áreas con influencia humana.

En México en una ADVC de Quintana Roo, Quintero (2019) identificó que variables antrópicas como la distancia a la vía de acceso y la cercanía a zonas de cultivo influyeron en especies como *M. temama*, *D. tajacu* y *P. concolor*. En contraste con *C. paca*, *L. pardalis* y *U. cinereoargenteus* que se vieron influenciadas por la presencia a zonas de inundación y cuerpos de agua.

En la reserva de la Biosfera de Calakmul, Jiménez-Sánchez *et al.*, (2024) identificaron que la ocupación de cérvidos como *O. virginianus*, *O. pandora* y *M. temama* se relaciona con la presencia de cuerpos de agua.

Estudios sobre patrón de actividad

Las adaptaciones o variaciones temporales en las poblaciones, la dinámica poblacional de los mamíferos, así como el estado de salud de los ecosistemas puede verse reflejado en el patrón de actividad, el cual se define como los periodos conductuales alternados de descanso y movimiento que favorecen la sobrevivencia y reproducción de los organismos y que van a caracterizar su comportamiento (Halle y Stenseth, 2000; Fragaszy *et al.*, 2004). La actividad puede variar dependiendo de diversos factores, como la ubicación geográfica, estación, calidad y disponibilidad de los alimentos, edad y sexo; al igual que por las interacciones inter e intraespecíficas, como la presencia de depredadores, la captura de presas, la competencia e inclusive las presiones antropogénicas (Garshelis y Pelton, 1980; Carrillo, 2000; Kaczensky *et al.*, 2006; Matthews *et al.*, 2006; Chen *et al.*, 2009).

Algunos estudios han relacionado el patrón de actividad de los mamíferos, con su tamaño corporal, en donde las especies de menor tamaño tienden a presentar patrones nocturnos como una estrategia antidepredatoria (Van Schaik y Griffiths, 1996; Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014). Entre estos mamíferos se encuentran representantes de los órdenes Cingulata, Didelphimorphia, Lagomorpha y Rodentia.

Por otro lado, se ha reportado a *D. novemcintus* (Cingulata) con un mayor número de registros nocturnos (19:00 – 22:00 h) y crepusculares (04:00 a 07:00 h), y en algunas ocasiones,

actividad durante el día, pero en baja proporción (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014; Vargas-Machuca *et al.*, 2014; Hernández *et al.*, 2018).

En cuanto al orden Didelphimorphia, *D. virginiana* es una especie que se considera activa en un rango de 20:00 a 04:00 h, presentando su mayor pico de actividad de entre 22:00 a 24:00 h (Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014; Buenrostro-Silva *et al.*, 2015; Espinoza, 2017). Mientras que, para *D. marsupialis*, Mosquera-Guerra *et al.*, (2018) consideran que su actividad se desarrolla en horarios nocturnos en un rango de 24:00 a 03:00 h, aunque Hernández *et al.*, (2018) registraron su mayor pico de actividad entre las 20:00 y 22:00, por lo que su actividad puede variar desde 19:00 a 06:00 h. Dentro de este orden también se encuentra *P. opossum*, que ha sido registrado en un rango de 19:00 a 06:00, presentando sus mayores picos de actividad entre 20:00 y 22:00 h (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Hernández *et al.*, 2018; Buenrostro *et al.*, 2020; Núñez, 2020).

En el caso de Lagomorpha, se ha reportado que *S. floridanus* presenta su actividad en el intervalo de 18:00 a 8:00 h, incrementando sus actividades de 22:00 a 02:00 h y en horarios crepusculares de 07:00 a 09:00 (Monroy-Vilchis *et al.*, 2011; Carrasco, 2018; Flores-Torres, 2018; Guzmán, 2019).

Finalmente, dentro de los mamíferos de tamaño mediano del orden Rodentia se encuentran tres especies de la familia Sciuridae y uno de la familia Cuniculidae. La especie *S. aureogaster*, a pesar de su tamaño, se destaca por presentar un patrón de actividad diurno, presentándose entre las 06:00 y 09:00 h (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Espinoza-Ramírez *et al.*, 2016; Buenrostro *et al.*, 2020). Similar a lo registrado por Espinoza-Ramírez *et al.*, (2016) y Buenrostro *et al.*, (2020) para *S. deppei*, en la cual el 69% de los registros son diurnos y el 31% son crepusculares, presentando como pico de actividad de 06:00 a 08:00 h. Mientras que, *S. alleni* se ha destacado por ser una ardilla muy activa incluso en temperaturas bajas, presentando dos picos de actividad, en la mañana de 09:00 – 10:00 h y al atardecer, de 16:00 a 18:00 h (Mercado-Morales, 2022). Por otro lado, el representante de la familia Cuniculidae, *C. paca* que presenta registros durante los horarios nocturnos de 20:00 a 05:00, con picos de actividad entre 20:00 y 22:00 h y entre 01:00 y 03:00 h (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Vargas-Machuca *et al.*, 2014; García, 2018; Hernández *et al.*, 2018).

Algunos otros mamíferos medianos, pertenecientes al orden Carnívora con hábitos nocturnos, son los zorrillos de la familia Mephitidae. Farías-González y Hernández-Mendoza (2021) señalan que la mayor parte de registros de actividad de estos mamíferos se da durante los periodos nocturnos de entre 20:00 a 04:00 h, con cierta actividad en horarios crepusculares dependiendo de las especies. *C. leuconotus*, presenta registros entre 18:00 y 07:00 h, con su mayor actividad de entre las 22:00 a 02:00 h, mientras que, *M. macroura* presenta un patrón bimodal con picos de actividad de 21:00 a 22:00 h y de 04:00 a 05:00 h (Farías-González y Hernández-Mendoza, 2021). Por otro lado, *S. gracilis* presenta su máximo pico de actividad a las 20:00 h, el cual disminuye a las 24:00 h y muestra un segundo pico a las 01:00 h (Neiswenter *et al.*, 2010).

Dentro de la familia Procyonidae se encuentra *P. lotor*, que se caracteriza por estar activo a diferentes horas del día. Se reconoce que se presenta de entre 19:00 a 09:00 h, con varios picos de actividad de 22:00 a 02:00 h, 04:00 a 07:00 h, variando entre sitios (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Hernández-Pérez *et al.*, 2015; Hernández *et al.*, 2018). Por otro lado, se encuentra *N. narica*, un mamífero diurno que presenta actividad de 04:00 a 20:00 h, aumentando su actividad entre las 10:00 y 12:00 h (Hernández *et al.*, 2018), mientras que Monroy-Vilchis *et al.*, (2011) lo registraron como un mamífero de actividad catemeral, con un pico de actividad de 18:00 a 20:00 h.

De la misma forma, dentro de la familia Mustelidae se encuentra *M. frenata*, que se caracteriza por sus hábitos esquivos y su dificultad para ser registrada, sin embargo, se categoriza como una especie de hábitos diurnos, presentando un pico de actividad de 08:00 a 09:00 h (África, 2020; Tenorio *et al.*, 2021). Así como *E. barbara*, que presenta hábitos diurnos y crepusculares con picos de actividad entre las 07:00 y 19:00 h (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Reyes-Puig *et al.*, 2016).

La familia Canidae se compone de especies oportunistas con actividad variable, tal es el caso de *U. cinereoargenteus*, la cual muestra elasticidad en su patrón de actividad, registrándose con un patrón nocturno aumentando su actividad entre las 20:00 y 21:00 h, sin embargo, dependiendo de la disponibilidad de recursos a su alcance, puede convertirse en una especie diurna (Farías *et al.*, 2012; Lira-Torres y Briones-Salas, 2012). Por otro lado, *C. latrans* es una especie catemeral con mayor actividad durante los horarios nocturnos, presentando dos picos de actividad

de 20:00 a 22:00 h y de 02:00 a 06:00 h (González *et al.*, 1992; Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014; Carrasco, 2018).

En la familia Felidae se encuentran varias especies que se pueden clasificar por su tamaño y peso en mesocarnívoros (< 15 kg) aquellos que se presentan en mayor número tanto en riqueza como en abundancia dado su menor tamaño y capacidad para adaptarse a diferentes hábitats (Buskirk y Zielinski, 2003; Roemer *et al.*, 2009) y los grandes carnívoros o depredadores tope, aquellos que se encuentran en los niveles más altos de la cadena trófica, en México estos mamíferos son *P. onca* y *P. concolor* (Di Bitetti, 2008).

De manera general, los mesocarnívoros se consideran especies nocturnas, aunque no todas cumplen con esta regla. *L. wiedii* presenta un patrón de actividad nocturno de 19:00 a 06:00 h, con dos picos de actividad, de 04:00 a 04:59 h y de las 23:00 a 24:00 h (Briones-Salas *et al.*, 2016; Carrera-Treviño *et al.*, 2018; Salazar, 2018). Similar a *L. pardalis* que presenta picos de actividad de 23:00 a 23:59 h y 16:00 a 16:59 h, disminuyendo la actividad alrededor de las horas crepusculares y en ocasiones presentando registros en horarios diurnos (Torres, 2009; De la Torre *et al.*, 2016; Carrera-Treviño *et al.*, 2018; Salazar, 2018; Guzmán, 2019). Por otro lado, *H. yagouaroundi* es un felino diurno, registrado de entre las 07:00 a 17:00 h, presentando picos de actividad de 09:00 a 09:59 y 16:00 a 16:59 h (Briones-Salas *et al.*, 2016; Carrera-Treviño *et al.*, 2018; Martínez, 2021). Mientras que *L. rufus* se considera un felino catemeral, con una mayor actividad nocturna y crepuscular, presentando mayores registros de 19:00 a 20:00 h, 03:00 a 06:00 h y 07:00 a 09:00 h (Carrasco, 2018; Flores-Torres, 2021; Luja *et al.*, 2021; Lavariega *et al.*, 2022).

En cuanto a los carnívoros tope, se considera que la actividad de estos felinos se encuentra influenciada por la actividad de sus presas, por lo cual es necesario generar diferentes estudios ecológicos que permitan aumentar el conocimiento de las especies. La estimación de las presas potenciales para *P. onca* y *P. concolor* se ha determinado utilizando restos de presas, muestras de pelo, huellas y excretas colectadas en campo (Rueda, 2010). Esta dieta varía en sitios dependiendo de la distribución de las especies, en el estado de Tamaulipas los mamíferos que pueden formar parte de su dieta son *C. paca*, *M. temama*, *O. virginianus*, *D. virginiana*, *M. macroura*, *P. lotor*, *P. tajacu*, *D. novemcinctus*, *N. narica* y *Sylvilagus floridanus* (Rueda, 2010; Carrera-Treviño *et al.*, 2016).

En algunas ocasiones se menciona la depredación de ganado doméstico, principalmente por *P. onca*, causando un conflicto entre ganaderos y jaguares y colocándolos bajo constante amenaza (Scognamillo *et al.*, 2006; Rosas–Rosas *et al.*, 2008; Cavalcanti y Gese, 2010; Ávila-Nájera *et al.*, 2011). Se ha observado un factor clave en este conflicto, la disponibilidad de especies silvestres limita el consumo de los animales domésticos, cuando las presas silvestres disminuyen, el consumo de los domésticos incrementa (Cavalcanti y Gese, 2010). Por lo cual, es necesario generar información que fortalezca la creación de planes de manejo y conservación de las especies que conlleven a una convivencia armónica entre pobladores y fauna silvestre.

El patrón de actividad de *P. onca* y *P. concolor* varía entre sitios, en México debido a que su comportamiento es principalmente nocturno-crepuscular se presenta de entre las 18:00 a 08:00 h. Estos felinos dividen el tamaño y tipo de presa, permitiéndoles reducir la competencia en áreas de traslape (Carrera-Treviño *et al.*, 2016; Contreras-Díaz *et al.*, 2021). El principal pico de actividad de *P. onca* se da durante los horarios nocturnos, entre las 19:00 y 02:00 h, mientras que el pico de actividad de *P. concolor* se presenta en los horarios crepusculares de 06:00 a 08:00 h y 18:00 a 20:00 h (Estrada, 2008). En algunos sitios estos felinos se consideran de actividad catemeral, *P. onca* presentando mayor actividad en horas nocturnas, mientras que *P. concolor* presenta igual número de registros en horarios diurnos y nocturnos (Hernández-SaintMartín *et al.*, 2013; Ávila-Nájera *et al.*, 2016). Esta variación en la actividad puede ser un factor que determine la presencia de estos dos felinos en un mismo hábitat, permitiendo su coexistencia.

Por otro lado, el único representante de la familia Ursidae presente en el país, *U. americanus* presenta una actividad diurna con algunos registros en horarios crepusculares y nocturnos, teniendo como rango de actividad de 08:00 a 18:00 h, mientras que algunos autores consideran que el patrón más usual se da de 10:00 a 22:00 h (Ortiz 2012; Salinas, 2015; Méndez, 2017). Por otro lado, se ha destacado que la máxima actividad de este carnívoro puede modificarse como respuesta a cambios en su entorno, presentando picos de actividad de 06:00 a 10:00 h y de 16:00 a 20:00 h en bosque de pino encino, mientras que en bosque de pino presenta los picos de actividad a las 22:00 h y 10:00 h (Rodríguez-Martínez *et al.*, 2008). De esta manera una variación en su actividad podría demostrar la conservación del hábitat en el que se encuentra.

En cuanto al orden Artiodactyla, se presentan dos especies de la familia Cervidae y una especie de la familia Tayassuidae. *M. temama*, es una especie de cérvido que se encuentra activo tanto en horarios diurnos, como nocturnos y crepusculares, por lo cual es considerada una especie catemeral, presentando diferentes picos de actividad que van de las 18:00 a 01:00 h, 07:00 a 14:00 h y de entre las 18:00 y 20:00 h (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Barrera, 2016; Reyes, 2016). Por el contrario, *O. virginianus*, presenta un patrón de actividad diurno, con una mayor actividad de 09:00 a 11:00 h y 18:00 h, y reduce su actividad de 24:00 a 01:00 h (Tello, 2014). En algunas ocasiones se encuentra activo en horarios crepusculares, registrando picos de actividad entre las 07:00 y 19:00 h (Lira-Torres y Briones-Salas, 2012; Reyes-Puig *et al.*, 2016). Por otro lado, el representante de la familia Tayassuidae, *D. tajacu*, se considera una especie catemeral, al presentar varios picos de actividad a lo largo del día que van de 06:00 a 14:00 h y entre las 06:00 a 08:00 h (Monroy-Vilchis *et al.*, 2011; Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014; Reyes 2016).

V. METODOLOGÍA

Descripción de área de estudio

El estado de Tamaulipas se localiza al noreste de la de la República Mexicana, limitando al norte con Estados Unidos de América, al sur con Veracruz y San Luis Potosí, al oeste con el estado de Nuevo León y al este con el Golfo de México. La posición geográfica y las características fisiográficas y climáticas del Estado generan una vegetación heterogénea, incluyendo zonas áridas cubiertas por matorrales espinosos, zonas húmedas bajas y calientes cubiertas con vegetación tropical, zonas subalpinas cubiertas con vegetación de alta montaña, zonas montañosas cubiertas con vegetación arbórea, zonas inundables y de dunas costeras cubiertas por vegetación halófila, además de ambientes acuáticos tanto lénticos como lóticos (Treviño-Carreón y Valiente-Banuet, 2005; Gutiérrez *et al.*, 2011).

El presente estudio se realizó en cuatro sitios del estado: Miquihuana, la reserva de la biosfera El Cielo, Ocampo y el corredor biológico El Cielo – Sierra de Tamalave (**Figura 1**). En cada sitio de estudio se realizaron salidas a campo para determinar los mejores sitios para la colocación de las cámaras trampa, se consideraron caminos y senderos con rastros como huellas, excretas, rascaderos y cuerpos de agua, considerando el material y la extensión territorial de los sitios (Karanth *et al.*, 2004; Gallina y López-González, 2011).

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de estudio y sus tipos de vegetación.

MIQUIHUANA

Este municipio se localiza en la parte suroeste del estado de Tamaulipas. Se ubica entre los 23° 25' 05" y 23° 47' 45" latitud norte, 99° 34' 30" y 99° 59' 10" longitud oeste y cuenta con una extensión territorial de 1047 km², representando un 1.31% de la superficie estatal. Presenta un clima templado y extremo con lluvias en verano, con una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 41°C, además de una precipitación anual de entre 500 a 700 mm. Miquihuana se compone de cuatro tipos de vegetación, desde el norte al este del municipio se localizan el bosque de encino y el bosque de pino – encino, mientras que, el resto del municipio lo cubre una vegetación de matorral espinoso y matorral xerófilo (Rzedowski, 1978; Marroquín *et al.*, 1982; Secretaría General de Gobierno, 2019) (Figura 2).

Figura 2. Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en Miquihuana.

Bosque de pino: se ubica entre los 1400 y 2300 ms.n.m. en manchones dispersos, se caracteriza por árboles perennes de más de 15 m. En la región se encuentran distribuidas las especies *Pinus arizonica* Engelm., *P. nelsonii* Shaw, *P. cembroides* Zucc. y *P. montezumae* Lamb., constituyendo las especies arbóreas más importantes de la zona ya que sus frutos forman parte de la dieta de la población rural (Suzán-Azpiri *et al.*, 2002; Treviño-Carreón y Valiente-Banuet, 2005; Arroyo, 2022).

Bosque de pino - encino: se ubica entre los 2300 y 2800 ms.n.m. en manchones dispersos, además de presentarse *Pinus arizonica*, *P. nelsonii*, *P. cembroides* y *P. montezumae*, se encuentran plantas asociadas como *Juniperus flaccida* Schldtl., *J. monosperma* (Engelm.) Sarg., *Quercus pringlei* Seemen ex Loes., *Q. microphylla* Née y *Q. miquihuanensis* Nixon y Muller (González, 2004; Rzedowski, 2006).

RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO

Esta Área Natural Protegida se compone de cuatro municipios; Gómez Farías, Jaumave, Llera y Ocampo, con una superficie de 144 530 hectáreas (Vargas-Contreras y Hernández-Huerta, 2001; Sosa *et al.*, 2005). Se posiciona en los paralelos 22° 55' 30" y 23° 25' 50" latitud norte y los meridianos 99° 05' 50" y 99° 26' 30" longitud oeste (Casas y Requena, 2005). Presenta diversos pisos altitudinales desde los 200 hasta los 2 200 ms.n.m., por lo cual se presentan una variedad de climas, desde cálido-subhúmedo, semicálido húmedo, hasta templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 11 a 20.4°C, y una precipitación anual de 1000 a 2000 mm, además, cuenta con una estacionalidad marcada, con temporada de lluvias (mayo a octubre) y de secas (noviembre a abril) (García y Sánchez, 1996). Esta reserva cuenta con diferentes tipos de vegetación, en la parte más baja de 200 a 800 m de altitud se encuentra el bosque tropical subcaducifolio, seguido del bosque de encino o *Quercus*, de entre los 700 a 1000 ms.n.m.. El bosque mesófilo de montaña en el que predominan especies arbóreas de hasta 30 metros de altura, se ubica de los 700 a los 1400 ms.n.m., mientras que el bosque de pino – encino se ubica por encima de los 1400 metros. De igual forma, se encuentra una porción de vegetación xérica, típica del altiplano norte, a una altitud de 1600 metros (Casas y Requena, 2005; Halffter, 2006). En el presente estudio se contemplaron dos tipos de vegetación: bosques de encino y bosques de pino – encino debido a que la información recopilada fue parte de otros proyectos realizados por el asesor del presente proyecto (**Figura 3**).

Figura 3. Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en la reserva de la biosfera El Cielo.

Bosque de encino: este bosque comprende desde los 1800 m hasta 2200 m. El estrato arbóreo alcanza una altura promedio de 20 m y tiene como especies representativas a *Quercus polymorpha* Schltdl. & Cham., *Q. canbyi* Trel., *Q. laceyi* Small, *Q. rysophylla* Weath, *Arbutus xalapensis* Kunth, *Juniperus flaccida* Schltdl., así como de epífitas como *Tillandsia usneoides* L. (González, 2005; Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2013).

Bosque de pino - encino: este bosque se compone de árboles que van desde los 12 a los 18 m de altura, tanto de especies latifoliadas, principalmente encinos, como *Quercus castanea* Née, *Q. convallata* Trel., *Q. crassipes* Bonpl., *Q. mexicana* Bonpl., *Q. polymorpha*, *Q. rysophylla* y *Q. suber* L., del mismo modo se presentan especies aciculifolias, representadas por *P. montezumae*, *P. pseudostrobus* y *P. teocote* Schiede ex Schltdl. & Cham. Entre muchas otras especies de arbustos, hierbas, trepadoras y epífitas (González, 2005).

OCAMPO

Este municipio se localiza en la parte suroeste de la entidad, cuenta con una extensión territorial de 193 261 hectáreas, representando el 1.9% del total del estado. Se localiza entre los paralelos 23° 09' y 22° 36' de latitud norte y los meridianos 99° 35' y 99° 06' de longitud oeste, a una altitud de entre 50 y 1800 ms.n.m.. Presenta una variedad de climas que van de semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano a cálido subhúmedo con humedad media. Con una temperatura media anual de 18° a 26°C y una precipitación anual de 900 a 1600 mm. Ocampo se compone de bosque de encino, bosque de pino-encino, selva mediana y selva baja caducifolia, esta última predominante en el municipio (INEGI, 2010) (**Figura 4**).

Figura 4. Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en Ocampo.

Selva baja: se caracteriza por ser una asociación vegetal poco densa que raras veces pasa los 20 m de altura (Martin *et al.*, 1954; Puig, 1970; INEGI, 1983). Las especies arbóreas dominantes son *Guazuma ulmifolia* Lam., *Bursera simaruba* (L.) Sarg., *Lysiloma divaricatum* (Jacq.) J.F.Macbr.,

Acacia cornigera Willd., *Mariosousa coulteri* (Benth.) Seigler & Ebinger, *Acacia. parviflora* Little, *Amyris texana* (Buckley) P. Wilson, *Annona globiflora* Schltl., *Celtis monoica* Hemsl., *Coccoloba* sp., *Randia laetevirens* Standl., *Quercus oleoides* Schltl. & Cham. (González, 2005; Treviño-Carreón y Valiente-Banuet, 2005).

CORREDOR BIOLÓGICO EL CIELO – SIERRA DE TAMALAVE

Este corredor se ubica en la porción sur del estado de Tamaulipas se compone de seis municipios, Jaumave, Ocampo, Tula, Gómez Farías, Nuevo Morelos y Antiguo Morelos. Este corredor se puede referenciar entre los paralelos 22° 32' 60" y 22° 59' 43" latitud norte y 99° 40' 49" y 99° 43' 60" longitud oeste. La vegetación en el sitio es diversa, en la porción oeste se conforma de matorral de tipo desértico micrófilo, rosetófilo, submontano y crasicaule, mientras que en la porción centro oeste correspondiente a los municipios de Ocampo, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos se presenta selva baja y mediana. Mientras que en menor proporción se encuentran bosques de encino – pino, pino, pino – encino, táscate y mesófilo de montaña. En este proyecto se analizó la selva baja y selva mediana (Servicio Geológico Mexicano, 2006) (**Figura 5**).

Selva baja: se destaca por ser una asociación vegetal poco densa que raras veces llega a los 20 m de alto. Durante la temporada seca que se da de noviembre a mayo los árboles y arbustos pierden sus hojas. Las especies dominantes son *G. ulmifolia*, *B. simaruba*, *L. divaricatum*, *A. cornigera*, *M. coulteri*, *A. parviflora*, *A. texana*, *A. globiflora*, *C. monoica*, *Coccoloba* sp., *R. laetevirens*, *Pseudobombax ellipticum* (Kunth) Dugand, *Ficus cotinifolia* Kunth, *Bauhinia* sp. (INEGI, 1983; Valiente-Banuet *et al.*, 1995).

Selva mediana: se compone de elementos arbóreos con alturas de 18 a 20 m, en donde la mayoría de sus árboles no tiran las hojas en época seca. Este tipo de vegetación se encuentra principalmente en la sierra de Gómez Farías (INEGI, 1983; Valiente-Banuet *et al.*, 1995). Entre las especies vegetales dominantes destacan *B. simaruba*, *L. divaricatum*, *Savia sessiliflora* (Sw.) Willd., *Drypetes lateriflora* (Sw.) Krug & Urb., *Acalypha schiedeana* Schltl., *R. laetevirens*, *Hybanthus mexicanus* Ging. ex DC., *Wimmeria concolor* Schltl. & Cham., *Ocotea tampicensis* (Meisn.)

Hemsl., *Brosimum alicastrum* Sw. y *Aphananthe monoica* (Hemsl.) J.F. Leroy (Valiente-Banuet *et al.*, 1995).

Figura 5. Tipos de vegetación y ubicación de las cámaras trampa en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Trabajo de campo

Las estaciones de estudio consistieron en colocar de una a dos cámaras trampa de las marcas Cuddeback H20 (modelo H-1453) (Cuddeback, WI, EUA) Scoutguard HCO (modelo SG565) (HCO Outdoor Products, Norcross, GA, EUA) y Stealth Cam (modelo QS20) (Stealth Cam, Irving, TX, EUA). En las estaciones dobles, las cámaras se colocaron enfrentadas con la finalidad de lograr identificar a individuos con características únicas, como rasgos en el pelaje. Las cámaras se colocaron sobre los troncos de los árboles a una altura de 30 a 50 cm del suelo y se programaron para estar activas las 24 horas. Las cámaras se activan mediante detección térmica y se configuraron

para tomar dos fotografías y un video de 10 segundos con un retraso mínimo de 5 segundos. En tres sitios de estudio, Miquihuana, la reserva de la biosfera El Cielo y Ocampo se realizó el análisis de las imágenes recopiladas de proyectos anteriores con la metodología descrita.

Se analizaron las fotografías de Miquihuana recopiladas en los años 2021 y 2022, en el cual se establecieron 16 estaciones de estudio con una separación de 1 a 2 km de distancia, distribuidas en bosque de encino y bosque de pino – encino. A su vez, se analizaron las fotografías obtenidas de 12 estaciones de estudio de los años 2021 y 2022 colocadas en la reserva de la biosfera El Cielo, las cuales se ubicaron a una distancia de 1 a 1.2 km de distancia en bosque de encino y bosque de pino – encino. Se analizaron las fotografías obtenidas en 2022 de 13 estaciones de estudio con una distancia entre cámaras de 800 a 1 km de distancia del municipio de Ocampo, en selva baja. Finalmente se instalaron 63 estaciones de estudio a una distancia de 1 a 5 km de distancia en los años 2023 y 2024 en selva baja y selva mediana a lo largo del corredor biológico El Cielo – Sierra de Tamalave.

Las cámaras se revisaron cada tres meses para corroborar su funcionalidad, se realizó el remplazo de baterías y se descargaron las imágenes de las tarjetas de memoria. Posteriormente las fotografías se clasificaron como eventos independientes de acuerdo con lo establecido por Linkie y Ridout (2011), es decir se contabilizaron: a) fotografías consecutivas de diferentes individuos, b) fotografías consecutivas de individuos de la misma especie separadas por más de 24 h; c) fotografías consecutivas de diferentes individuos de la misma especie que se puedan diferenciar a través de características únicas (rasgos de pelaje), d) fotografías consecutivas de individuos de diferentes especies; e) cada individuo en una fotografía grupal. Aquellas fotografías en las que no se logró reconocer al organismo se descartaron, para evitar errores en el muestreo. En este estudio no se utilizaron cebos ni señuelos para evitar sesgo en el registro de los mamíferos.

Análisis estadístico

Abundancia relativa. Se estimaron los índices de abundancia para cada una de las especies registradas, por cada una de las cámaras trampa, en cada vegetación y en cada sitio de estudio mediante la siguiente fórmula: $IAR_{ijk} = n/días * 100$, donde n = número de capturas o eventos fotográficos independientes, días = esfuerzo de muestreo (número de cámaras-trampa por días de monitoreo) y 100 = factor de corrección estándar. Posteriormente se realizó una comparación por

cada tipo de vegetación entre especies mediante un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba *a posteriori* de Tukey en el programa estadístico RStudio v1.1.463.

Modelos de ocupación. Para estimar la probabilidad de ocupación se siguieron los siguientes supuestos: 1) el estado de ocupación de los sitios muestreados no se modifica durante el periodo de muestreo (supuesto de sitio cerrado), 2) la probabilidad de ocupación y detección es igual en todos los sitios de muestreo, 3) la detección de los individuos debe ser independiente en cada evento de muestreo, tanto temporal como espacialmente y 4) la especie debe estar correctamente identificada en cada detección (falsos positivos). Se realizaron historiales de detección (1) no detección (0) para cada especie en cada sitio de estudio, para ello se consideró un lapso de tres meses (junio-agosto) para todos los sitios de estudio. Posteriormente, se colapsaron dichas matrices en grupos de siete días con la finalidad de cumplir con el número mínimo de registros requeridos para el análisis. A pesar de ello, algunas especies no pudieron ser analizadas. Las matrices se sometieron a un análisis en el programa PRESENCE v2.15.15 utilizando el modelo de temporada única (single-season), el cual asume una población cerrada (MacKenzie *et al.*, 2002; 2006).

Se utilizaron como covariables de sitio para modelar la probabilidad de ocupación: 1) el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), 2) la distancia a cuerpos de agua (m), 3) distancia a asentamientos humanos (m) y 4) tipo de vegetación. No se utilizaron variables para estimar la probabilidad de detección.

Para la obtención del NDVI se utilizaron imágenes satelitales del sitio web Copernicus Browser, el cual permite explorar, visualizar, comparar y descargar imágenes satelitales de la misión Sentinel-2 Level-2A (L2A) (Comisión Europea, s/f). Se buscaron imágenes limpias, es decir que no contaran con nubosidades en el lapso de tiempo analizado y se descargaron las capas B04 y B08. Posteriormente en el programa QGIS v3.26.3 se analizaron dichas capas. Se estableció un buffer de 1 km alrededor de cada estación de estudio en cada sitio de estudio y se calcularon los valores promedio de cada estación mediante la fórmula:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

En donde NIR se refiere al infrarrojo **cercano**, el cual es reflejado por la vegetación sana y RED como el rojo **visible**, el cual es absorbido por la vegetación sana debido al proceso de fotosíntesis. De manera que obtiene un rango de valores de -1 a 1, los valores cercanos a -1 corresponden a cuerpos de agua, valores cercanos a 0 corresponden a zonas áridas o poco provistas de vegetación y valores positivos cercanos a 1 corresponden a vegetaciones como bosques templados y tropicales, indicando mayor vegetación verde viva (Schweiger *et al.*, 2021; Zhao y Qu, 2024; Zwicker *et al.*, 2024) (**Figura 6**).

Figura 6. Buffers estimados para cada sitio de estudio en la obtención del NDVI.

Para la capa de distancia a cuerpos de agua se utilizó el Geoportal del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). Se utilizó la capa titulada “Cuerpos de agua. Continuo Nacional Topográfico, escala 1:50 000 Serie III 2013-2018”. Posteriormente se ingresó en el programa

QGIS para estimar mediante los puntos de muestreo la distancia al cuerpo de agua más próximo (Figura 7).

Figura 7. Medición de la distancia al cuerpo de agua más próximo en cada sitio de estudio.

Finalmente, para medir la distancia a asentamientos humanos, se utilizó la capa del mapa estatal de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) el cual considera localidades rurales y urbanas. Posteriormente se incluyó al programa QGIS para estimar mediante los puntos de muestreo la distancia al asentamiento humano más próximo a cada estación para cada sitio de estudio (Sollmann *et al.*, 2012) (Figura 8).

Figura 8. Medición de la distancia al asentamiento humano más próximo en cada sitio de estudio.

Patrón de actividad. Se determinó para las especies que presentaron al menos 11 registros independientes en cada tipo de vegetación en cada sitio de estudio, debido a que representan un valor promedio del porcentaje de eventos independientes por hora, lo que refleja los patrones de actividad de las especies durante el periodo de estudio (Maffei *et al.*, 2002; 2004). Los registros se agruparon en 24 categorías de una hora a partir de las 00:00 h y se clasificaron en cuatro categorías: diurnos, nocturnos, crepusculares (amanecer y atardecer) y catemerales (distribución uniforme a lo largo del día). Se utilizó la fecha y hora exacta de cada evento independiente registrado y se delimitaron las horas del amanecer y atardecer utilizando el programa SUN TIMES v7.1 (Kay y Du Croz, 2008). Los patrones de actividad de cada especie se analizaron utilizando estadística

circular y se aplicaron dos pruebas estadísticas dependiendo de la modalidad de los datos, para los mamíferos con registros unimodales se realizó la prueba de Rayleigh (Z) y para los mamíferos con datos bimodales y multimodales se utilizó la prueba de espaciado de Rao (U) en el programa estadístico RStudio v1.1.463. (Sánchez *et al.*, 2009; Zar, 2010; Oliveira-Santos *et al.*, 2012).

Solapamiento de actividad carnívoros – presas potenciales. Para comparar la interacción entre carnívoros y presas se realizó una búsqueda bibliográfica de las principales presas de cada carnívoro dentro de México y se comparó con los mamíferos que se distribuyen en los diferentes sitios de estudio. Se calcularon los valores de superposición o solapamiento temporal de los mamíferos, mediante la densidad de Kernel, el cual se utiliza para estimar el uso del tiempo para cada especie al tratarlas como muestras aleatorias con una distribución continua subyacente (Reyes *et al.*, 2009). Para este análisis se tomaron en cuenta los mamíferos que presentaron más de 11 registros independientes por sitio y se calcularon los valores de superposición de tiempo, estimándolos mediante el coeficiente de traslape (Dhat Δ), el cual se determinó dependiendo del tamaño de la muestra de cada mamífero. Se seleccionó el Dhat 1 para muestras menores a 50 registros, mientras que el Dhat 4 se utilizó en los mamíferos con muestras superiores a los 75 registros. En el caso de los mamíferos que presentaron valores intermedios entre 50 y 75 se utilizó Dhat 1. Los valores de superposición oscilan de 0 (sin superposición) a 1 (superposición completa), de igual forma se consideró como superposición baja $\Delta < 0.50$, superposición moderada $0.50 < \Delta < 0.70$ y superposición alta $\Delta > 0.70$ (Monterroso *et al.*, 2014; Massara *et al.*, 2018; Contreras-Díaz *et al.*, 2021).

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MIQUIHUANA

- *Abundancia relativa*

En Miquihuana durante 2021 y 2022 se obtuvieron 917 registros independientes que corresponden a cinco órdenes, nueve familias, 14 géneros y 14 especies. En el bosque de encino se obtuvieron 603 registros distribuidos entre las 14 especies fotografiadas, mientras que en bosque de pino-encino se obtuvieron 314 registros que corresponden a ocho especies. Los mamíferos que se registraron únicamente en bosque de encino fueron *C. latrans*, *D. virginiana*, *M. macroura*, *M. frenata*, *N. narica* y *P. lotor*. Mientras que otras especies como *O. virginianus*, *S. alleni* y *U. americanus* se presentaron abundantemente en ambos tipos de vegetación.

El análisis de varianza para el bosque de encino indicó diferencias significativas entre las especies ($F_{(13)} = 5.79$; $p < 0.001$), aunado a los resultados de la prueba de Tukey, muestran a *S. alleni* (2.87) como la especie más abundante, seguido de *O. virginianus* (2.19). En un grupo medio se ubican *U. americanus* (1.05), seguido de *C. latrans* (0.90), *L. rufus* (0.65) y *S. floridanus* (0.43). Mientras que las especies menos abundantes fueron *M. frenata*, *P. lotor* y *U. cinereoargenteus*, con 0.04 cada especie y *N. narica* con una abundancia de 0.01 (**Figura 9**).

De manera similar, en bosque de pino-encino se presentaron diferencias significativas ($F_{(13)} = 14.70$, $p < 0.001$) en donde la especie con el IAR más alto fue *S. alleni* (2.34), seguido de *U. americanus* (0.94) demostrando que es superior a *O. virginianus* (0.74), seguido de *C. leuconotus* (0.16), *S. floridanus* (0.14), *U. cinereoargenteus* (0.13), *P. concolor* (0.07) y *L. rufus* (0.04) (**Figura 9**).

Figura 9. Abundancia relativa de mamíferos por tipo de vegetación en Miquihuana, Tamaulipas, México.

Las tres especies más abundantes, además de constituir distintos órdenes, tienen adaptaciones ecológicas que les permiten mantenerse y desarrollarse en su entorno. *S. alleni* es una especie endémica del noreste de México, al ser arborícola, desarrolla la mayoría de sus actividades en el dosel, aprovechando la producción de alimento, como bellotas y aprovechándose de los huecos de los árboles para anidar (Mercado-Morales, 2022). Por otro lado, *O. virginianus* es un mamífero generalista herbívoro con una alta plasticidad de hábitat por lo cual tiene una amplia distribución, aunado a que Tamaulipas se considera el estado con las mayores densidades de este cérvido (Mandujano *et al.*, 2024). Similar a lo que sucede con *U. americanus*, un mamífero omnívoro que se distribuye principalmente en los estados del norte y tolera variaciones en la estructura vegetal, consumiendo tanto especies animales como vegetales, manteniendo estables las poblaciones de los bosques de encino y de pino-encino (Rayl *et al.*, 2018).

- Modelos de ocupación

Se analizaron los modelos de ocupación de *L. rufus*, *C. latrans*, *S. alleni*, *O. virginianus* y *U. americanus*. El primer modelo ajustado para todas las especies fue el modelo nulo, en el cual la

probabilidad de ocupación y detección es constante ($\Psi(\cdot) p(\cdot)$). En este modelo la probabilidad de ocupación naïve fue heterogénea entre las especies. Los valores más altos se registraron en *U. americanus* (0.70), *C. latrans* (0.60) y *L. rufus* (0.59), comparado con *O. virginianus* (0.54) y *S. alleni* (0.40) (**Tabla 1**). Esto indica que si los sitios son visitados por las especies existe una probabilidad de 70%, 60%, 59%, 54% y 40% de registrar a las especies.

El mejor modelo ($AIC \leq 2$) para predecir la ocupación de *L. rufus* fue el NDVI (**Tabla 1**), el cual muestra que una vegetación con menor cobertura vegetal tiene una mayor ocupación de la especie y esta disminuye gradualmente conforme la vegetación es más densa ($\beta = -20.33$, $EE = 4.40$) (**Figura 10**). Estos resultados coinciden con su ecología como mesocarnívoro, el cual se caracteriza por habitar sitios semiabiertos, donde la estructura vegetal es heterogénea y con una menor densidad arbórea, lo cual le facilita la cacería de sus principales presas, como roedores, lagomorfos y algunos reptiles (Clare *et al.*, 2015; Popescu *et al.*, 2021).

Figura 10. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Lynx rufus* por el valor de NDVI en Miquihuana.

C. latrans se ve influido por el NDVI (**Tabla 1**), esta especie tiene una mayor ocupación cuando el valor es menor a 0.60 y esta disminuye bruscamente conforme la vegetación es más densa ($\beta = -17.02$, $EE = 1.26$) (**Figura 11**). Al ser un mamífero generalista, su alimentación se puede basar tanto en presas animales como en especies vegetales, por lo tanto, se puede encontrar

en una gran variedad de ambientes desde las zonas urbanas hasta áreas agrícolas y pastizales (Poessel *et al.*, 2017; Wilkinson *et al.*, 2025). Además, en ambientes con vegetación baja o moderada abundan las presas pequeñas, como roedores o conejos, incluso algunas aves terrestres, las cuales son las presas preferidas de esta especie, por lo cual desplazarse en ambientes abiertos les permite detectar y perseguir a sus presas con mayor eficacia (Mahoney, 2017; Stevenson *et al.*, 2019).

Figura 11. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Canis latrans* por NDVI en Miquihuana.

En cuanto a *S. alleni*, la cercanía a cuerpos de agua es un factor que determina la ocupación de la especie (**Tabla 1**), de manera que, un cuerpo de agua que se localice a una distancia promedio de 2000 m contará con una ocupación del 50% y será nula a una distancia mayor a los 3 000 m ($\beta = -0.003$, $EE = 0.0009$) (**Figura 12**). En mamíferos pequeños como las ardillas, la probabilidad de ocupación es mayor en sitios con cuerpos de agua permanentes a menos de 500 m, dando acceso a recurso hídrico, además de generar un microhábitat más fresco y rico en alimento (Pynne *et al.*, 2020).

Figura 12. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sciurus alleni* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en Miquihuana.

O. virginianus y *U. americanus* se ajustaron mejor a un modelo nulo, lo cual podría indicar que en este sitio de estudio ninguna de las covariables ambientales o antropogénicas aportan más información sobre la ocupación o la detección de las especies (**Tabla 1**). Además, algunos estudios indican que estas especies son generalistas, por lo cual pueden distribirse tanto en bosques cerrados como en zonas antropizadas (Soria-Díaz y Monroy-Vilchis, 2015; Klees *et al.*, 2022; Mandujano *et al.*, 2023).

- Patrón de actividad

Debido al número reducido de registros para algunas especies, se obtuvo el patrón de siete especies en bosque de encino y de cuatro especies en bosque de pino-encino. A pesar de ello, la actividad de los mamíferos medianos se dirigió principalmente hacia los horarios nocturnos, con excepciones.

En bosque de encino, *S. alleni* presentó un patrón diurno basado en la prueba de Rayleigh ($Z=0.98$, $P < 0.05$) teniendo su máximo pico de actividad de 10:00 a 11:00 h con 29 registros. Además, se presentaron algunos registros al amanecer (**Figura 13**).

Figura 13. Patrón de actividad diurno de *Sciurus alleni* en el bosque de encino de Miquihuana. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, algunas especies mostraron actividad compuesta, tal es el caso de *C. latrans* que presentó un patrón diurno-crepuscular basados en la prueba de Rao's ($U=271.37$, $P < 0.05$), con un pico máximo de actividad de 16:00 a 17:00 h con siete registros (**Figura 14a**). Además, no mostró preferencia por alguna categoría crepuscular, presentando un mismo número de registros al amanecer y el atardecer ($n=10$). Similar a *U. americanus* que presentó tres picos de actividad, de 9:00 a 10:00, 10:00 a 11:00 y 14:00 a 15:00 h con ocho registros cada pico ($Z=0.90$, $P < 0.05$) (**Figura 14b**).

Figura 14. Patrón de actividad diurno-crepuscular de a) *Canis latrans* y b) *Ursus americanus* en el bosque de encino de Miquihuana. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En cambio, *L. rufus* presentó un patrón nocturno con su máximo pico de actividad de 22:00 a 23:00 h con seis registros ($U=267.58$, $P < 0.05$) (**Figura 15a**). Similar a *D. virginiana* ($Z=0.84$, $P < 0.05$) el cual mostró su pico de actividad de 2:00 a 3:00 h ($n=3$) (**Figura 15b**).

Figura 15. Patrón de actividad nocturno de a) *Lynx rufus* y b) *Didelphis virginiana* en el bosque de encino de Miquihuana. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Mientras que *S. floridanus* presentó un patrón nocturno-crepuscular con su máximo pico de actividad al amanecer de 6:00 a 7:00 h con seis registros ($U=278.49$, $P < 0.05$) (**Figura 16a**). Similar a *O. virginianus* que presentó su máximo pico de actividad de 3:00 a 4:00 h con 14 registros y un pico similar de 1:00 a 2:00 h con 13 registros ($Z=0.88$, $P < 0.05$). A su vez, se registró mayor actividad al amanecer, que al atardecer (**Figura 16b**).

Figura 16. Patrón de actividad nocturno-crepuscular de a) *Sylvilagus floridanus* y b) *Odocoileus virginianus* en el bosque de encino de Miquihuana. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

El bosque de encino de Miquihuana presenta características en la cobertura vegetal que benefician la actividad de los mamíferos. Esto favorece a especies diurnas como *S. alleni*, aprovechando las horas de luz para buscar y almacenar frutos y bellotas (Wilson *et al.*, 2016), mientras que mamíferos medianos como *L. rufus* y de mayor tamaño como *C. latrans*, *P. concolor* y *U. americanus* aprovechan horarios nocturnos u horarios crepusculares para cazar a sus presas, como conejos y zarigüeyas además de evitar horarios con altas temperaturas y a su vez, minimizando encuentros con los humanos (Elizalde-Arellano *et al.*, 2012; Zeller *et al.*, 2019). Mientras que *D. virginiana* al ser un mamífero generalista y oportunista elige los horarios nocturnos para pasar desapercibido de los depredadores mientras forrajea, transporta a sus crías y/o transporta material vegetal para la construcción de sus nidos (Luna-Jiménez *et al.*, 2021). Por otro lado, tanto

S. floridanus como *O. virginianus* al ser de las presas más importantes en las redes tróficas, suelen presentarse en horarios con menor luz solar, como una estrategia para pasar desapercibidos y evitar depredadores tanto diurnos como nocturnos (Halle y Stenseth, 2000; Higdon *et al.*, 2019).

En bosque de pino-encino, *S. alleni* presentó un patrón diurno con su máximo pico de actividad de 9:00 a 10:00 h con 31 registros ($Z=0.97$, $P < 0.05$) (Figura 17a). Además, se registró actividad al atardecer. De manera similar, *O. virginianus* presentó un máximo pico de actividad de 9:00 a 11:00 h con un total de 16 registros ($Z=0.97$, $P < 0.05$) (Figura 17b).

Figura 17. Patrón de actividad diurno de a) *Sciurus alleni* y b) *Odocoileus virginianus* en el bosque de pino-encino de Miquihuana. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, *U. americanus* presentó un patrón diurno-crepuscular, teniendo su pico de actividad al atardecer de 19:00 a 20:00 h con 10 registros ($Z=0.91$, $P < 0.05$) (Figura 18a). Mientras que, *C. leuconotus* presentó un patrón predominante nocturno con tres picos de actividad, de 21:00 a 22:00, 1:00 a 2:00 y 3:00 a 4:00 h con dos registros cada pico ($Z=0.83$, $P < 0.05$) (Figura 18b).

Figura 18. Patrón de actividad a) diurno-crepuscular de *Ursus americanus* y b) nocturno de *Conepatus leuconotus* en el bosque de pino-encino de Miquihuana. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

La combinación de dosel entre *Pinus* spp. y *Quercus* spp. en Miquihuana probablemente proporciona temperaturas más estables, permitiendo una mayor actividad diurna. *S. alleni* es una especie estrictamente diurna, factores como el tipo de vegetación, temporada climática o estación del año solo modifica sus picos de actividad (Mercado-Morales, 2022). Por otro lado, se destaca que, en sitios bien conservados, *O. virginianus* exhibe comportamientos diurnos, maximizando la ingesta de alimento y reduciendo el riesgo con depredadores (Higdon *et al.*, 2019). *U. americanus* es una especie en su mayoría diurna, con actividad en los crepúsculos, debido a que su dieta se basa en su mayoría en vegetales, su actividad se atribuye a la búsqueda de alimento como frutos, insectos y brotes en los horarios con menor radiación solar (Lara-Díaz *et al.*, 2018). De manera similar, *C. leuconotus* es una especie esencialmente nocturna debido a su dieta, en la que consume principalmente invertebrados y pequeños vertebrados (Holton *et al.*, 2023).

- *Solapamiento temporal*

En bosque de encino se analizó el solapamiento de tres carnívoros, en *C. latrans* ocurrió un solapamiento moderado con *O. virginianus* ($\Delta= 0.615$) (**Figura 19a**) y *S. alleni* ($\Delta= 0.595$), mientras que los solapamientos más bajos ocurrieron en *S. floridanus* ($\Delta=0.473$) y *D. virginiana* ($\Delta=0.450$) (**Figura 19b**) (**Tabla 5**).

Figura 19. Solapamiento temporal de *Canis latrans* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de encino de Miquihuana. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

En *L. rufus* ocurrió un solapamiento medio con *S. floridanus* ($\Delta=0.63$) (Figura 20a), en contraste con *S. alleni* ($\Delta=0.368$) que presentó un solapamiento bajo. Por otro lado, *U. americanus* presentó solapamientos medios con sus presas *O. virginianus* ($\Delta=0.686$) (Figura 20b) y *S. floridanus* ($\Delta=0.514$) (Tabla 5).

Figura 20. Solapamiento temporal de a) *Lynx rufus* y b) *Ursus americanus* con la presa con el mayor coeficiente de traslape en el bosque de encino de Miquihuana. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

En bosque de pino-encino sólo se analizó el solapamiento de *U. americanus* con presas como *O. virginianus* ($\Delta=0.528$), con la que presentó un solapamiento medio y *C. leuconotus* ($\Delta=0.333$) con la que presentó un solapamiento bajo (**Figura 21**) (**Tabla 6**).

Figura 21. Solapamiento temporal de *Ursus americanus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de pino-encino de Miquihuana. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

El solapamiento que se registró entre *C. latrans* con *O. virginianus* y *S. alleni* refleja que estos mamíferos comparten ciertas ventanas de actividad, principalmente en el día y en horarios crepusculares, facilitando el encuentro y por lo tanto las interacciones depredador-presa, mientras que, *S. floridanus* y *D. virginiana* al presentar patrones nocturnos, es un poco más complicado que estas especies se encuentren y por lo tanto sean depredadas por este carnívoro (Jones *et al.*, 2016).

Por otro lado, la superposición de actividad entre *L. rufus* y *S. floridanus* se debe a que ambos exhiben actividad nocturna, por lo cual la probabilidad de encontrarse e interactuar es alta, en comparación con el mamífero diurno *S. alleni* (Prat-Guitart *et al.*, 2020). Mientras que, a pesar de que *U. americanus* presentó solapamientos medios y bajos con sus presas, su dieta es mayormente vegetal, por lo que la depredación puede deberse a eventos oportunistas o en temporadas de nacimientos, donde las presas son más vulnerables (Edge *et al.*, 2023).

Este sitio de estudio se ubica en la frontera con el estado de Nuevo León, así como una variedad de vegetación, desde bosque de encino y pino-encino hasta matorral rosetófilo, lo cual permite la dispersión, migración y establecimiento de distintas especies, algunas incluso, endémicas. A pesar de ello, se tiene un listado pequeño de los mamíferos que se distribuyen en este sitio, destacando únicamente la presencia de *U. americanus* (oso negro), *C. latrans* (coyote) y *O. virginianus* (venado cola blanca) (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2022).

En 2022, Miquihuana fue incluido en el polígono del Área Natural Protegida Paisaje Natural de la Mariposa Monarca (**Anexo 1, Figura 102**), destacando las zonas en las cuales se puede realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, un uso público, así como las áreas de preservación. Las estaciones de estudio analizadas en este trabajo se encuentran en las zonificaciones de aprovechamiento y de preservación (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2022).

RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO

- *Abundancia relativa*

En la RBEC en los años 2021 y 2022 se obtuvo un total de 1039 registros independientes distribuidos en cinco órdenes, nueve familias, 14 géneros y 18 especies. En bosque de encino se recopilaron 397 registros independientes para 13 especies, mientras que para bosque de pino-encino se obtuvieron 642 registros para 14 especies. Algunas especies sólo fueron registradas en un tipo de vegetación, tal es el caso de *D. virginiana*, *E. barbara*, *H. yagouaroundi*, *M. temama* y *S. deppei*, las cuales solo se registraron en bosque de pino-encino, mientras que *L. pardalis*, *P. onca*, *S. aureogaster* y *S. gracilis* sólo se registraron en bosque de encino.

El análisis de varianza y la prueba de Tukey mostraron diferencias significativas entre las especies registradas en bosque de encino ($F_{(17)} = 17.1$; $p < 0.001$), teniendo como especie más abundante a *U. cinereoargenteus* (3.21), seguido de *S. alleni* (1.43), mientras que en especies como *U. americanus* (0.38), *D. marsupialis* (0.34), *P. concolor* (0.25) y *C. leuconotus* (0.09) las comparaciones no fueron significativas (**Figura 22**).

De manera similar, la mayor abundancia en bosque de pino-encino fue *U. cinereoargenteus* (3.66), mientras que los análisis estadísticos ($F_{(17)} = 11$; $p < 0.001$) indican que *S. deppei* (2.38) y *M. temama* (1.98) se ubican en niveles intermedios, comparados con *D. marsupialis* (0.18), *E. barbara* (0.01), y *H. yagouaroundi* (0.01) que presentan los índices más bajos registrados (**Figura 22**).

La reserva de la biosfera El Cielo al ser una zona conservada, ofrece vegetaciones con doseles densos y abundantes, moderando la temperatura y proveyendo alimento para las especies. Una de las principales razones por las que *U. cinereoargenteus* es abundante en ambos tipos de vegetación, se debe a que es un cánido generalista con una dieta omnívora, por lo cual puede aprovechar ambas vegetaciones (Wong-Smer *et al.*, 2022), por otro lado, *S. alleni* al ser una especie arborícola depende casi exclusivamente de las bellotas de *Quercus*, mientras que *S. floridanus* aprovecha el sotobosque para forrajear (Hernández-Jasso *et al.*, 2025).

Figura 22. Abundancia relativa de mamíferos por tipo de vegetación en la reserva de la biosfera El Cielo, Tamaulipas, México.

Mientras que en bosque de pino encino, la alta abundancia de *S. deppei* se puede deber a una división del territorio con *S. alleni*, repartiéndose los recursos y coexistiendo dentro de la reserva (Mazzamuto *et al.*, 2020). Además, en la literatura se destaca la presencia de *M. temama* en ambientes conservados, con abundancia de alimento y buena cobertura vegetal, lo cual indica el estado de salud del ecosistema dentro de la reserva (Muñoz-Vazquez y Gallina-Tessaro, 2016; Ochoa-Espinoza *et al.*, 2023).

- *Modelos de ocupación*

Los modelos de ocupación se analizaron para cuatro especies con datos suficientes para el análisis. En este modelo la mayor ocupación de las especies ocurrió en *U. americanus* (0.62), *U. cinereoargenteus* (0.50) y *O. virginianus* (0.33), mientras que la ocupación fue muy baja en *S. alleni* (0.16) (**Tabla 2**). Esto indica que los mamíferos grandes tienen una ocupación de entre 62%, 50% y 33%, en contraste con los mamíferos medianos que tiene una ocupación del 16%.

En cuanto a los modelos con covariables, en *S. alleni* se ajustaron dos modelos a la ocupación de la especie ($AIC < 2$) (**Tabla 2**), en primer lugar, el tipo de vegetación ($\beta = 26.42$, $EE = 6.41$), la mayoría de registros que se obtuvieron para esta especie en la reserva se presentaron en bosque de pino-encino, además, se registró otra especie de ardilla arborícola, *S. deppei*, por lo cual puede existir un sistema de territorialidad en el cual se dividan los espacios y ambas aseguren alimento, refugio y sitios de anidación dentro de su área (Mazzamuto *et al.*, 2020) (**Figura 23**). El segundo modelo se relacionó con la distancia a los asentamientos humanos, en donde una mayor distancia a partir de los 9 000 m se relaciona con una mayor ocupación ($\beta = 0.001$, $EE = 0.0006$) (**Anexo 1, Figura 103**). Este patrón de comportamiento coincide por lo documentado para otras especies de ardillas en donde la abundancia y distribución de la especie disminuye conforme se acerca a los núcleos de población (Tobajas *et al.*, 2020; Uchida *et al.*, 2021).

Figura 23. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sciurus alleni* por tipo de vegetación en la reserva de la biosfera El Cielo.

De igual forma, *O. virginianus* se ajustó al modelo relacionado con los cuerpos de agua. En esta especie, cuando un cuerpo de agua se encuentra más allá de los 5 500 m, la ocupación disminuye a un 50% y así sucesivamente hasta los 8 000 m sin tener un colapso abrupto ($\beta = -$

0.001, EE = 0.0005) (**Figura 24**). En los mamíferos grandes, la dependencia hídrica es alta, por lo cual los ciervos tienden a permanecer lo más cerca posible de ellos (Hidalgo-Mihart *et al.*, 2024). Además, la vegetación alrededor de los cuerpos de agua es más frondosa, lo que mejora la eficiencia en el forrajeo y reduce su exposición a los depredadores (Jiménez-Sánchez *et al.*, 2024).

Figura 24. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Odocoileus virginianus* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en la reserva de la biosfera El Cielo.

Por otro lado, *U. cinereoargenteus*, y *U. americanus* presentaron un mejor ajuste en un modelo nulo, esto se puede deber principalmente a que los muestreos se realizaron en una reserva de la biosfera, la cual cuenta con un paisaje relativamente uniforme y de alta calidad, por lo cual especies generalistas como estas no muestran respuesta ante las variables utilizadas (De la Torre *et al.*, 2018; Kéry y Royle, 2021).

- **Patrón de actividad**

Debido al reducido número de registros para algunas especies, solo se obtuvo el patrón de siete especies tanto en bosque de encino, como en bosque de pino-encino. A pesar de ello, la actividad de los mamíferos medianos se dirigió principalmente hacia los horarios nocturnos.

En *D. marsupialis* la prueba de Rao's ($U=241.61$, $P < 0.05$) indicó que en bosque de encino este marsupial desarrolla sus actividades en horarios nocturnos, principalmente de 20:00 a 22:00 h, en donde se obtuvieron 10 registros (**Figura 25a**). Similar a, *U. cinereoargenteus* que presentó un patrón nocturno ($Z = 0.72$, $P < 0.05$) presentando un pico de actividad de 22:00 a 24:00 h con un total de 45 registros (**Figura 25b**).

Figura 25. Patrón de actividad nocturno de a) *Didelphis marsupialis* y b) *Urocyon cinereoargenteus* en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

De igual forma, la prueba de Rayleigh indica que *S. floridanus*, presenta un patrón de actividad nocturno ($Z=0.76$, $P < 0.05$) con un pico de actividad de 1:00 a 2:00 h ($n=13$) (**Figura 26**).

Figura 26. Patrón de actividad nocturno de *Sylvilagus floridanus* en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, la ardilla *S. alleni* presentó un patrón predominante en los horarios diurnos y crepusculares ($Z = 0.58$, $P < 0.05$), principalmente al amanecer de 7:00 a 8:00 h ($n=10$) y de 11:00 a 12:00 h ($n=9$) (**Figura 27**).

Figura 27. Patrón de actividad diurno de *Sciurus alleni* en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En cuanto a los mamíferos grandes, estos presentaron distintas distribuciones en la actividad, *O. virginianus* bajo la prueba de Rayleigh presentó un patrón diurno ($Z=0.86$, $P < 0.05$) con un pico de actividad de 11:00 a 12:00 h con ocho registros (**Figura 28a**). Mientras que, *P. concolor* presentó un patrón nocturno ($U=150.42$, $P < 0.05$) predominando en horarios crepusculares, de 19:00 a 20:00 y de 2:00 a 4:00 h, con dos registros por pico respectivamente (**Figura 28b**). Similar a *U. americanus*, que presentó un patrón diurno-crepuscular basado en la prueba de Rao's ($U=216.46$, $P < 0.05$) con un pico de actividad de 19:00 a 20:00 h ($n=4$) (**Figura 29**).

Figura 28. Patrón de actividad a) diurno de *Odocoileus virginianus* y b) nocturno de *Puma concolor* en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Figura 29. Patrón de actividad diurno-crepuscular de *U. americanus* en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo, los mamíferos medianos presentan una preferencia por los horarios nocturnos, a excepción de algunas especies. Tal es el caso de la ardilla *S. deppei*, la cual presenta un patrón diurno ($Z=0.76$, $P < 0.05$) con un pico de actividad de 11:00 a 12:00 h con 24 registros (**Figura 30a**). Mientras que *D. virginiana* presenta un patrón nocturno ($Z=0.88$, $P < 0.05$) con un pico de actividad de 23:00 a 1:00 h con un total de seis registros (**Figura 30b**).

Figura 30. Patrón de actividad a) diurno de *Sciurus deppei* y b) nocturno de *Didelphis virginiana* en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En cuanto a los mesocarnívoros, ambos presentaron un patrón de actividad direccional hacia los horarios nocturnos, *L. wiedii* ($Z=0.62$, $P < 0.05$) presentó dos picos de actividad de 00:00 a 01:00 h y de 03:00 a 04:00 h con tres registros cada pico (**Figura 31a**). Mientras que *U. cinereoargenteus* ($Z=0.68$, $P < 0.05$) presentó su máximo pico de actividad de 20:00 a 21:00 h ($n=42$) (**Figura 31b**).

Figura 31. Patrón de actividad nocturno de a) *Leopardus wiedii* y b) *Urocyon cinereoargenteus* en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Los cérvidos como *M. temama* y *O. virginianus* presentan diferentes patrones de actividad. *M. temama* presentó un patrón nocturno con una gran presencia en horarios crepusculares ($U=154.81$, $P < 0.05$), principalmente al atardecer. Su pico de actividad sucede de las 21:00 a 22:00 h con 12 registros (**Figura 32a**). Mientras que *O. virginianus* presenta un patrón diurno-crepuscular ($U=169.42$, $P < 0.05$) con dos picos de actividad, el primero durante los horarios diurnos de 11:00 a 12:00 h ($n=12$) y durante el atardecer de 18:00 a 19:00 h ($n=13$) (**Figura 32b**).

Figura 32. Patrón de actividad a) nocturno de *Mazama temama* y b) diurno-crepuscular de *Odocoileus virginianus* en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, *U. americanus* presentó una actividad direccional hacia los horarios diurnos ($U=153.72$, $P < 0.05$) presentando su pico de actividad de 17:00 a 18:00 h, con siete registros. A su vez, este carnívoro también se registró en horarios crepusculares, principalmente al atardecer (Figura 33).

Figura 33. Patrón de actividad diurno de *Ursus americanus* en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Se atribuye una actividad nocturna en mamíferos medianos por el tipo de alimentación y hábitos de los mamíferos, Van Schaik y Griffiths (1996) indican que los mamíferos de menor tamaño tienden a ser nocturnos como una estrategia contra la depredación y la competencia. *D. marsupialis* es un marsupial omnívoro oportunista, por lo cual su dieta se adecúa a los recursos del entorno, semejante a *U. cinereoargenteus*, que se puede alimentar desde invertebrados y material vegetal, hasta vertebrados pequeños y carroña, por lo cual ambas especies presentan patrones nocturnos, además de evadir los horarios con mayor temperatura, pasan desapercibidos por otros competidores y/o por posibles depredadores (Neale y Sacks, 2001; Ferreira, 2023). *L. wiedii* se alimenta principalmente de animales como roedores, conejos y marsupiales, los cuales presentan comportamientos nocturnos, por lo cual al sincronizar su actividad con la de las presas, *L. wiedii* optimiza el éxito de caza y reduce el gasto energético en la búsqueda de alimento (Horn *et al.*, 2020). Mientras que, *S. floridanus* durante el día descansa en sus madrigueras, reduciendo su exposición al calor y forrajea de noche, aprovechando las hierbas, hojas y brotes tiernos (Lima *et al.*, 2021).

Similar a lo que sucede con otros mamíferos medianos, *S. alleni* y *S. deppei* son especies que se alimentan de bellotas y frutos, sin embargo, utilizan las horas de luz, principalmente los horarios crepusculares para localizar y almacenar su alimento, suspendiendo su actividad en los periodos de máxima temperatura para descansar y procesar su alimento, minimizando el gasto energético (Mercado-Morales, 2022).

Por otro lado, los mamíferos grandes deben forrajear durante una mayor cantidad de tiempo para cumplir con sus requerimientos energéticos, tal es el caso de *M. temama* y *O. virginianus*, estos herbívoros aprovechan distintos horarios para alimentarse de brotes y hojas tiernas. Una actividad diurna permite detectar a los depredadores con mayor facilidad, mientras que una actividad nocturna permite a la especie pasar desapercibida ante los depredadores (Soria-Díaz y Monroy-Vilchis, 2015; Kautz *et al.*, 2022). Mientras que *P. concolor* optimiza sus cacerías al aprovechar la luminosidad del amanecer y atardecer, además de utilizar los horarios nocturnos para moverse sigilosamente (Soria-Díaz *et al.*, 2016). En contraste, *U. americanus* es una especie omnívora oportunista que aprovecha las horas más templadas para buscar recursos vegetales y

animales, ajustando su actividad a la disponibilidad de alimento y a las condiciones térmicas (Zeller *et al.*, 2019).

- Solapamiento temporal

Se presentaron distintos depredadores entre vegetaciones. En bosque de encino se analizó el solapamiento de *U. cinereoargenteus*, el cual presentó un solapamiento medio con *D. marsupialis* ($\Delta= 0.684$) y *S. floridanus* ($\Delta= 0.615$), mientras que se registró un solapamiento bajo con *S. alleni* ($\Delta= 0.114$) (Figura 34, Tabla 7). Este resultado se explica porque las dos especies con más solapamiento comparten patrones de actividad nocturnos, solapándose posiblemente cuando forrajean en busca de presas o recursos vegetales. Las interacciones entre *U. cinereoargenteus* con *D. marsupialis* y *S. floridanus* han sido registradas en distintos estados de México coincidiendo en los picos de actividad tanto en la noche como en el crepúsculo (Mella-Méndez *et al.*, 2019; Andrade-Ponce *et al.*, 2022). Por otro lado, el menor solapamiento con *S. alleni* se debe principalmente a que no coinciden en actividad, siendo la ardilla un mamífero diurno, mientras que el carnívoro es nocturno.

Figura 34. Solapamiento temporal de *Urocyon cinereoargenteus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Por otro lado, se analizó el solapamiento de *P. concolor*, el cual fue mayor con mamíferos pequeños como *D. marsupialis* ($\Delta= 0.602$) y *S. floridanus* ($\Delta= 0.570$), en contraste con mamíferos grandes como *O. virginianus* ($\Delta= 0.216$) (Figura 35, Tabla 7). Esto ha sido reportado en la

literatura, en donde el puma consume presas más pequeñas que otros carnívoros para evitar encuentros (Prude y Cain, 2021). Además, los mamíferos pequeños e incluso los medianos suelen ser más abundantes, traducido en un menor esfuerzo energético (Logan y Sweanor, 2010).

Figura 35. Solapamiento temporal de *Puma concolor* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Mientras que *U. americanus* presentó un solapamiento medio con *O. virginianus* ($\Delta = 0.388$) (Figura 36). A pesar de que esta especie se encuentra enlistada en la literatura como presa, esta se

limita principalmente a los cervatillos, por lo que la presa es ocasional, razón por la cual se le considera un omnívoro oportunista (Bowersock *et al.*, 2021).

Figura 36. Solapamiento temporal de *Ursus americanus* con su presa potencial en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

En bosque de pino-encino, ocurrió un solapamiento medio entre *L. wiedii* y *D. virginiana* ($\Delta = 0.628$) (**Figura 37**), mientras que *U. cinereoargenteus* presentó un solapamiento alto con *D. virginiana* ($\Delta = 0.747$) y un solapamiento muy bajo con *S. deppei* ($\Delta = 0.077$) (**Figura 38, Tabla 8**). El primer mesocarnívoro comparte varias características con su presa, ambos son mamíferos nocturnos con preferencias por los estratos arbóreos (Vanek *et al.*, 2023). Mientras que el solapamiento de *U. cinereoargenteus* se debe principalmente a la semejanza a diferencia en la actividad.

Figura 37. Solapamiento temporal de *Leopardus wiedii* con su presa potencial en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 38. Solapamiento temporal de *Urocyon cinereoargenteus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Para *U. americanus*, se registró un solapamiento alto con *O. virginianus* ($\Delta = 0.834$) (**Figura 39**). A pesar de ello, la semejanza en actividad no implica que el cérvido constituya una presa principal.

Figura 39. Solapamiento temporal de *Ursus americanus* con su presa potencial en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

La reserva de la biosfera El Cielo se ubica al sur del estado y representa uno de los ecosistemas mejor conservados del noreste de México. La presencia de distintos tipos de vegetación como selva baja, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña y bosque de pino-encino permite el establecimiento de una gran variedad de nichos que favorecen la presencia y coexistencia de una gran diversidad de mamíferos medianos y grandes, sin que estas se vean afectadas por factores como la fragmentación del hábitat o por actividades antropogénicas. De esta forma, la conservación del sitio podría indicar altos valores de abundancia y ocupación de las especies, así como ofrecer recursos y espacios que permitan la coexistencia de las especies, permitiendo un equilibrio en el ecosistema.

OCAMPO

- *Abundancia relativa*

En Ocampo en el año 2022 se obtuvieron 1660 registros independientes distribuidos en cinco órdenes, nueve familias, 15 géneros y 19 especies. En este sitio de estudio sólo se analizó un tipo de vegetación.

El análisis de varianza indicó diferencias significativas entre las especies ($F_{(18)} = 13.1$; $p < 0.001$), mostrando en la prueba de Tukey que la especie más abundante es *S. floridanus* (7.06), seguida de *O. virginianus* (6.56). Las abundancias intermedias se registraron en *L. pardalis* (3.72), *M. temama* (3.01), *N. narica* (2.16) y *P. onca* (2.09). Mientras que, las demás especies presentaron valores inferiores a 1, sin diferencias entre sí (**Figura 40**).

Figura 40. Abundancia relativa en selva baja en Ocampo, Tamaulipas, México.

La selva baja es un ecosistema que se caracteriza por poseer un dosel bajo no mayor a los 10 m, con un estrato herbáceo denso y un sotobosque dominado por leguminosas de la familia Fabaceae, por lo cual es un hábitat que favorece a los herbívoros como *S. floridanus* y *O.*

virginianus. En diversos estudios se ha destacado que la abundancia de estas especies en selvas de México son las más abundantes relacionándose positivamente con el forraje y el dosel (Cortés-Marcial y Briones-Salas, 2014).

Por otro lado, los mamíferos que se registraron con abundancias medias tienen patrones de movimiento extensos, además de ciertas preferencias del hábitat. Tal es el caso de *L. pardalis* y *N. narica*, los cuales tienen preferencias por sotobosques densos y claros sombreados, en comparación con *P. onca* y *P. concolor* que tienen mayor preferencia por senderos y claros temporales (Huerta-Rodríguez *et al.*, 2022). En comparación con las especies menos abundantes, las cuales en su mayoría tienen hábitos arborícolas, por lo cual pueden no ser captadas en las cámaras (Di Cerbo y Biancardi, 2013).

- **Modelos de ocupación**

Se analizaron los modelos de ocupación para cinco mamíferos. En el modelo nulo, las especies con mayor probabilidad de ocupar la selva baja de Ocampo fueron, *O. virginianus* (0.84), *L. pardalis* (0.77) y *P. onca* (0.53), mientras que *N. narica* (0.38) y *S. floridanus* (0.38) presentaron una menor ocupación (**Tabla 3**).

El mamífero mediano, *N. narica* relacionó su ocupación con la variable distancia a asentamientos humanos, en la cual, cuando un asentamiento se encuentra a una distancia de entre 7 000 a 9 000 m, la ocupación de este mamífero es mayor a un 50%. Mientras que, en asentamientos más lejanos a los 10 000 m, la ocupación es nula ($\beta = -0.005$, $EE = 0.0004$) (**Figura 41**). Este mamífero es omnívoro, se ha reportado que, cuando habita zonas cercanas a cultivos o poblaciones humanas, se alimenta de basura de los vertederos, favoreciendo la expansión de sus poblaciones, es decir, las mayores densidades de esta especie se localizan cercanas a las fuentes de alimento antropogénicas (Valenzuela-Galván, 1998). Además, la selva por sí sola es un mosaico de recursos, principalmente por la disponibilidad de alimento y agua, permitiendo un efecto borde en el establecimiento de la especie (Trejo y Dirzo, 2000).

Figura 41. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Nasua narica* por la distancia al asentamiento humano más próximo en Ocampo.

Por otro lado, *S. floridanus* se relacionó con el NDVI ($AIC < 2$), ocupando sitios con valores menores a 0.5, mientras que después de este valor, la ocupación cae abruptamente llegando a ser nula en sitios con vegetación densa ($\beta = -10.04$, $EE = 6.47$) (**Figura 42**). Estos resultados concuerdan con la afinidad de la especie por hábitats abiertos y de borde, en la cual tienen suficiente material herbáceo para alimentarse y matorral bajo para desplazarse, refugiarse y detectar a sus depredadores (Ringenberg, 2019).

Figura 42. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sylvilagus floridanus* por NDVI en Ocampo.

En cuanto a *L. pardalis*, *O. virginianus* y *P. onca*, el modelo mejor ajustado fue el modelo nulo, es decir que ninguna de las covariables aporta información adicional a la ocupación de las especies (**Tabla 3**). Sin embargo, algunos modelos se consideran significativos con un $AIC < 2$ en los carnívoros. *L. pardalis* se relaciona con la covariable NDVI ($\beta = -3.08$, $EE = 0.56$), el cual puede indicar que, en zonas con niveles intermedios o bajos, pueden corresponder a claros o bordes en los cuales la abundancia de presas es mayor, así como el uso de corredores naturales (**Anexo 1, Figura 104**). Por otro lado, *P. onca* se relacionó con dos variables, el NDVI el cual indica que la ocupación de la especie es alta cuando la vegetación se encuentra en valores cercanos a 0.60 y esta decrece constantemente conforme la vegetación es más densa ($\beta = -4.00$, $EE = 0.54$) (**Anexo 1, Figura 105**). Además, la cercanía a cuerpos de agua fue otra variable a considerar, en la cual, la ocupación del felino es mayor en las cercanías a los recursos hídricos y esta disminuye a medida que se alejan estos recursos ($\beta = -0.003$, $EE = 0.001$) (**Anexo 1, Figura 106**).

Se ha reportado en la literatura que estos tres mamíferos tienen una preferencia por las selvas, además es posible que la escala en la cual se analizaron las variables sea pequeña en comparación con la distribución de las especies. En estudios relacionados con *L. pardalis*, se ha demostrado que, cuando la vegetación se encuentra relativamente uniforme, las covariables de sitio o ambientales no son predictoras de su ocupación, sin embargo, este mesocarnívoro prefiere desplazarse por senderos de fauna o brechas naturales, relacionándose con un menor esfuerzo energético (Kolowski y Forrester, 2017; Wang *et al.*, 2019). Por otro lado, *O. virginianus* al ser una especie tolerante a los cambios en su hábitat, factores como la cobertura vegetal o la abundancia de agua y alimento no limitan la presencia de la especie (Mandujano *et al.*, 2023).

Finalmente, *P. onca* es un carnívoro que se asocia principalmente a la presencia y abundancia de sus presas, por lo cual el modelo nulo es el mejor ajustado para esta especie, además, tiene un amplio rango de movimiento, por lo cual, las variaciones ambientales no influyen drásticamente en su ocupación (Nuñez-Perez y Miller, 2019; Gutierrez, 2023). Por otro lado, la disponibilidad de presas es mayor en las zonas riparias, además de poseer un follaje extenso que le permite cazar con seguridad (Landau *et al.*, 2022).

- *Patrón de actividad*

Se analizó la actividad de 14 especies, *S. aureogaster* presentó un patrón diurno con un aumento en su actividad de 11:00 a 12:00 h ($Z=0.59$, $P < 0.05$) (**Figura 43a**). También se presentó en horarios crepusculares. Similar a *S. deppei*, mamífero que presentó un patrón diurno con un pico de actividad de 16:00 a 17:00 h con 13 registros y un segundo pico de 10:00 a 11:00 h con 10 registros ($U=212.04$, $P < 0.05$) (**Figura 43b**).

Figura 43. Patrón de actividad diurno de a) *Sciurus aureogaster* y b) *Sciurus deppei* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, *S. floridanus* presentó un patrón nocturno-crepuscular ($U=190.82$, $P < 0.05$) con un pico máximo de actividad al amanecer, de 6:00 a 7:00 h con 42 registros y un segundo pico nocturno de 5:00 a 6:00 h con 37 registros. La actividad fue mayor al amanecer que al atardecer (**Figura 44a**). *U. cinereoargenteus* presentó una actividad nocturna, teniendo su máximo pico de actividad de 1:00 a 2:00 h con seis registros ($Z=0.59$, $P < 0.05$) (**Figura 44b**). En contraste con *N. narica*, el cual presentó un patrón diurno con su máximo pico de actividad de 11:00 a 12:00 h con 20 registros ($U=219.08$, $P < 0.05$) (**Figura 45**).

a) Registros de *Sylvilagus floridanus* b) Registros de *Urocyon cinereoargenteus*

Figura 44. Patrón de actividad a) nocturno-crepuscular de *Sylvilagus floridanus* y b) nocturno de *Urocyon cinereoargenteus* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Registros de *Nasua narica*

Figura 45. Patrón de actividad diurno de *Nasua narica* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En cuanto a los mesocarnívoros *H. yagouaroundi* presentó un patrón diurno ($Z=0.93$, $P < 0.05$) con un incremento de actividad de 9:00 a 10:00 h con cuatro registros, se presentaron registros al amanecer (Figura 46). Por otro lado, *L. pardalis*, presentó un patrón nocturno ($U=175.93$, $P < 0.05$) con un pico de actividad de 20:00 a 21:00 h con 26 registros y un segundo pico de 2:00 a

3:00 h con 20 registros. A su vez, se registró una mayor cantidad de registros al atardecer, en comparación con el amanecer (**Figura 47a**). De la misma manera, *L. wiedii* presentó un patrón nocturno, con su máximo pico de actividad de 2:00 a 3:00 h con seis registros, además de presentar actividad al atardecer ($U=219$, $P < 0.05$) (**Figura 47b**).

Registros de *Herpailurus yagouaroundi*

Figura 46. Patrón de actividad diurno de *Herpailurus yagouaroundi* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

a) Registros de *Leopardus pardalis* b) Registros de *Leopardus wiedii*

Figura 47. Patrón de actividad nocturno de a) *Leopardus pardalis* y b) *Leopardus wiedii* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Los artiodáctilos como *D. tajacu*, *M. temama* y *O. virginianus* presentaron distintos patrones de actividad. Por un lado, *D. tajacu* presentó un pico de actividad de las 00:00 a 1:00 h con ocho registros, a pesar de ello, el patrón de actividad de este mamífero resultó ser diurno con

presencia al amanecer, de acuerdo con la prueba de Rao's ($U=242.50$, $P < 0.05$) (**Figura 48a**). Mientras que, *M. temama* presentó una gran variación en su actividad presentando dos picos de actividad, de 00:00 a 1:00 h con 17 registros y al atardecer, de 18:00 a 19:00 h con 16 registros, por lo cual se considera un mamífero nocturno-crepuscular ($U=197.85$, $P < 0.05$) (**Figura 48b**). En cambio, *O. virginianus* presentó un patrón diurno-crepuscular, aumentando su actividad en al menos dos momentos del día, de 8:00 a 9:00 h con 38 registros y de 12:00 a 13:00 h con 37 registros ($U=183.25$, $P < 0.05$). Además, se registró tanto al amanecer como al atardecer (**Figura 49**).

a) Registros de *Dicotyles tajacu* b) Registros de *Mazama temama*

Figura 48. Patrón de actividad a) diurno de *Dicotyles tajacu* y b) nocturno-crepuscular de *Mazama temama* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Registros de *Odocoileus virginianus*

Figura 49. Patrón de actividad diurno-crepuscular de *Odocoileus virginianus* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Los carnívoros grandes presentaron distinta distribución en sus actividades, *C. latrans* presentó un patrón crepuscular, presentando su mayor pico de actividad al amanecer de 7:00 a 8:00 h con siete registros basados en la prueba de Rayleigh ($Z=0.71$, $P < 0.05$) (Figura 50). *P. concolor*; el cual presentó un patrón nocturno-crepuscular, con un pico de actividad de 00:00 a 1:00 h con seis registros y al amanecer de 6:00 a 7:00 con la misma cantidad de registros ($U=195.14$, $P < 0.05$) (Figura 51a). Mientras que, *P. onca* presentó un patrón nocturno, con un aumento en su actividad de 22:00 a 23:00 h con 21 registros ($U=200.54$, $P < 0.05$) (Figura 51b).

Figura 50. Patrón de actividad crepuscular de *Canis latrans* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

a) Registros de *Puma concolor*

b) Registros de *Panthera onca*

Figura 51. Patrón de actividad a) nocturno-crepuscular de *Puma concolor* y b) nocturno de *Panthera onca* en selva baja de Ocampo. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En las selvas bajas los mamíferos adaptan su actividad a la termorregulación, la adquisición de alimento y la evasión de depredadores y humanos. En distintos estudios se ha destacado que las especies arborícolas como *S. deppei* y *S. aureogaster* presentan patrones diurnos, generalmente después de la salida y antes de la puesta de sol, en donde se dedican a buscar y almacenar alimento (Astiazarán *et al.*, 2020), en contraste con *S. floridanus*, que realiza las mismas actividades, pero en horarios nocturnos para pasar desapercibido. Mientras que los herbívoros grandes se presentan en horarios crepusculares y diurnos aprovechando los horarios con las temperaturas más frescas, reduciendo el encuentro con los depredadores tanto diurnos como nocturnos (Frey *et al.*, 2017). Los mesocarnívoros y carnívoros medianos como *U. cinereoargenteus*, *L. pardalis*, *L. wiedii* y *N. narica* concentran su actividad en los horarios nocturnos y crepusculares debido a que su dieta se compone de artrópodos y pequeños vertebrados, evitan la competencia con otros depredadores y evitan a los humanos (Monterroso *et al.*, 2014), mientras que *H. yagouaroundi*, al alimentarse de aves terrestres, lagartijas y pequeños roedores que son activos durante el día, su horario es diurno, utilizando la luz solar para maximizar el éxito de captura, reducir el gasto energético y evadir a otros competidores (Giordano, 2016).

Los grandes depredadores *C. latrans*, *P. concolor* y *P. onca* se presentan en los horarios nocturnos y crepusculares como una estrategia para la caza, al pasar desapercibidos se mejora la emboscada y a su vez se minimizan los conflictos con los humanos (Soria-Díaz *et al.*, 2016; Serna-Lagunes *et al.*, 2019; Gaitán *et al.*, 2021).

- *Solapamiento temporal*

Se analizó el solapamiento de actividad de siete carnívoros con sus presas potenciales. *C. latrans* presentó solapamientos bajos con todas sus presas, su relación con *O. virginianus* presentó un valor de $\Delta=0.388$, similar a lo obtenido con *S. deppei* ($\Delta= 0.328$) y *S. aureogaster* ($\Delta= 0.310$), mientras que con *S. floridanus* se presentó el valor más bajo con $\Delta= 0.283$ (**Figura 52, Tabla 9**).

Figura 52. Solapamiento temporal de *Canis latrans* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

En selva baja *C. latrans* presenta una marcada segregación temporal con sus presas potenciales, en su mayoría se debe a que presas como *O. virginianus*, *S. deppei*, *S. aureogaster* se presentaron en horarios diurnos, mientras que *S. floridanus* se presentó en los horarios nocturnos, en contraste con el carnívoro que se registró en horarios crepusculares. Esta partición temporal minimiza los encuentros y por lo tanto favorece la coexistencia entre las especies (Silva *et al.*, 2020; Pérez *et al.*, 2024).

Por otro lado, *H. yagouaroundi* presentó un solapamiento alto con *S. deppei* ($\Delta = 0.803$), a diferencia de *S. aureogaster* ($\Delta = 0.606$) y *S. floridanus* ($\Delta = 0.161$) con quienes presentó solapamientos intermedios y bajos (**Figura 53, Tabla 9**). Similar a *L. wiedii*, carnívoro que presentó los valores de solapamiento más bajos con sus presas potenciales, *S. aureogaster* ($\Delta = 0.213$) y *S. deppei* ($\Delta = 0.069$) (**Figura 54, Tabla 9**).

Figura 53. Solapamiento temporal de *Herpailurus yagouaroundi* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 54. Solapamiento temporal de *Leopardus wiedii* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

El mesocarnívoro *H. yagouaroundi* presentó solapamientos altos con los esciúridos debido a que dichas especies presentaron actividad diurna, por lo cual el carnívoro podría alimentarse de ellas mientras forrajea. Por otro lado, el solapamiento bajo con *S. floridanus* se debe a que esta especie se registró principalmente en horarios nocturnos y crepusculares, por lo cual los encuentros

podrían ser escasos (Giordano, 2016; Cruz-Jácome *et al.*, 2018). Este escenario también ocurrió con *L. wiedii*, en el cual sus presas se encuentran activas principalmente durante el día, mientras que la actividad del carnívoro es nocturna, a pesar de que todas las especies presenten hábitos arbóricolas (Zwicker *et al.*, 2024).

En cambio, *L. pardalis* presentó solapamientos temporales altos con *M. temama* ($\Delta= 0.772$) y *S. floridanus* ($\Delta= 0.767$), mientras que presentó valores bajos con *O. virginianus* ($\Delta= 0.428$), *S. aureogaster* ($\Delta= 0.413$), *N. narica* ($\Delta= 0.381$) y *S. deppei* ($\Delta= 0.266$) (Figura 55, Tabla 9). Mientras que, *U. cinereoargenteus* presentó un solapamiento alto con *S. floridanus* ($\Delta= 0.791$) y solapamientos bajos con *S. aureogaster* ($\Delta= 0.224$) y *S. deppei* ($\Delta= 0.095$) (Figura 56, Tabla 9).

Figura 55. Solapamiento temporal de *Leopardus pardalis* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 56. Solapamiento temporal de *Urocyon cinereoargenteus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Similar a los otros carnívoros, *L. pardalis* y *U. cinereoargenteus* presentaron un mayor solapamiento con presas nocturnas, con las cuales tienen mayores probabilidades de encuentros y oportunidades de depredación (Flores-Martínez *et al.*, 2022; Macas-Pogo *et al.*, 2023)

Los carnívoros grandes presentaron diferentes valores de solapamiento, por un lado *P. concolor* presentó un solapamiento alto con *S. floridanus* ($\Delta= 0.825$), valores medios con *M. temama* ($\Delta= 0.667$) y *D. tajacu* ($\Delta= 0.506$), mientras que los solapamientos más bajos ocurrieron con *O. virginianus* ($\Delta= 0.463$) y *N. narica* ($\Delta= 0.426$) (**Figura 57, Tabla 9**). Por el contrario, *P. onca* presentó un solapamiento medio con *M. temama* ($\Delta= 0.666$), mientras que con *O. virginianus* ($\Delta= 0.432$), *N. narica* ($\Delta= 0.390$) y *D. tajacu* ($\Delta= 0.274$) presentó solapamientos bajos (**Figura 58, Tabla 9**).

Figura 57. Solapamiento temporal de *Puma concolor* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 58. Solapamiento temporal de *Panthera onca* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja de Ocampo. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

En cuanto a los carnívoros tope, *P. concolor* presentó un mayor solapamiento con presas medianas, mientras que *P. onca* tuvo mayores valores de solapamiento con mamíferos grandes, principalmente cérvidos. Se ha destacado en diversos estudios que, cuando ambos carnívoros comparten un sitio, estos tienen a segregarse temporalmente el espacio, además de dividirse las presas, facilitando la coexistencia entre ambos (Herrera *et al.*, 2018; Leão *et al.*, 2021).

CORREDOR BIOLÓGICO EL CIELO-SIERRA DE TAMALAVE

- *Abundancia relativa*

En este sitio de estudio se analizaron dos tipos de vegetación, selva baja y selva mediana durante 2023 y 2024. Se obtuvo un total de 6 018 registros independientes distribuidos en seis órdenes, 13 familias, 22 géneros y 25 especies. En selva baja se recopilaron 4 938 registros independientes para las 25 especies, mientras que, en selva mediana se obtuvieron 1 080 registros para 20 especies. Algunos mamíferos sólo fueron registrados en un tipo de vegetación, tal es el caso de *C. leuconotus*, *H. yagouaroundi*, *L. rufus*, *M. macroura*, *P. opossum*, que solo se registraron en selva baja.

En la selva baja el análisis de varianza y la prueba de Tukey mostraron diferencias significativas entre las especies registradas ($F_{(24)} = 35.6$; $P < 0.001$), teniendo como especie más abundante a *O. virginianus* (7.25), seguido de *S. floridanus* (4.59) y *N. narica* (2.76). Mientras que las especies con abundancias intermedias fueron *C. paca* (2.52), *L. pardalis* (2.30), *P. onca* (1.51), *M. temama* (1.43) y *D. tajacu* (1.17) (**Figura 59**).

Por otro lado, la mayor abundancia en selva mediana ocurrió en *M. temama* (2.73), mientras que los análisis estadísticos ($F_{(24)} = 19.4$; $P < 0.001$) indican que *C. paca* (2.16), *S. deppei* (1.66), *L. pardalis* (1.59), *P. onca* (1.44) y *P. concolor* (1.21) se ubican en niveles intermedios, comparados con *C. latrans* (0.02), *S. floridanus* (0.02) y *S. aureogaster* (0.01) que presentan los índices más bajos registrados (**Figura 59**).

Figura 59. Abundancia relativa de mamíferos por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave, Tamaulipas, México.

La variación entre abundancias se debe principalmente a las diferencias en estructura y recursos de ambos tipos de vegetación. La selva baja se ubica en bajas altitudes, presenta una cobertura vegetal más abierta, con presencia de claros y algunos parches de vegetación, factores que son preferenciales en especies como *O. virginianus*, *S. floridanus* y *N. narica* los cuales se benefician de esta características al forrajear y desplazarse, además de que las dos primeras especies son herbívoras, por lo que mediante estos parches pueden aprovechar hierbas y brotes, mientras que la tercera especie puede encontrar frutos y pequeños vertebrados (Monroy-Vilchis *et al.*, 2011; Cruz-Jácome *et al.*, 2015; García-Marmolejo *et al.*, 2015). A su vez la presencia de *C. leuconotus*, *H. yagouaroundi*, *L. rufus*, *M. macroura* y *P. opossum*, sólo en este tipo de vegetación se ha reportado en otros estudios, en donde los mephitidos se benefician de los invertebrados nocturnos, los mesocarnívoros encuentran presas pequeñas como roedores y conejos y el marsupial utiliza la vegetación secundaria para la búsqueda de invertebrados y frutos que se encuentran en el sotobosque (Charre-Medellín *et al.*, 2023; Harmsen *et al.*, 2024).

Por otro lado, la selva mediana proporciona hábitats complejos beneficiando no solo a presas, sino también a grandes depredadores. Especies como *M. temama* y *C. paca* prefieren hábitats con vegetación densa, les permite pasar desapercibidos con sus depredadores. Mientras que, *S. deppei* se beneficia de esta complejidad, utilizando el estrato en búsqueda de alimento y como escape de sus depredadores. Además, la presencia de depredadores tope como *P. onca* y *P.*

concolor y mesocarnívoros como *L. pardalis* indican la salud del ecosistema, ya que la presencia y abundancia de estos carnívoros se debe a que existe una suficiente disponibilidad de presas medianas y grandes, como *M. temama* y *C. paca*. Además de estar presentes en zonas con baja perturbación humana (Moreno *et al.*, 2006; Ávila-Nájera *et al.*, 2018, De Matos *et al.*, 2018).

- **Modelos de ocupación**

Se analizaron los modelos de ocupación para 13 especies. Los mamíferos con mayor porcentaje de ocupación fueron *N. narica* (0.43), *L. pardalis* (0.42), *O. virginianus* (0.42), seguidos de *P. onca* (0.34), *P. concolor* (0.26), *M. temama* (0.26), *S. floridanus* (0.21), *C. paca* (0.17), *D. tajacu* (0.15), *D. novemcinctus* (0.12), mientras que *U. cinereoargenteus* (0.09) y *S. aureogaster* (0.06) presentaron los personajes más bajos (**Tabla 4**).

Dos modelos se ajustaron mejor ($AIC \leq 2$) para predecir la ocupación de *N. narica*, el primero el tipo de vegetación, este mamífero presentó una mayor ocupación en selva mediana, comparado con selva baja ($\beta = 1.82$, $EE = 1.26$) (**Figura 60**). Lo cual se relaciona a su vez con el NDVI, en el cual en vegetaciones con valores de al menos 0.60, la probabilidad de ocupación de *N. narica* comienza a aumentar gradualmente ($\beta = 9.54$, $EE = 4.65$) (**Anexo 1, Figura 107**). Se ha reportado en la literatura que esta especie tiene una afinidad por vegetaciones con cobertura arbórea densa, la selva mediana suele presentar una estructura arbórea más compleja, con un dosel continuo y un estrato inferior verde aún en temporada seca, por lo cual le provee refugios y disponibilidad de alimento (Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2016; Ragan *et al.*, 2023).

Figura 60. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Nasua narica* por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Por otro lado, *L. pardalis* presentó relación con tres covariables. La cercanía a asentamientos humanos muestra una tendencia creciente en donde, mientras más cerca se encuentre un asentamiento, menor es la ocupación y a medida que se incrementa la distancia, la probabilidad aumenta gradualmente ($\beta = 1.10$, $EE = 0.28$) (**Figura 61**). Además, se presentó una mayor ocupación en selva mediana en contraste con la selva baja ($\beta = 1.02$, $EE = 0.66$) (**Anexo 1, Figura 108**) y una relación con la cercanía o lejanía con los cuerpos de agua. Este mesocarnívoro presenta una mayor ocupación en cuerpos de agua que se encuentran hasta los 1500 m de distancia, en comparación con aquellos que se encuentran a 6800 m en donde la ocupación es nula ($\beta = -0.37$, $EE = 0.27$) (**Anexo 1, Figura 109**). Estos resultados pueden reflejar la relación de este felino con los humanos, en donde prefieren evitarlos y utilizar hábitats con mayor cobertura vegetal, con menor disturbio antrópico y, por lo tanto, con una mayor disponibilidad de presas nativas. Además, debido a algunos conflictos entre la vida silvestre y el hombre, las personas han optado por realizar cacería ilegal, utilizar trampas y perros domésticos, por lo cual *L. pardalis* evita estas zonas de gran peligro (Dias *et al.*, 2019; Galindo *et al.*, 2019; Wang *et al.*, 2019; Anderson *et al.*, 2024).

Figura 61. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Leopardus pardalis* por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

El mejor modelo ($AIC \leq 2$) para predecir la ocupación de *O. virginianus* fue la distancia a los cuerpos de agua, el cual muestra que aquellos que se encuentran alrededor de los 1500 m de distancia, van a presentar una probabilidad de ocupación del 50% y esta decrecerá conforme la distancia aumenta ($\beta = -0.73$, $EE = 0.27$) (**Figura 62**). Se ha documentado la relación de esta especie con charcas o pozas permanentes, en donde se reconoce como un recurso determinante para la presencia de la especie en los ecosistemas, habitando y concentrándose hasta 4000 m de distancia, con las probabilidades más bajas (Yañez-Arenas y Mandujano, 2015; Contreras-Moreno *et al.*, 2021; Mandujano *et al.*, 2023).

Figura 62. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Odocoileus virginianus* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

En cambio, *P. onca* presentó una relación con la vegetación, en donde la ocupación fue mayor en selva mediana, comparado con selva baja ($\beta = 2.54$, $EE = 1.38$) (**Figura 63**). Esto puede deberse principalmente a la cobertura arbórea de la selva mediana, así como de la conectividad estructural que proporciona el dosel al ser más denso y continuo, permitiendo el desplazamiento seguro de la especie, ofreciéndole refugio, protección, así como una mayor posibilidad de pasar desapercibidos (González-Gallina *et al.*, 2022). Por otro lado, se asocian las selvas medianas con una menor perturbación humana, permitiendo el establecimiento de diversas especies nativas, equilibrando el ecosistema y, por lo tanto, reduciendo el conflicto que se llega a dar entre esta especie y los humanos (Lavariega *et al.*, 2020).

Figura 63. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Panthera onca* por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Para *P. concolor* la ocupación se relacionó con los cuerpos de agua, en el cual, mientras más cerca se encuentra, menor es la ocupación de la especie, mientras que, en las charcas que se encuentran a una distancia de 3800 m la ocupación será del 50% y esta aumentará conforme la distancia sea mayor ($\beta = 2.28$, $EE = 0.49$) (**Figura 64**). A diferencia de otras especies, la preferencia por cuerpos de agua lejanos se debe a una partición espacial entre *P. onca* y *P. concolor*. Ambas

especies al tener requerimientos similares tienden a dividirse el terreno, *P. onca* utilizando zonas bajas, mientras que *P. concolor* se relaciona con variables como pendiente y elevación por lo tanto se posicionan varios kilómetros lejos de los cuerpos de agua principales aun cuando eso implique un acceso limitado al recurso (De la Torre *et al.*, 2017; Ávila-Nájera *et al.*, 2020).

Figura 64. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Puma concolor* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Por otro lado, *M. temama* se relacionó con sitios conservados, es decir, cuando los valores de NDVI se encuentran por encima de 0.80 la ocupación incrementa más de un 50% ($\beta = 27.03$, $EE = 3.11$) (**Figura 65**). Esta especie suele asociarse fuertemente a sitios conservados, donde la cobertura vegetal es densa y continua, generalmente en Áreas Naturales Protegidas federales o municipales, como Altas Cumbres en Tamaulipas, Sierra de Zongolica en Veracruz, Reserva de la Biosfera Montes Azules en Chiapas y el corredor biológico La Chinantla en Oaxaca, en donde las presiones antropogénicas como la cacería y la fragmentación del hábitat es menor (Hernández-Jasso *et al.*, 2024; Jiménez-Sánchez *et al.*, 2024).

Figura 65. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Mazama temama* por NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tlalave.

Mientras que *S. floridanus* se relacionó con la cercanía a los asentamientos humanos, este mamífero puede utilizar desde zonas cercanas a los 1000 m de distancia e ir aumentando su ocupación conforme más lejanos son los poblados. Se relaciona una probabilidad de ocupación del 50% cuando los asentamientos se encuentran a una distancia de 8500 m ($\beta = 3.55$, $EE = 0.34$) (**Figura 66**). Esta especie pasa por distintas amenazas, desde la cacería de subsistencia, hasta la persecución por perros y gatos domésticos, por tal motivo, utilizan sitios alejados de los humanos y las amenazas que estos implican (Lorenzo *et al.*, 2015). Además, mientras más alejado se encuentra un asentamiento, el grado de fragmentación disminuye y aumenta la cobertura herbácea y arbustiva, asegurando el alimento.

Figura 66. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sylvilagus floridanus* por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tlalave.

De igual forma, los asentamientos humanos influyen en la ocupación de *C. paca*, en donde se atribuye un 50% de ocupación en zonas cercanas a los poblados mientras los asentamientos que se encuentran a una distancia mayor a los 9 000 m la ocupación disminuye hasta hacerse nula ($\beta = -0.03$, EE = 0.35) (**Figura 67**). Esta especie utiliza con frecuencia zonas agrícolas cercanas a las comunidades rurales, en donde aprovecha los frutos y tubérculos disponibles (Jax *et al.*, 2015; Figueroa-de-León *et al.*, 2017). Además, sus depredadores como *P. onca* y *P. concolor* suelen evitar zonas cercanas a los humanos, por lo cual la especie puede utilizar estos espacios con mayor facilidad, a pesar de que también es presa de los humanos (Sánchez-Reyes *et al.*, 2023).

Figura 67. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Cuniculus paca* por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tlalavel.

Una especie que se relacionó con las cuatro variables fue *D. tajacu*, el cual presentó una mayor probabilidad de ocupación en selva baja, en comparación con la selva mediana ($\beta = -1.16$, $EE = 1.10$) (**Figura 68**). Además, la distancia a los asentamientos humanos influyó en la ocupación de la especie, aumentando conforme los poblados se encuentran a una distancia mayor a los 800 m ($\beta = 2.00$, $EE = 0.35$) (**Anexo 1, Figura 110**). Mientras que, cuando un cuerpo de agua se encuentra a una menor distancia, la ocupación es mayor y esta disminuye conforme la distancia es mayor ($\beta = -1.34$, $EE = 0.35$) (**Anexo 1, Figura 111**). Similar a lo que ocurre con el NDVI el cual indica una mayor probabilidad de ocupación en sitios con valores menores a 0.50 ($\beta = -0.69$, $EE = 4.20$) (**Anexo 1, Figura 112**).

Se ha reportado esta especie en sitios cercanos a áreas agrícolas en los cuales aprovechan los residuos de las cosechas y la vegetación secundaria, además, en estos sitios la presencia de sus principales depredadores es muy baja, por lo cual también les sirve como refugio. En cuanto a la cacería de subsistencia, esta se concentra principalmente en el interior del bosque y la selva, por lo cual, al utilizar bordes de estas vegetaciones, la mortalidad por cacería es menor (García-Marmolejo *et al.*, 2013; Ragan, 2020). Por otro lado, tienen una gran necesidad por habitar cerca de fuentes de agua, al proveerles hidratación y alimento, similar a otros artiodáctilos, sin embargo, cuando estos llegan a compartir un mismo sitio, tienden a dividirse el espacio, eligiendo a su vez

vegetaciones poco densas o parches de vegetación (Carrasco-Ortiz *et al.*, 2021; Sánchez-Pinzón *et al.*, 2020; Sánchez-Pinzón y Arias, 2022).

Figura 68. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dicotyles tajacu* por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Similar al mamífero anterior *D. novemcinctus* se relacionó con las cuatro variables analizadas en este trabajo. La variable que más se relaciona con la ocupación son los asentamientos humanos, en la cual, mientras más cerca se encuentren, la ocupación será mayor y esta disminuirá conforme los asentamientos se encuentren más lejos ($\beta = 1.13$, EE = 0.44) (**Figura 69**). Sin embargo, la ocupación es mayor cuando los cuerpos de agua se encuentran más alejados de los 3800 m ($\beta = 2.07$, EE = 0.44) (**Anexo 1, Figura 113**). Similar a lo que sucede con el NDVI, en el cual mientras más conservado y con mayor cobertura vegetal esté el sitio, mayor ocupación habrá ($\beta = 0.50$, EE = 4.96) (**Anexo 1, Figura 114**), razón por la cual la ocupación fue ligeramente mayor en selva mediana ($\beta = 0.10$, EE = 0.91) (**Anexo 1, Figura 115**). Se ha reportado que *D. novemcinctus* utiliza parches de vegetación secundaria los cuales les proveen vegetación para refugio, quedando fuera del alcance de sus depredadores y a su vez aprovechando para desplazarse cerca de los cultivos para alimentarse de tubérculos, hortalizas, semillas e invertebrados

(DeGregorio *et al.*, 2023; De Oliveira *et al.*, 2023). A pesar de que en algunos estudios se menciona la afinidad de esta especie por bordes ribereños, se ha destacado que en ocasiones los suelos cercanos a las fuentes de agua dificultan la excavación de sus madrigueras, quedando vulnerables ante sus depredadores (Lonsinger *et al.*, 2025). Mientras que su preferencia por sitios con NDVI altos se debe principalmente a que la vegetación densa proporciona microhábitats adecuados para los invertebrados, además de suficiente cobertura arbórea para ocultar las madrigueras, similar al que ofrecen la selva mediana y selva baja (Ferregueti *et al.*, 2016).

Figura 69. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dasytus novemcinctus* por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Por otro lado, *U. cinereoargenteus* asoció su ocupación a los cuerpos de agua, el tipo de vegetación y el NDVI, de manera que, mientras más cercano se encuentra un cuerpo de agua, mayor será la ocupación de la especie y esta disminuirá conforme la distancia sea mayor ($\beta = 1.84$, EE = 0.42) (**Figura 70**). A su vez, la ocupación fue mayor en selva baja en comparación con la selva mediana ($\beta = -0.46$, EE = 1.14) (**Anexo 1, Figura 116**). Mientras que la especie tiene una mayor probabilidad de ocupación en sitios con NDVI menores a 0.50 ($\beta = -1.33$, EE = 4.93) (**Anexo 1, Figura 117**). A pesar de que esta especie tiene una gran tolerancia a los cambios en su medio, su presencia cercana a los cuerpos de agua puede deberse a que en estos sitios se concentran distintas especies de las cuales se alimenta, como insectos, roedores y frutos, asegurando tanto el alimento, como el agua (Wong-Smer *et al.*, 2022; Ragan *et al.*, 2023). Además, su presencia en selva baja puede deberse a que, un sotobosque más denso provee un mejor forrajeo de presas pequeñas y

medianas, además de evitar sitios en los que la ocupación de otros carnívoros es mayor, como lo es la presencia de *P. onca* en selva mediana (Armenta-Méndez *et al.*, 2018).

Figura 70. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Urocyon cinereoargenteus* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Finalmente, *S. aureogaster* se asoció a dos covariables el NDVI, el cual indica que su ocupación es mayor en sitios con NDVI muy bajos y esta decrece conforme el NDVI aumenta, de manera que un valor de 0.50 supone una probabilidad de ocupación del 50% ($\beta = -9.21$, EE = 5.06) (**Figura 71**). A su vez mientras más alejado se encuentre un asentamiento humano, mayor será la ocupación de esta especie ($\beta = 3.93$, EE = 0.52) (**Anexo 1, Figura 118**). *S. aureogaster* es una especie arborícola, por lo que principalmente se encuentra sobre la copa de los árboles, sin embargo, utiliza el sotobosque para forrajear en busca de pequeños frutos y semillas, de manera que en vegetaciones poco densas puede explorar y huir fácilmente (Sánchez-Cordero *et al.*, 2025). Por otro lado, el aumento de la ocupación como respuesta a la distancia a los asentamientos humanos se ha reportado para otras especies del género *Sciurus*, en las cuales factores como perros y gatos domésticos, ruidos e iluminación perturban su actividad (Ragan *et al.*, 2023).

Figura 71. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sciurus aureogaster* por NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tlalavel.

- Patrón de actividad

Se analizó el patrón de actividad de 19 especies en selva baja, mientras que en selva mediana sólo se analizó la actividad de 10 especies, las cuales cumplieron con el número mínimo de registros independientes para realizar el análisis.

En selva baja las especies medianas que exhibieron un patrón nocturno fueron *D. novemcinctus* ($Z=0.81$, $P < 0.05$), que presentó su máximo pico de actividad de 23:00 a 24:00 h con un total de siete registros (**Figura 72a**), *C. paca* ($U=305.28$, $P < 0.05$), que presentó su máximo pico de actividad de 20:00 a 21:00 h con 50 registros y un segundo pico de actividad al atardecer de 19:00 a 20:00 h con 30 registros (**Figura 72b**). De igual forma, *D. virginiana* presentó un patrón nocturno ($Z=0.81$, $P < 0.05$) con un máximo pico de actividad de 2:00 a 3:00 h con cuatro registros (**Figura 73a**). mientras que en, *D. marsupialis* su incremento de actividad se presentó de 3:00 a 4:00 h con siete registros ($Z=0.85$, $P < 0.05$) (**Figura 73b**).

a) Registros de *Dasyopus novemcinctus*

b) Registros de *Cuniculus paca*

Figura 72. Patrón de actividad nocturno de a) *Dasyopus novemcinctus* y b) *Cuniculus paca* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

a) Registros de *Didelphis virginiana*

b) Registros de *Didelphis marsupialis*

Figura 73. Patrón de actividad nocturno de a) *Didelphis virginiana* y b) *Didelphis marsupialis* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Mientras que, *S. floridanus* presentó un patrón nocturno-crepuscular ($U=290.44$, $P < 0.05$), con su máximo pico de actividad al amanecer de 6:00 a 7:00 h con 125 registros y un segundo pico de 5:00 a 6:00 h con 110 registros (Figura 74).

Registros de *Sylvilagus floridanus*

Figura 74. Patrón de actividad nocturno-crepuscular *Sylvilagus floridanus* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, las especies medianas con comportamiento diurno fueron *S. aureogaster*, con un incremento en su actividad al amanecer de 7:00 a 8:00 h con 11 registros y descendiendo hasta las 10:00 h con nueve registros ($U=309.69$, $P < 0.05$) (**Figura 75a**). Por otro lado, *S. deppei* presentó su pico de actividad de 8:00 a 9:00 h con 11 registros ($Z=0.97$, $P < 0.05$) (**Figura 75b**), mientras que *N. narica* presentó un patrón diurno con un incremento en su actividad de 15:00 a 16:00 h con 56 registros (**Figura 76**). Todas las especies presentaron mayor actividad al amanecer comparado con el atardecer.

a) Registros de *Sciurus aureogaster*

b) Registros de *Sciurus deppei*

Figura 75. Patrón de actividad diurno de a) *Sciurus aureogaster* y b) *Sciurus deppei* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Figura 76. Patrón de actividad diurno de *Nasua narica* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Mientras que, las especies grandes correspondientes al orden Artiodactyla presentaron patrones diurnos, *M. temama* incrementó su actividad de 9:00 a 11:00 h con un total de 45 registros ($U=266.77$, $P < 0.05$) (Figura 77a), en contraste con *O. virginianus* que comenzó a aumentar su actividad de las 7:00 a las 10:00 h, alcanzando su máximo pico de actividad de 9:00 a 10:00 h con 98 registros ($U=274.74$, $P < 0.05$) (Figura 77b). En *D. tajacu* se registró una mayor presencia en los horarios crepusculares y durante el día, con un máximo pico de actividad de 16:00 a 17:00 h con 17 registros ($U=272.9366$, $P < 0.05$), mientras que al amanecer se registró un pico de actividad de 6:00 a 7:00 h con 15 registros (Figura 78).

a) Registros de *Mazama temama*

b) Registros de *Odocoileus virginianus*

Figura 77. Patrón de actividad diurno de a) *Mazama temama* y b) *Odocoileus virginianus* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Registros de *Dicotyles tajacu*

Figura 78. Patrón de actividad diurno-crepuscular de *Dicotyles tajacu* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En cuanto a las especies medianas del orden Carnivora, *H. yagouaroundi* presentó un patrón diurno con un pico de actividad de 14:00 a 15:00 h con cuatro registros ($U=296.37$, $P < 0.05$), además de registrarse únicamente al amanecer (**Figura 79a**). Mientras que *L. pardalis* presentó un patrón nocturno con un aumento en su actividad de 2:00 a 3:00 h con 37 registros ($U=286.61$, $P < 0.05$), además de mayor presencia al atardecer (**Figura 79b**). En cambio *L. wiedii* presentó su máximo pico de actividad de 5:00 a 6:00 h con siete registros ($U=281.27$, $P < 0.05$) (**Figura 80a**). De igual forma, *U. cinereoargenteus* presentó actividad nocturna de 4:00 a 6:00 h con un total de 27 registros ($U=275.82$, $P < 0.05$) (**Figura 80b**).

a) Registros de *Herpailurus yagouaroundi* b) Registros de *Leopardus pardalis*

Figura 79. Patrón de actividad a) diurno de *Herpailurus yagouaroundi* y b) nocturno de *Leopardus pardalis* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al

periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

a) Registros de *Leopardus wiedii* b) Registros de *Urocyon cinereoargenteus*

Figura 80. Patrón de actividad nocturno de a) *Leopardus wiedii* y b) *Urocyon cinereoargenteus* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Mientras que especies grandes como *P. onca* y *P. concolor* presentaron patrones nocturnos. En *P. onca* el máximo pico de actividad se registró de 00:00 a 1:00 h con 20 registros, además de registrarse con mayor frecuencia al amanecer ($U=268.59$, $P < 0.05$) (**Figura 81a**). En contraste con *P. concolor*, el cual presentó su pico de actividad al atardecer de 18:00 a 19:00 h con nueve registros y de 2:00 a 3:00 h con nueve registros ($U=269.39$, $P < 0.05$) (**Figura 81b**).

Figura 81. Patrón de actividad nocturno de a) *Panthera onca* y b) *Puma concolor* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, *C. latrans* presentó su máximo pico de actividad de 7:00 a 9:00 h con un total de 12 registros ($U=275.55$, $P < 0.05$), a pesar de ello su actividad se considera nocturna-crepuscular (Figura 82a). En contraste, *U. americanus* presentó un patrón diurno-crepuscular con un aumento en su actividad al amanecer de 6:00 a 8:00 h con un total de ocho registros ($U=270.56$, $P < 0.05$) (Figura 82b).

Figura 82. Patrón de actividad a) nocturno-crepuscular de *Canis latrans* y b) diurno-crepuscular *Ursus americanus* en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En selva mediana, los mamíferos con tendencia a horarios nocturnos, correspondieron a *D. novemcinctus* con un pico de actividad de 1:00 a 2:00 h con cuatro registros ($Z=0.80$, $P < 0.05$) (Figura 83a) y *C. paca* que presentó un aumento de actividad desde el atardecer y alcanzando su máximo pico de actividad de 1:00 a 2:00 h con 16 registros ($Z=0.82$, $P < 0.05$) (Figura 83b).

a) Registros de *Dasyopus novemcinctus*

b) Registros de *Cuniculus paca*

Figura 83. Patrón de actividad nocturno de a) *Dasyopus novemcinctus* y b) *Cuniculus paca* en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Mientras que *S. deppei* presentó un patrón diurno-crepuscular con su máximo pico de actividad al amanecer de 7:00 a 8:00 h con 30 registros ($Z=0.97$, $P < 0.05$) (Figura 84a). Similar a *N. narica*, que presentó un patrón diurno con un pico de actividad de 13:00 a 15:00 h con un total de 25 registros ($U=287.83$, $P < 0.05$) (Figura 84b).

Figura 84. Patrón de actividad a) diurno-crepuscular de *Sciurus deppei* y b) diurno de *Nasua narica* en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

En cuanto a los mamíferos medianos del orden Carnívora, *L. pardalis* presentó un patrón nocturno, con un máximo pico de actividad de 20:00 a 21:00 h con 16 registros ($U=283.27$, $P < 0.05$) (**Figura 85a**), similar a *L. wiedii* que presentó un patrón nocturno con su máximo pico de actividad de 23:00 a 24:00 h con siete registros ($Z=0.82$, $P < 0.05$) (**Figura 85b**).

Figura 85. Patrón de actividad nocturno de a) *Leopardus pardalis* y b) *Leopardus wiedii* en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Los mamíferos grandes presentaron distintos patrones de actividad. *M. temama* presentó un patrón diurno-crepuscular con su máximo pico de actividad al atardecer de 18:00 a 19:00 h ($U=269.83$, $P < 0.05$) (**Figura 86**).

Figura 86. Patrón de actividad diurno-crepuscular de *Mazama temama* en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Por otro lado, los carnívoros en su mayoría presentaron actividad nocturna, *P. onca* presentó su máximo pico de actividad de 20:00 a 21:00 h con 11 registros ($Z=0.88$, $P < 0.05$), además de registrarse con mayor frecuencia al atardecer (**Figura 87a**). Mientras que *P. concolor* presentó actividad diurna-crepuscular con un pico de actividad de 12:00 a 13:00 h con ocho registros ($Z=0.89$, $P < 0.05$), además de presentarse con mayor frecuencia al atardecer (**Figura 87b**). Similar a *U. americanus* que presentó un patrón diurno-crepuscular con un pico de actividad que se extiende desde las 16:00 a 18:00 h con un total de 16 registros ($Z=0.94$, $P < 0.05$) (**Figura 88**).

Figura 87. Patrón de actividad a) nocturno de *Panthera onca* y b) diurno-crepuscular de *Puma concolor* en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Figura 88. Patrón de actividad diurno-crepuscular de *Ursus americanus* en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La zona sombreada en color gris corresponde al periodo nocturno y la zona amarilla al periodo diurno. Los valores indican el número de registros independientes por hora.

Se registró una distribución temporal entre gremios de especies. En ambos tipos de vegetación la actividad fue la misma para las especies, esto puede deberse a que las condiciones ecológicas como cobertura vegetal, agua, temperatura, disponibilidad de presas y refugios, es similar. Las interacciones inter e intraespecíficas son los principales factores que determinan la actividad de las especies, al ser similares en los tipos de vegetación la actividad es constante (Vargas *et al.*, 2022).

De manera general los mamíferos medianos presentaron actividad nocturna, con excepción de *S. aureogaster*, *S. deppei*, *N. narica* y *H. yagouaroundi*. Los esciúridos *S. aureogaster* y *S. deppei* utilizan la mañana para recolectar su alimento, además al ser especies de tamaño reducido presentan una mejor termorregulación que otros mamíferos, utilizando la zona sombreada dada por la copa de los árboles y a su vez evitan a sus depredadores nocturnos (Ikeda *et al.*, 2016).

Por otro lado, *N. narica* utiliza los horarios diurnos en sitios con vegetaciones bajas, permitiendo el forrajeo de toda la manada en horas seguras, aprovechando insectos y frutos, además de que, este comportamiento reduce el encuentro con depredadores nocturnos (Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2016).

En cuanto a los mamíferos grandes con alimentación herbívora presentaron actividad diurna, este comportamiento se asocia con una preferencia de estos mamíferos al consumo de forraje fresco tras el rocío de la mañana, además de que, la vegetación da libre acceso a este recurso. Esta actividad permite una mejor vigilancia, incluso en las especies gregarias, beneficiando el forrajeo (Frey *et al.*, 2017). Mientras que los mamíferos grandes del orden Carnívora presentaron patrones nocturnos, debido principalmente a la actividad de sus presas medianas, mientras que a las presas grandes pueden ser cazadas en horarios crepusculares (Serna-Lagunes *et al.*, 2019; Gaitán *et al.*, 2021).

- Solapamiento temporal

Se analizó el solapamiento de ocho carnívoros en selva baja (**Tabla 10**), mientras que, en selva mediana, se analizaron cinco especies (**Tabla 11**).

El mayor solapamiento para *C. latrans* en selva baja se presentó en *M. temama* ($\Delta= 0.755$) y *S. floridanus* ($\Delta= 0.744$), en contraste con los marsupiales *D. marsupialis* ($\Delta= 0.588$) y *D. virginiana* ($\Delta= 0.584$). A pesar de ello en todas sus presas se presentaron solapamientos medios (**Figura 89**).

Figura 89. Solapamiento temporal de *Canis latrans* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Por otro lado, *H. yagouaroundi* presentó un solapamiento ligeramente alto con *N. narica* ($\Delta=0.723$), en contraste con *D. marsupialis* ($\Delta=0.196$) y *C. paca* ($\Delta=0.141$) con quienes presentó los valores más bajos (**Figura 90**).

Figura 90. Solapamiento temporal de *Herpailurus yagouaroundi* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento.

L. pardalis presentó diferentes grados de solapamiento con sus presas, los valores más altos se registraron en *C. paca* ($\Delta=0.843$) y *D. novemcinctus* ($\Delta=0.836$), los valores medios se presentaron en *S. floridanus* ($\Delta=0.693$) y *M. temama* ($\Delta=0.554$), mientras que las presas con los solapamientos más bajos fueron las ardillas *S. aureogaster* ($\Delta=0.168$) y *S. deppei* ($\Delta=0.147$)

(Figura 91). Similar a *L. pardalis*, *L. wiedii* presentó solapamientos altos con *S. floridanus* ($\Delta=0.786$) y *D. virginiana* ($\Delta=0.760$), mientras que el solapamiento más bajo se registró en *S. deppei* ($\Delta=0.196$) (Figura 92).

Figura 91. Solapamiento temporal de *Leopardus pardalis* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 92. Solapamiento temporal de *Leopardus wiedii* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Los carnívoros mayores como *P. onca* y *P. concolor* presentaron distintos valores de solapamiento. *P. onca* presentó un mayor solapamiento de actividad con *D. tajacu* ($\Delta=0.803$) y *M. temama* ($\Delta=0.811$), en contraste con los esciúridos *S. aureogaster* ($\Delta=0.421$) y *S. deppei* ($\Delta=0.403$) (Figura 93). Por otro lado, *P. concolor* presentó solapamientos similares con *S. floridanus*

($\Delta= 0.783$) y *D. tajacu* ($\Delta= 0.778$), mientras que los solapamientos más bajos los presentó con los esciúridos (**Figura 94**).

Figura 93. Solapamiento temporal de *Panthera onca* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 94. Solapamiento temporal de *Puma concolor* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Finalmente, *U. cinereoargenteus* presentó solapamientos altos con *D. novemcinctus* ($\Delta= 0.784$), *S. floridanus* ($\Delta= 0.781$), *D. virginiana* ($\Delta= 0.710$), *D. marsupialis* ($\Delta= 0.710$) (**Figura 95**), mientras que *U. americanus* presentó los mayores solapamientos con *O. virginianus* ($\Delta= 0.800$), *S. aureogaster* ($\Delta= 0.632$) y *S. deppei* ($\Delta= 0.610$) (Figura 96).

Figura 95. Solapamiento temporal de *Urocyon cinereoargenteus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 96. Solapamiento temporal de *Ursus americanus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva baja del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Por otro lado, en la selva mediana *L. pardalis* presentó el solapamiento más alto con *C. paca* ($\Delta = 0.873$), un solapamiento medio con *M. temama* ($\Delta = 0.577$) y un solapamiento bajo con *S. deppei* ($\Delta = 0.122$) (Figura 97). Mientras que, en *L. wiedii* solo pudo analizarse el solapamiento con *S. deppei* ($\Delta = 0.191$) presentando un valor bajo (Figura 98).

Figura 97. Solapamiento temporal de *Leopardus pardalis* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 98. Solapamiento temporal de *Leopardus wiedii* con su presa potencial en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Los carnívoros grandes como *P. onca*, *P. concolor* y *U. americanus*, presentaron distintos valores. *P. onca* presentó su mayor solapamiento con *M. temama* ($\Delta = 0.875$), mientras que la especie con menor solapamiento fue *S. deppei* ($\Delta = 0.427$) (Figura 99). De igual forma, *P. concolor* presentó un mayor solapamiento con *M. temama* ($\Delta = 0.875$) y un menor solapamiento con *S. deppei*

($\Delta = 0.476$) (Figura 100). Mientras que, *U. americanus* registró un solapamiento medio con *S. deppei* ($\Delta = 0.528$) y solapamientos bajos con *C. paca* ($\Delta = 0.436$) y *D. novemcinctus* ($\Delta = 0.328$) (Figura 101).

Figura 99. Solapamiento temporal de *Panthera onca* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 100. Solapamiento temporal de *Puma concolor* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

Figura 101. Solapamiento temporal de *Ursus americanus* con a) la presa con el mayor coeficiente de traslape y b) la presa de menor coeficiente en selva mediana del corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave. La densidad del depredador se representa con una línea roja, mientras que la línea de color negro representa a cada presa potencial. Por otro lado, lo sombreado de color gris indica el solapamiento de actividad de cada depredador con su presa potencial.

El solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas mostró coincidencias con lo registrado en otros estudios. En carnívoros medianos como *L. pardalis*, *L. wiedii*, *H. yagouaroundi* y *U. cinereoargenteus* las presas con mayor solapamiento fueron *S. floridanus*, *C. paca*. Se ha destacado que, cuando estos carnívoros comparten hábitat con otros carnívoros más grandes estos tienden a dividirse las presas. Por un lado, los carnívoros medianos se solapan con presas más pequeñas como roedores, lagomorfos y pequeños mamíferos nocturnos, mientras que carnívoros tope como *P. onca* y *P. concolor* se solapan con presas medianas y grandes (Herrera *et al.*, 2018). En este sitio de estudio en ambos tipos de vegetación las presas con mayor solapamiento en carnívoros grandes fueron *S. floridanus*, *C. paca*, *M. temama* y *D. tajacu*.

Las presas que son constantes en ambos grupos de carnívoros son *S. floridanus* y *C. paca*. Por un lado, los lagomorfos son especies que se reproducen con frecuencia, por lo cual sus poblaciones son estables, además Lima *et al.*, (2021) mencionan que, aunque los depredadores se encuentren presentes en su hábitat, *S. floridanus* incrementa la vigilancia y mantiene su actividad constante.

Por otro lado, se ha relacionado la presencia de *C. paca* con carnívoros medianos y grandes, presentándose en algunos lugares como la presa principal (Harmsen *et al.*, 2011). En sitios en los cuales se tiene una cobertura vegetal densa y cuerpos de agua esta especie es muy común, sitios que además son preferidos por carnívoros, lo que facilita los encuentros entre las especies. Por otro

lado, la carne de este mamífero es nutricionalmente densa, su tamaño brinda un rendimiento energético ideal para los carnívoros, además sus movimientos son lentos, lo cual reduce el costo energético de la caza (Michalski y Norris, 2011; Nogueira *et al.*, 2021).

En cuanto a las presas con menor solapamiento fueron las ardillas *S. deppei* y *S. aureogaster*, esto se debe principalmente a que presentan patrones de actividad opuestos, estas especies presentan actividad diurna, mientras que los carnívoros son nocturnos o crepusculares, lo que reduce la probabilidad de encuentro. Además, las ardillas son arborícolas por lo que sus refugios se encuentran fuera del alcance de muchos depredadores. En cuanto al retorno energético, las ardillas al tener un cuerpo pequeño representan poco valor energético, por lo que los depredadores tienden a seleccionar presas que requieran menor costo de captura por unidad calórica obtenida (Di Bitetti *et al.*, 2010; Harmsen *et al.*, 2011).

Finalmente mencionando el sitio de estudio, el corredor biológico conecta una zona conservada ya consolidada, la reserva de la biosfera El Cielo, con un área recientemente decretada, Paisaje Natural de la Mariposa Monarca. Esta conectividad en el paisaje permite el desplazamiento de las especies a través de la Sierra Madre Oriental, realizando procesos ecológicos clave como la dispersión y la reproducción. La presencia de distintos tipos de vegetación, principalmente selva baja y selva mediana promueve la heterogeneidad del hábitat, derivado en una mayor probabilidad de ocupación de múltiples especies, algunas de ellas bajo algún estatus de conservación. El uso frecuente de este corredor por parte de los mamíferos medianos y grandes, así como el patrón temporal de las especies sugiere que es un sitio favorable para la continuidad ecológica y el mantenimiento de las interacciones entre las especies. Los resultados obtenidos en este estudio, se puede asegurar que los mamíferos se encuentran en un buen estado de conservación y que las especies se segregan para evitar competir y hacer un uso diferente de los recursos para coexistir, sobre todo en el caso de los grandes depredadores.

VII. CONCLUSIONES

El presente estudio permitió realizar una evaluación de las poblaciones de mamíferos medianos y grandes en distintos ecosistemas del suroeste de Tamaulipas utilizando cámaras trampa. A través del análisis de la abundancia relativa, ocupación y patrones de actividad se generó información sobre la ecología espacial y temporal de las especies, así como su relación con los factores de su entorno.

El análisis de la abundancia relativa presentó variación en las especies entre los distintos tipos de vegetación, siendo algunas especies representativas en determinadas formaciones vegetales. Estos resultados sugieren que la heterogeneidad de la vegetación promueve la presencia de distintas especies en distintas abundancias.

Los modelos de ocupación mostraron que el tipo de vegetación, NDVI, cercanía a cuerpos de agua o asentamientos humanos influyen en la probabilidad de presencia de las especies, lo que destaca la importancia de considerar factores ecológicos y humanos en las estrategias de conservación.

En cuanto a los patrones de actividad, se sugiere que las especies ajustan sus horarios en función del tipo de vegetación y la interacción con otros mamíferos, registrando categorías de horarios específicas. La mayoría de las especies medianas registraron patrones nocturnos, con excepción de los esciúridos, *N. narica* y *H. yagouaroundi*, mientras que, las especies grandes registraron patrones nocturnos o patrones compuestos como actividad nocturna-crepuscular o diurna-crepuscular.

La variabilidad en el patrón de actividad se reflejó en los análisis de solapamiento en los cuales los carnívoros se asocian con la actividad de sus presas potenciales, lo que sugiere una alta probabilidad de encuentro y posibles estrategias de caza oportunista o selectiva.

Los resultados de este estudio contribuyen al conocimiento de la ecología de los mamíferos en el estado de Tamaulipas, destacando la relevancia de las Áreas Naturales Protegidas, así como de los corredores biológicos, ofreciendo herramientas que servirán para la gestión y conservación de la riqueza faunística del estado.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, C.K.S., M.M.J Corona y S.R.M. Pérez. 2021. Evaluación del uso de hábitat por mamíferos en el conector del corredor biológico entre Parque Nacional Los Volcanes y Complejo San Marcelino, Reserva de la biósfera Apanecailamatepec, septiembre 2019 a enero 2021. Tesis de Licenciatura. Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Universidad de El Salvador. Santa Ana, El Salvador. 117 pp.
- África, N.V.E. 2020. Ensamblaje de mamíferos terrestres según sus patrones de actividad y diversidad funcional en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 61 pp.
- Anderson, C., A. Zuckerwise, R.B. Wallace, G. Ayala, M. Viscarra y O.J. Schmitz. 2024. Small Felids Coexist in Mixed-Use Landscape in the Bolivian Amazon. *Animals*. 14(5): 697-715.
- Andrade-Ponce, G. P., S. Mandujano, W. Dáttilo, V. Farías-González, J. Jiménez, C.K. Velásquez y A. Zavaleta. 2022. A framework to interpret co-occurrence patterns from camera trap data: The case of the gray fox, the bobcat, and the eastern cottontail rabbit in a tropical dry hábitat. *Journal of Zoology*. 318(2): 91-103.
- Aranda, M., F. Botello y L. López-de Buen. 2012. Diversidad y datos reproductivos de mamíferos medianos y grandes en el bosque mesófilo de montaña de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco-Colima, México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 83(3): 778-784.
- Armenta-Méndez, L., J.P. Gallo-Reynoso, A. Macías-Duarte, M. Montiel-Herrera y L. Villarruel-Sahagún. 2018. Ecological niche and occupation by gray fox (*Urocyon cinereoargenteus*) at Las Barajitas Canyon, Sonora. *Therya*. 9(1): 53-60.
- Arroyo, M.S. 2022. Respuesta hidroclimática de los pinos piñoneros en Miquihuana, Tamaulipas, México. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. 63 pp.
- Arthur, S., B. Manly, L. McDonald y G. Garner. 1996. Assessing habitat selection when availability changes. *Ecology* 77: 215 - 227.
- Astiazarán, A.A., S. Gallina Tessaro y C.A. Delfin-Alfonso. 2020. Activity patterns of arboreal mammals in a tropical rain forest in México. *Therya*. 11(2): 225-231.
- Ávila-Nájera, D.M., O.C. Rosas-Rosas, L.A. Tarango-Arámbula, J.F. Martínez-Montoya y E. Santoyo-Brito. 2011. Conocimiento, uso y valor cultural de seis presas del jaguar (*Panthera onca*) y su relación con éste, en San Nicolás de los Montes, San Luis Potosí, México. *Revista mexicana de biodiversidad*. 82(3): 1020-1028.
- Ávila-Nájera, D. M., C. Chávez, M.A. Lazcano-Barreto, G.D. Mendoza y S. Pérez-Elizalde. 2016. Overlap in activity patterns between big cats and their main prey in northern Quintana Roo, Mexico. *Therya*. 7(3): 439-448.

- Ávila-Nájera, D. M., C. Chávez, S. Pérez-Elizalde, R.A. Guzmán-Plazola, G.D. Mendoza y M.A. Lazcano-Barrero. 2018. Ecology of *Puma concolor* (Carnivora: Felidae) in a Mexican tropical forest: adaptation to environmental disturbances. *Revista de Biología Tropical*. 66(1): 78-90.
- Ávila-Nájera, D. M., C. Chávez, S. Pérez-Elizalde, J. Palacios-Pérez y B. Tigar. 2020. Coexistence of jaguars (*Panthera onca*) and pumas (*Puma concolor*) in a tropical forest in south-eastern Mexico. *Animal biodiversity and conservation*. 43(1): 55-66.
- Bardavid, S., L.O. Rivera, S. Martinuzzi, A.M. Paloma, C. Radeloff Volker y N. Politi. 2024a. Identifying medium- and large-sized mammal species sensitive to anthropogenic impacts for monitoring in subtropical montane forests. *Cambridge University Press: Environmental Conservation*. 51(2): 104-111.
- Bardavid, S., G. Andrade-Ponce, N. Politi y L. Rivera. 2024b. Wilderness areas maintain mammal assemblage in subtropical mountain forests. *Biodiversity and Conservation*. 13: 3853–3870.
- Barrera, P.M. (2016). Distribución y abundancia relativa de venado temazate (*Mazama temama*) en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Tesis de maestría. Colegio de postgraduados. Montecillo, Texcoco Edo. De México. 61 pp.
- Barros-Díaz, C. y N. Molina Moreira (comps.). 2021. Métodos para el estudio de mamíferos. Guía de huellas y pelos de guardia del Pacífico ecuatorial. Universidad Espíritu Santo - Ecuador. Samborondón, Ecuador. 382 pp.
- Benchimol, M. 2016. Effectiveness of protected areas in the Amazon for conserving biodiversity. *Biological Conservation*, 198: 176–187.
- Bowersock, N. R., A.R. Litt, J.A. Merkle, K.A. Gunther y F.T. van Manen. 2021. Responses of American black bears to spring resources. *Ecosphere*. 12(11): e03773.
- Briones-Salas, M.A., I. Lira-Torres, R. Carrera-Treviño y G. Sánchez-Rojas. 2016. Abundancia relativa y patrones de actividad de los felinos silvestres en la selva de los Chimalapas, Oaxaca, México. *Therya*. 7(1): 123-134.
- Buenrostro-Silva, A., D.S. Pérez y J. García-Grajales. 2015. Mamíferos carnívoros del parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oaxaca, México: Riqueza, abundancia y patrones de actividad. *Revista Mexicana de Mastozoología (Nueva Época)*. 5(2): 39-54.
- Buskirk, S. W. y W.J. Zielinski. 2003. Small and mid-sized carnivores. En: Zabel, C. y R. G. Anthony (eds.). *Mammal Community Dynamics. Management and conservation in the coniferous forests of Western North America*. Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido. pp. 207-249.
- Caballero-Rico, F. C., J.A. Ramírez-de-León y R.V. Roque-Hernández. 2020. Análisis de la generación de conocimiento en la Reserva de la Biosfera El Cielo, México y la vinculación con su programa de manejo. *CienciaUAT*. 15(1): 24-47.

- Canale, G. R., C.A. Peres, C.E. Guidorizzi y C.A. Gatto. 2012. Evaluación del impacto de la cacería sobre la fauna silvestre en un área protegida del Amazonas brasileño. *Biotropica*, 44(3): 298–307.
- Carrasco, G.A.E. 2018. Patrones de actividad de *Lynx rufus* (Schreber, 1777), *Canis latrans* (Say, 1823) y sus presas potenciales, en el Parque Nacional Pico de Orizaba, México. Tesis de licenciatura, Universidad Veracruzana. Córdoba, Veracruz. 59 pp.
- Carrasco-Ortiz, M. A., M.E. Riojas-López y E. Mellink. 2021. First record of collared peccary (*Pecari tajacu*) in the southern part of the Mexican Altiplano. *Therya Notes*. 2: 73-78.
- Carrera-Treviño, R., C.C. Astudillo-Sánchez, H.A. Garza-Torres, L. Martínez-García, y L. Soria-Díaz. 2018. Temporal and spatial interactions of sympatric mesocarnivores at a Biosphere Reserve: coexistence or competition?. *Revista de Biología Tropical*. 66(3): 996-1008.
- Carrera-Treviño, R., I. Lira-Torres, I. Martínez García y M. López-Hernández. 2016. El jaguar *Panthera onca* (Carnivora: Felidae) en la Reserva de la Biosfera “El Cielo”, Tamaulipas, México. *Revista de Biología Tropical*. 64(4): 1451-1468.
- Casas, G.S.L. y Requena, L.G.N. 2005. Generalidades geográficas. En: Sánchez-Ramos, G., P. Reyes-Castillo y Dirzo, R. (eds.) *Historia Natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo*, Tamaulipas, México. Universidad Autónoma de Tamaulipas. pp. 38-50.
- Ceballos, G., H. Bárcenas, H. Zarza, O. Cruz, N. Saldívar, D. Vázquez y Z. Sosa. 2023. Guía de campo: Mamíferos del sur de Tamaulipas. Instituto de Ecología. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carrillo, E. 2000. Ecology and conservation of White-lipped peccaries and jaguars in Corcovado National Park, Costa Rica. Tesis de doctorado, Universidad de Massachusetts. Massachusetts, E.U. 131 pp.
- Cavalcanti, S. y E. M. Gese. 2010. Kill rates and predation patterns of jaguar (*Panthera onca*) in the southern Pantanal, Brazil. *Journal of Mammalogy*. 91:722–736.
- Cedrón, L. A. A. 2020. Modelo de Lotka-Volterra en la biomatemática Solución de sistema depredador-presa. *Ciencias*. 4(4): 99-110.
- Charre-Medellín, J.F., G. Magaña-Cota, T.C. Monterrubio-Rico, R. Tafolla-Muñoz, J.L. Charre-Luna y F. Botello 2016. Mamíferos medianos y grandes del municipio de Victoria, Reserva de la Biosfera Sierra Gorda Guanajuato, México. *Acta Universitaria*. 26 (2): 62-70.
- Charre-Medellín, J. F., D. Ferrer-Ferrando, T.C. Monterrubio-Rico, J. Fernández-López y P. Acevedo. 2023. Using species distribution modeling to generate relative abundance information in socio-politically unstable territories: Conservation of Felidae in the central-western region of Mexico. *Ecology and Evolution*. 13(9): e10534.
- Chen, M.T, M.E. Tewes, J.K. Pei y L.I. Jr. Grassman. 2009. Activity patterns and habitat use of sympatric small carnivores in southern Taiwan. *Mammalia*. 73(1): 20-26.

- Clare, J. D. J., E. M. Anderson, y D. M. MacFarland. 2015. Predicting Bobcat (*Lynx rufus*) Abundance at a Landscape Scale and Evaluating Occupancy as a Density Index in Central Wisconsin. *Journal of Wildlife Management*. 79(3): 469–80.
- Comisión Europea. (s. f.). Copernicus Browser. Copernicus Programme. Disponible en: <https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/> Consultada el 2 de mayo de 2025.
- Contreras-Díaz, C.A., L. Soria-Díaz, Y. Gómez-Ortiz, R. Carrera-Treviño, C.C. Astudillo-Sánchez, J.C. Chacón-Hernández y L.F. Martínez-García. 2021. Temporal and spatial segregation of top predators (Felidae) in a Mexican tropical Biosphere Reserve. *Zoologia (Curitiba)*. 38: 1-10.
- Contreras-Moreno, F. M., M.G. Hidalgo-Mihart, R. Reyna-Hurtado, C.A. López-González, y A.J.D.L. Cruz. 2021. Seasonal home-range size of the white-tailed deer, *Odocoileus virginianus thomasi*, in a tropical wetland of southeastern Mexico. *Revista mexicana de biodiversidad*. 92: e923660.
- Cortés-Marcial, M. y M. Briones-Salas. 2014. Diversidad, abundancia relativa y patrones de actividad de mamíferos medianos y grandes en una selva seca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. *Revista de Biología Tropical*. 62(4): 1433-1448.
- Cruz-Jácome, O., E. López-Tello, C.A. Delfín-Alfonso, y S. Mandujano. 2015. Riqueza y abundancia relativa de mamíferos medianos y grandes en una localidad en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Oaxaca, México. *Therya*. 6(2): 435-448.
- DeGregorio, B. A., M.R. McElroy y E.P. Johansson. 2023. Occupancy and activity patterns of nine-banded armadillos (*Dasyopus novemcinctus*) in a suburban environment. *Diversity*. 15(8): 907-916.
- De Oliveira, M. G., A.L. Luza y F.P. Tirelli. 2023. Site occupancy of *Dasyopus novemcinctus* (Mammalia, Cingulata) and daily activity of four armadillo species in the Uruguayan Savanna and southern Atlantic Forest. *Mammalian Biology*. 103(5): 479-492.
- De la Torre, J.A., P. Arroyo-Gerala y L. Torres-Knoop. 2016. Densidad y patrones de actividad del ocelote en la selva Lacandona. *Therya*. 7(2): 257-269.
- De la Torre, J. A., J.M. Núñez y R.A. Medellín. 2017. Spatial requirements of jaguars and pumas in Southern Mexico. *Mammalian Biology*. 84: 52-60.
- De la Torre, J. A., M. Rivero, G. Camacho y L.A. Álvarez-Márquez. 2018. Assessing occupancy and habitat connectivity for Baird's tapir to establish conservation priorities in the Sierra Madre de Chiapas, Mexico. *Journal for Nature Conservation*. 41: 16-25.
- De Matos Dias, D., C.B. de Campos y F.H. Guimarães Rodrigues. 2018. Behavioural ecology in a predator-prey system. *Mammalian Biology*. 92: 30-36.
- Di Bitetti, M. S. 2008. Depredadores tope y cascadas tróficas en ambientes terrestres. *Ciencia Hoy*. 18(108): 32-41.

- Di Bitetti, M. S., C.D. De Angelo, Y.E. Di Blanco y A. Paviolo. 2010. Niche partitioning and species coexistence in a Neotropical felid assemblage. *Acta Oecologica*. 36(4): 403-412.
- Di Cerbo, A. R. y C.M. Biancardi. 2013. Monitoring small and arboreal mammals by camera traps: effectiveness and applications. *Acta Theriologica*. 58(3): 279-283.
- Dias, D. D. M., R. Lima Massara, C.B. de Campos y H.R.F. Guimarães. 2019. Human activities influence the occupancy probability of mammalian carnivores in the Brazilian Caatinga. *Biotropica*. 51(2): 253-265.
- Díaz-Pulido, A. y E. Payán Garrido. 2012. Manual de fototrampeo: una herramienta de investigación para la conservación de la biodiversidad en Colombia. Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 32 pp.
- Edge, A. C., J.P. Rosenberger, C.J. Yates, A.R. Little, C.H. Killmaster, K.L. Johannsen, D. A. Osborn, J.C. Kilgo, K.V. Miller y G.J. D'Angelo. 2023. White-tailed deer (*Odocoileus virginianus*) fawn survival and the influence of landscape characteristics on fawn predation risk in the Southern Appalachian Mountains, USA. *PLoS One*. 18(8): e0288449.
- Elizalde-Arellano, C., J.C. López-Vidal, L. Hernández, J.W. Laundré, F.A. Cervantes y M. Alonso-Spilsbury. 2012. Home range size and activity patterns of bobcats (*Lynx rufus*) in the southern part of their range in the Chihuahuan Desert, Mexico. *The American Midland Naturalist*. 168(2): 247-264.
- Espinoza, R.M.K. 2017. Diversidad y abundancia relativa de mamíferos medianos y grandes en un bosque de niebla, Sierra Norte de Oaxaca. Tesis de maestría, Colegio de Postgraduados. Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. 108 pp.
- Espinoza-Ramírez, M. K., M.D. Luna-Krauletz, J. Cadena-Iñiguez, F.J. Morales-Flores, O.C. Rosas-Rosas, L.A. Tarango-Arámula y V.M. Ruiz-Vera. 2016. Proyectos de conservación y tolerancia de mamíferos silvestres en Oaxaca, México. *Agro Productividad*. 9(6): 3-9.
- Estrada, H.C.G. 2008. Dieta, uso de hábitat y patrones de actividad del puma (*Puma concolor*) y el jaguar (*Panthera onca*) en la selva maya, Centroamérica. *Revista Mexicana de Mastozoología*, 12 (1): 113 - 130.
- Fahrig, L. 2007. Non-optimal animal movement in human-altered landscapes. *Functional Ecology*. 21(6): 1003-1015.
- Farías, A. A. 2019. Métodos alternativos para el estudio de mamíferos en campo: métodos directos e indirectos. Cap. 15. En: Editor: F. Teixeira de Mello (ed.), Experimentación con animales no tradicionales (ANTE) en Uruguay. Comisión Honoraria de Experimentación Animal (CHEA, CSIC), Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. pp. 193-203.
- Farías-González, V., M. Aranda y C. López-González. 2012. Distribución potencial de *Leopardus wiedii* en las áreas naturales protegidas de México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 83(2): 490-498.

- Farías-González, V. y K.H. Hernández-Mendoza. 2021. Coexistence of three mephitids in Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, México. *Therya*. 12(3): 527-536.
- Ferreguetti, A. C., W.M. Tomas y H.G. Bergallo. 2016. Density and niche segregation of two armadillo species (Xenarthra: Dasypodidae) in the Vale Natural Reserve, Brazil. *Mammalian Biology*. 81(2): 138-145.
- Ferreira, M.S. (2023). Activity patterns of American marsupials. En: *American and Australasian marsupials: An evolutionary, biogeographical, and ecological approach* Cham: Springer International Publishing. pp. 1189-1219.
- Figueroa-de-León, A., E.J. Naranjo, H. Perales, A. Santos-Moreno y C. Lorenzo. 2017. Abundance, density and habitat use of lowland paca (*Cuniculus paca*, Rodentia: Cuniculidae) in the Lacandon Rainforest, Chiapas, Mexico. *Therya*. 8(3): 199-208.
- Flores, J. 2007. *Ecología y conservación de mamíferos en México*. Editorial Universidad Nacional Autónoma de México.
- Flores-Martínez, J. J., R. Coates, V. Sánchez-Cordero, J.A. Ríos-Solís, B.C. Luna-Olivera, M. Ramírez-Ibáñez y M.C. Lavariega. 2022. Spatiotemporal coexistence of mesopredators and their prey in a defaunated neotropical rainforest. *Tropical Conservation Science*. 15: 1-11.
- Flores-Torres, J.Y. 2018. *Uso de hábitat y patrones de actividad de los depredadores superiores en un bosque templado fragmentado en Michoacán*. Tesis de licenciatura. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. 71 pp.
- Flores-Torres, J.Y. 2021. *Patrones de abundancia y actividad del lince (*Lynx rufus*; Schreber, 1777) en dos hábitats contrastantes del centro de México*. Tesis de maestría. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. 95 pp.
- Fragaszy, D., E. Visalberghi y L. Fedigan. 2004. *The complete capuchin, the biology of the genus Cebus*. Cambridge University Press, Cambridge. 339 pp.
- Frey, S., J.T. Fisher, A.C. Burton y J.P. Volpe. 2017. Investigating animal activity patterns and temporal niche partitioning using camera-trap data: Challenges and opportunities. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. 3(3): 123-132.
- Gaitán, C. A., V.R. González-Castillo, G.D. Guzmán-Flores, A.L. Aguilera y M.J. García. 2021. Visitation patterns of jaguars *Panthera onca* (Carnivora: Felidae) to isolated water ponds in a tropical forest landscape. *Therya*. 12(1): 45-55.
- Galindo Aguilar, R. E., M.J. Pérez Hernández, R. Reynoso Santos, O. Rosas-Rosas y C. González Gervacio. 2019. Cambio de uso de suelo, fragmentación del paisaje y la conservación de *Leopardus pardalis* Linnaeus, 1758. *Revista mexicana de ciencias forestales*. 10(52): 149-169.
- Gallina, T.S. y C. López-González. 2011. *Manual de técnicas para el estudio de la fauna (Vol. I)*. Universidad Autónoma de Querétaro, Instituto de Ecología A.C. 377 pp.

- García, E. y S.N. Sánchez. 1996. Análisis climático de la Reserva de la Biosfera “El Cielo”. *Revista Geofísica*. 45: 181–199.
- García, C.E. 2018. Dinámica poblacional y caracterización de micro hábitat del tepezcuintle (*Cuniculus paca*) en una Selva mediana de la Sierra Norte de Oaxaca, México. Tesis de maestría. Instituto Politécnico Nacional. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 68 pp.
- García-Marmolejo, G., L. Chapa-Vargas, E. Huber-Sannwald, M. Weber, O.C. Rosas-Rosas y J. Martínez-Calderas. 2013. Potential distributional patterns of three wild ungulate species in a fragmented tropical region of northeastern Mexico. *Tropical Conservation Science*. 6(4): 539-557.
- García-Marmolejo, G., L. Chapa-Vargas, M. Weber y E. Huber-Sannwald. 2015. Landscape composition influences abundance patterns and habitat use of three ungulate species in fragmented secondary deciduous tropical forests, Mexico. *Global ecology and conservation*. 3: 744-755.
- Garshelis, D. L. y M. R. Pelton. 1980. Activity of black bears in the Great Mountains National Park. *Journal of Mammalogy*. 61: 8-19.
- Giordano, A. J. 2016. Ecology and status of the jaguarundi *Puma yagouaroundi*: A synthesis of existing knowledge. *Mammal Review*. 46(1): 30-43.
- Gobierno del Estado de Tamaulipas. 2013. Programa de Manejo del Área Ecológica Protegida “Reserva de la Biósfera El Cielo”. Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Disponible en: <https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/cxxxviii-144-281113F-ANEXO.pdf> Consultada el 14 de mayo de 2025.
- Gobierno del Estado de Tamaulipas. 2022. Programa de Manejo del Área Natural Protegida con la categoría de paisaje natural, denominado “DE LA MARIPOSA MONARCA”. Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Disponible en: <https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/cxlvii-117-290922F-ANEXO.pdf> Consultada el 14 de mayo de 2025.
- González, F. 2004. Las comunidades vegetales de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología (SEMARNATINE), México. 82 pp.
- González, M.F. 2005. 7. La vegetación. En: Sánchez-Ramos, G., P. Reyes-Castillo y Dirzo, R. (eds.) *Historia Natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo*, Tamaulipas, México. México. Universidad Autónoma de Tamaulipas. pp. 88-105.
- González, M.C.L. 2012. Abundancia relativa de mamíferos terrestres grandes y medianos en el área reforestada de la sierra de Zapalinamé, Coahuila, México. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Departamento forestal. 87 pp.
- González, P.E.G., V.M.S. Bernal, L.I.Í. Dávalos, E. Santana y T.K. Fuller. 1992. Patrones de actividad del coyote (*Canis latrans*), la zorra gris (*Urocyon cinereoargenteus*) y el tlacuache (*Didelphis virginiana*) en la sierra de Manantlán, Jalisco. *Anales del Instituto de Biología. Serie Zoología*. 63(2): 293-299.

- González–Gallina, A., M. Equihua, F. Pérez–Garduza, J.A. Iglesias–Hernández, A. Oliveras de Ita, A. Chacón–Hernández, O. Vázquez–Zúñiga, M.G. Hidalgo–Mihart. 2022. Spatial ecology of jaguar (*Panthera onca*) outside protected areas in the Yucatan Peninsula, Mexico. *Animal Biodiversity and Conservation*. 45(2): 131–144.
- Gutiérrez, D. B. F. (2023). Population trends and site occupancy estimations of a jaguar population in a heterogeneous landscape in the Selva Maya in Mexico. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, Querétaro. 144 pp.
- Gutiérrez, L.J., T.V. Vargas, R.M. Romero, J.M Plácido de la Cruz, B.M.D.J. Aguirre y E.H.T. Silva. 2011. Periodos de retorno de lluvias torrenciales para el estado de Tamaulipas, México. *Investigaciones geográficas*. 76: 20-33.
- Guzmán, P.H.M. 2019. Determinación de la abundancia relativa, distribución de indicios, patrones de actividad y composición de la dieta de perros ferales (*Canis lupus familiaris*) en el Parque Nacional Huatulco. Tesis de maestría, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad-Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 70 pp.
- Halfpeter, G. 2006. Historia natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México. *Acta zoológica Mexicana*. 22(2): 155-157.
- Halle, S., y S. N. Stenseth. 2000. Activity Patterns in Small Mammals. An Ecological Approach. *Ecological Studies*. Springer. New York, EE.UU. 322 pp.
- Harmsen, B. J., R.J. Foster, S.C. Silver, L.E. Ostro y C.P. Doncaster. 2011. Jaguar and puma activity patterns in relation to their main prey. *Mammalian Biology* 76(3): 320-324.
- Harmsen, B. J., S. Williams, M. Abarca, F.S. Álvarez Calderón, D. Araya-Gamboa, H.D. Avila, M. Barrantes-Núñez, Y. Bravata-de la Cruz, J. Broadfield, V. Cabral-Araújo, A.P. Calderón, F. Castañeda, D. Corrales-Gutiérrez, B. do Couto-Peret Dias, A. Devlin, B.I. Escobar-Anleu, D. Espinoza-Muñoz, H.J. Esser, R. Foster, C.E. Fragoso, D. Friedeberg, L.A. Herrera, M. Hidalgo-Mihart, R. Hoogesteijn, P.A. Jansen, W. Jędrzejewski, A. Jesus-de la Cruz, D. de Jesus Rodrigues, C.A. Jordan, R. Juárez-López, V. Kadosoe, M.J. Kelly, T.W. King, G.M. Nigro, D. McPhail, N. Meyer, A. Morales-Rivas, V. Nepomuceno, R. Nipko, J. Noronha, M. Oliverira-Vasquez, P. Ouboter, E. Paemelaere, E. Payán, R. Salon-Pérez, E.E. Sanchez, S. Santos-Simioni, K. Schmidt, D. Stasiukyans, F. Tortato, E. Urbina-Ruiz, G.R. Urquhart, W.M. Wong y H. Robinson. 2024. Estimating species distribution from camera trap by-catch data, using jaguarundi (*Herpailurus yagouaroundi*) as an example. *Diversity and Distributions*. 30(10): e13831.
- Hernández R. J. S. (2015). Patrones de actividad y ocupación de mamíferos y aves terrestres en bosques secos y húmedos en la cuenca del Río Magdalena. Tesis de Licenciatura, Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad de los Andes, Colombia. Andes, Colombia. 43 pp.

- Hernández-Hernández, J. C., C. Chávez y R. List. 2018. Diversidad y patrones de actividad de mamíferos medianos y grandes en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México. *Revista de Biología Tropical*. 66(2): 634-646.
- Hernández-Jasso, R. E., Z.A Manuel De la Rosa, G.R. Mendoza-Gutiérrez, L. Soria-Díaz. 2024. Northern records of *Mazama temama* and *Leopardus wiedii* in northeastern, Mexico. *Revista Bio Ciencias*. 11: e1564.
- Hernández-Jasso, R. E., Z.A. Manuel-de-la-Rosa, G.R. Mendoza-Gutiérrez y L. Soria-Díaz. 2025. Mamíferos del bosque de encino en el ANP Altas Cumbres, Tamaulipas, México: riqueza de especies, abundancia relativa y adaptaciones ecológicas. *CienciaUAT*. 19(2): 6-24.
- Hernández-Pérez, E., R. Reyna-Hurtado, G. Castillo Vela, M. Sanvicente López y J.F. Moreira-Ramirez. 2015. Fototrampeo de mamíferos terrestres de talla mediana y grande asociados a petenes del noroeste de la península de Yucatán, México. *Therya*. 6(3): 559-574.
- Hernández-SaintMartín, A.D., O.C. Rosas-Rosas, J. Palacio-Núñez, L.A. Tarango-Arámbula, F. Clemente-Sánchez y A.L. Hoogesteijn. 2013. Activity patterns of jaguar, puma and their potential prey in San Luis Potosi, Mexico. *Acta zoológica mexicana*. 29(3): 520-533.
- Herrera, H., E.J. Chávez, L.D. Alfaro, T.K. Fuller, V. Montalvo, F. Rodrigues y E. Carrillo. 2018. Time partitioning among jaguar *Panthera onca*, puma *Puma concolor* and ocelot *Leopardus pardalis* (Carnivora: Felidae) in Costa Rica's dry and rainforests. *Revista de Biología Tropical*. 66(4): 1559-1568.
- Hidalgo-Mihart, M.G., Y.B. Castillo, A.J. del Castillo-Moreno y F.M. Contreras-Moreno. 2024. Activity Patterns and Use of Artificial Water Ponds by White-tailed Deer (*Odocoileus virginianus*) in a Tropical Seasonal Wetland. *Therya*. 15(1): 123–31.
- Higdon, S. D., C.A. Diggins, M.J. Cherry, y W.M. Ford. 2019. Activity patterns and temporal predator avoidance of white-tailed deer (*Odocoileus virginianus*) during the fawning season. *Journal of Ethology*, 37: 283-290.
- Holton, B., K. Ironside y T. Theimer. 2023. Seasonal and Circadian Activity and Spatial Extent of White-Backed Hog-Nosed Skunk (*Conepatus leuconotus*) Along the Colorado River Through the Grand Canyon. *The Southwestern Naturalist*,. 67(3): 183-191.
- Horn, P. E., M.J. Pereira, T.C. Trigo, E. Eizirik y F.P. Tirelli. 2020. Margay (*Leopardus wiedii*) in the southernmost Atlantic Forest: Density and activity patterns under different levels of anthropogenic disturbance. *PLoS One*. 15(5): e0232013.
- Huerta-Rodríguez, J. O., O.C. Rosas-Rosas, L. López-Mata, J.L. Alcántara-Carbajal y L.A. Tarango-Arámbula. 2022. Camera traps reveal the natural corridors used by mammalian species in eastern Mexico. *Ecological Processes*. 11(1): 51-63.
- Ikeda T, K. Uchida Y. Matsuura H. Takahashi T. Yoshida K. Kaji K y I. Koizumi. 2016. Seasonal and Diel Activity Patterns of Eight Sympatric Mammals in Northern Japan Revealed by an Intensive Camera-Trap Survey. *PLoS ONE*. 11(10): e0163602.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 1983. Síntesis geográfica del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Programación y Presupuesto. México, D. F. 157 pp.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2010. Compendio de información geográfica municipal 2010. Ocampo, Tamaulipas. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/28/28029.pdf. Consultada el 25 de octubre de 2023.
- Jax, E., S. Marán, A. Rodríguez-Ferraro y E. Isasi-Catalá. 2015. Habitat use and relative abundance of the spotted paca *Cuniculus paca* (Linnaeus, 1766) (Rodentia: Cuniculidae) and the red-rumped agouti *Dasyprocta leporina* (Linnaeus, 1758) (Rodentia: Dasyproctidae) in Guatopo National Park, Venezuela. *Journal of Threatened Taxa*. 7(1): 6739-6749.
- Jiménez-Alvarado, J., C. Moreno-Díaz, A. Alfonso, A. Giordano, M. Vela-Vargas, D. Gómez-Hoyos y J.F. González-Maya. 2017. Ciudades biodiversas: mamíferos medianos de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, D.C. Colombia. *Mammalogy Notes*. 4(1): 37-41.
- Jiménez-Sánchez, A., J.O. Huerta-Rodríguez, I. Poot-Sarmiento, A. Duarte-Morales y R. Reyna-Hurtado. 2024. Occupancy, relative abundance and activity patterns of three sympatric deer associated to ponds of Calakmul Biosphere Reserve, Campeche. *Therya*. 15(1): 39–60.
- Jones, B. M., M.V. Cove, M.A. Lashley y V.L. Jackson. 2016. Do coyotes *Canis latrans* influence occupancy of prey in suburban forest fragments?. *Current Zoology*. 62(1): 1-6.
- Kay, S. y Du Croz, T. (2008). Sun Times (Versión 7.1).
- Kaczensky, P., D. Huber, F. Knauer, H. Roth, A. Wagner y J. Kusak. 2006. Activity patterns of brown bears (*Ursus arctos*) in Slovenia and Croatia. *Journal of Zoology*. 269(4): 474 - 485.
- Karanth, K. U., J. D. Nichols, y N. S. Kumar. 2004. Photographic sampling of elusive mammals in tropical forests. En: Thompson, E. L. (ed.). *Sampling rare or elusive species: concepts, designs and techniques for estimating population parameters* Island Press. Washington, EE.UU. pp. 229-247
- Kautz, T. M., N.L. Fowler, T.R. Petroelje, D.E. Beyer, J.F. Duquette y J.L. Belant. 2022. White-tailed deer exploit temporal refuge from multi-predator and human risks on roads. *Ecology and Evolution*. 12(7): e9125.
- Kéry, M. y J.A. Royle. 2021. *Applied Hierarchical Modeling in Ecology—Modeling Distribution, Abundance and Species Richness Using R and BUGS*. Volume 2: Dynamic and Advanced Models. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 820 pp.
- Klees van Bommel, J., C. Sun, A.T. Ford, M. Todd y A.C. Burton. 2022. Coexistence or conflict: Black bear habitat use along an urban-wildland gradient. *Plos one*. 17(11): e0276448.
- Kolowski, J. M. y T.D. Forrester. 2017. Camera trap placement and the potential for bias due to trails and other features. *PloS one*. 12(10): e0186679.

- Landau, V. A., B.R. Noon, D.M. Theobald, N.T. Hobbs y C.K. Nielsen. 2022. Integrating presence-only and occupancy data to model habitat use for the northernmost population of jaguars. *Ecological applications*. 32(6): e2619.
- Lara-Díaz, N. E., H. Coronel-Arellano, C.A. López-González, G. Sánchez-Rojas y J.E. Martínez-Gómez. 2018. Activity and resource selection of a threatened carnivore: the case of black bears in northwestern Mexico. *Ecosphere*. 9(1): e01923.
- Lavariega, M. C., M. Briones-Salas, A.G. Monroy-Gamboa y D. Ramos-Méndez. 2022. Population density and daily activity patterns of bobcat in its southernmost continental distribution. *Animal Biodiversity and Conservation*. 45(2): 145-160.
- Lavariega, M. C., J.A. Ríos-Solís, J.J. Flores-Martínez, R.E. Galindo-Aguilar, V. Sánchez-Cordero, S. Juan-Albino y I. Soriano-Martínez. 2020. Community-based monitoring of jaguar (*Panthera onca*) in the Chinantla region, Mexico. *Tropical Conservation Science*. 13: 1-16.
- Leão, C., R.M. Meri-Leão y C.E. Grelle. 2021. Temporal and spatial segregation between mammal predators and their prey in a Brazilian Conservation Unit (PARNASO). *Mammalogy Notes*. 7(2): 223-223.
- Lima, S. L., S. Gámez, N. Arringdale y N.C. Harris. 2021. Vigilance response of a key prey species to anthropogenic and natural threats in Detroit. *Frontiers in Ecology and Evolution*. 9: 1-10.
- Lira-Torres, I. y M. Briones-Salas. 2012. Abundancia relativa y patrones de actividad de los mamíferos de los Chimalapas, Oaxaca, México. *Acta Zoológica Mexicana*. 28(3): 566-585.
- Linkie, M. y M.S. Ridout. 2011. Assessing tiger-prey interactions in Sumatran rainforests. *Journal of Zoology*. 284: 224-229.
- Logan, K.A. y L.L. Swenor. 2010. *Desert Puma: Evolutionary Ecology and Conservation of an Enduring Carnivore*. Washington, DC: Island Press. 463 pp.
- Lonsinger, R. C., B.P. Murley, D.T. McDonald, C.E. Fallon y K.M. White. 2025. Habitat and Predator Influences on the Spatial Ecology of Nine-Banded Armadillos. *Diversity*. 17(4): 290-309.
- López, D. H. L., D.A.G. Galindo y A.M.R. Páez. 2024. Cámaras trampa, una ventana a la vida silvestre en Reservas Naturales. Revisión de literatura y tendencias. *Revista científica SAPERES UNIVERSITAS*. 7(1): 6-29.
- Lorenzo, C., T.M. Rioja-Paradela y A. Carrillo-Reyes. 2015. State of knowledge and conservation of endangered and critically endangered lagomorphs worldwide. *Therya*. 6(1): 11-30.
- Luja, V. H., R. Rodríguez-Estrella, D.J. Guzmán-Báez y L. Jiménez. 2021. The bobcat (*Lynx rufus*) in the Nayarit Coastal Plain, México: presence, relative abundance and activity patterns. *Therya Notes*. 2: 125-131.

- Luna-Jiménez, F., F. Botello, Á. Jiménez-Gómez, V. Lopez-Moreno, J.C. Romero-Gil y F. Belmont-Buenrostro. 2021. Notes on the behavior of opossum (*Didelphis* sp.) in the wild in Usumacinta Canyon, México. *Therya Notes*. 2: 132-139.
- Macas-Pogo, P., E.M. Valenzuela y G. Arévalo-Serrano. 2023. Activity pattern and predatory behaviour of the ocelot (*Leopardus pardalis*)(Carnivora, Felidae) in mineral licks of the Yasuni National Park, Ecuador. *Neotropical Biology and Conservation*. 18(1): 1-11.
- MacKenzie, D. I., J.D. Nichols, G.B. Lachman, S. Droege, J.A. Royle y C.A. Langtimm. 2002. Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. *Ecology*, 83(8): 2248–2255.
- MacKenzie, D. I., J.D. Nichols, J.A. Royle, K.H. Pollock, L.L. Bailey y J.E. Hines. 2006. Occupancy estimation and modeling: Inferring patterns and dynamics of species occurrence. Elsevier/Academic Press. 344 pp.
- Maffei, L., E. Cuellar y J. Noss. 2002. Uso de trampas cámara para la evaluación de mamíferos en el ecotono Chaco-Chiquitanía. *Revista boliviana de ecología y conservación ambiental*. 11: 55-65.
- Maffei, L., E. Cuéllar y A.J. Noss. 2004. One thousand jaguars (*Panthera onca*) in Bolivia's Chaco? Camera trapping in the Kaa-Iya National Park. *Journal of Zoology*, 262(3): 295–304.
- Mahoney, Peter J. 2017. Spatial Ecology of Coyotes and Cougars: Understanding the Influence of Multiple Prey on the Spatial Interactions of Two Predators. Tesis de doctorado. Wildland Resources. Utah State University. 253 pp.
- Mandujano, S., A. Sandoval-Comte, A. González-Zamora y P. Rodríguez. 2024. Biogeographic analysis of population density of White-tailed deer in Mexico: importance of the protected natural areas and wildlife management units. *Therya*. 15(1): 91-102.
- Mandujano, S., G.P. Andrade-Ponce, A. Zavaleta y C. López-Téllez. 2023. Occupancy Modeling Reveals That Landscape Scale Drives Habitat Use by White-Tailed Deer in the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve, Mexico. En: *Neotropical Mammals: Hierarchical Analysis of Occupancy and Abundance Cham*. Springer International Publishing. pp. 317-338.
- Marroquín, J. S., L.G. Borja, C.R. Velásquez y J.A. De la Cruz. 1982. Estudio ecológico y dasonómico de las zonas áridas del norte de México. *Publicación Especial Núm. 2*. 2ª Edición. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales.
- Martin P. S., C. Robins, y W. Heed. 1954. Birds and biogeography of the sierra de Tamaulipas, an isolated pine-oak hábitat. *Wilson Bull*. 66: 38-57.
- Martínez, R.L.A. 2021. Patrón de actividades de felinos, en el corredor Cerro Bola – Tres picos en la reserva de la biosfera La Sepultura, Chiapas, México. Tesis de licenciatura. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 89 pp.

- Massara, R.L., P.A.M. de Oliveira, L.L. Bailey, P.F. Jr. Doherty, B.M. de Frias y A.G. Chiarello. 2018. Effect of humans and pumas on the temporal activity of ocelots in protected areas of Atlantic Forest. *Mammalian Biology*. 92: 86-93.
- Matthews, S.M., J.J. Beechman, H. Quigley, S.S. Greenleaf y H.M. Leithhead. 2006. Activity patterns of American black bears in Yosemite National Park. *Ursus*. 17(1): 30-40.
- Mazzamuto, M. V., M.J. Merrick, F. Bisi, J.L. Koprowski, L. Wauters y A. Martinoli. 2020. Timing of resource availability drives divergent social systems and home range dynamics in ecologically similar tree squirrels. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8, 174-186.
- Medina-Barón, C. y L. Pérez-Castillo. 2018. Evaluación del estado de conservación de mamíferos en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 89(4): 1231–1242.
- Mella-Méndez, I., R. Flores-Peredo, J. Pérez-Torres, S. Hernández-González, D.U. González-Uribe y B. del Socorro Bolívar-Cimé. 2019. Activity patterns and temporal niche partitioning of dogs and medium-sized wild mammals in urban parks of Xalapa, Mexico. *Urban Ecosystems*. 22: 1061-1070.
- Méndez, M.M.S. 2017. Estimación poblacional del oso negro *Ursus americanus eremicus* Pallas, por el método de fototrampeo en Sierra “La Catana”, Saltillo, Coahuila, México. Tesis de licenciatura. Departamento forestal. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila, México. 80 pp.
- Mercado-Morales, D. 2022. *Sciurus alleni* and *Otospermophilus variegatus* winter activity in Nuevo León, México. *Therya Notes*. 3:185-191.
- Michalski, F. y D. Norris. 2011. Activity pattern of *Cuniculus paca* (Rodentia: Cuniculidae) in relation to lunar illumination and other abiotic variables in the southern Brazilian Amazon. *Zoologia (Curitiba)*. 28: 701-708.
- Monroy-Vilchis, O., C. Rodríguez-Soto, M. Zarco-González y V. Urios. 2009. Cougar and jaguar habitat use and activity patterns in central Mexico. *Animal Biology*, 59(2): 145–157.
- Monroy-Vilchis, O., M.M. Zarco-González, C. Rodríguez-Soto, L. Soria-Díaz y V. Urios. 2011. Fototrampeo de mamíferos en la Sierra Nanchititla, México: abundancia relativa y patrón de actividad. *Revista de Biología Tropical*. 59(1): 373-383.
- Monterroso, P., P.C. Alves y P. Ferreras. 2014. Plasticity in circadian activity patterns of mesocarnivores in southwestern Europe: implications for species coexistence. *Behavioral Ecology Sociobiology*. 68(9): 1403-1417.
- Moreno, R. S., R.W. Kays, y R. Samudio. 2006. Competitive release in diets of ocelot (*Leopardus pardalis*) and puma (*Puma concolor*) after jaguar (*Panthera onca*) decline. *Journal of Mammalogy*. 87(4): 808-816.
- Moreno-Valdez, A. y E. Vásquez-Farías. 2005. Los mamíferos terrestres de Tamaulipas. *Biodiversidad tamaulipeca*. 1: 213-219.

- Morrison, M., G. Marcot y W. Mannan. 2006. Wildlife-habitat relationships concepts and applications. Tercera edición. Island Press, Washington, D. C. 435 pp.
- Morrison, J. C., W. Sechrest, E. Dinerstein, D.S. Wilcove y J.F. Lamoreux. 2007. Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. *Journal of Mammalogy*, 88(6): 1363–1380.
- Morrone, J. J. 2019. Regionalización biogeográfica y evolución biótica de México: encrucijada de la biodiversidad del Nuevo Mundo. *Revista mexicana de biodiversidad*, 90: e902980.
- Muñoz-Vazquez, B. y S. Gallina-Tessaro. 2016. Influence of habitat fragmentation on abundance of *Mazama temama* at different scales in the cloud forest. *Therya*. 7: 77-87.
- Nathan, R. 2006. Long-distance dispersal of plants. *Science*. 313: 786-788.
- Neale, J. C. y B.N. Sacks. 2001. Food habits and space use of gray foxes in relation to sympatric coyotes and bobcats. *Canadian Journal of Zoology*. 79(10): 1794-1800.
- Neiswenter, S. A., R. C. Dowler, y J. H. Young. 2010. Activity patterns of two sympatric species of skunks (*Mephitis mephitis* and *Spilogale gracilis*) in Texas. *The Southwestern Naturalist*. 55:16-21.
- Nogueira, S. S., S.L. Nogueira-Filho, J.M. Duarte y M. Mendl. 2021. Temperament, plasticity, and emotions in defensive behaviour of paca (Mammalia, Hystricognatha). *Animals*. 11(2): 293-317.
- Núñez-Perez, R. y B. Miller. 2019. Chapter 14. Movements and home range of jaguars (*Panthera onca*) and mountain lions (*Puma concolor*) in a tropical dry forest of western Mexico. En: Reyna-Hurtado, R. y C.A. Chapman (eds.). *Movement ecology of neotropical forest mammals: Focus on social animals*. Cham, Switzerland. pp. 243-262.
- O'Brien, T. G. 2011. Abundance, density and relative abundance: a conceptual framework. En: A. F. O'Connell, J. D. Nichols y K. U. Karanth (Eds.). *Camera Traps in Animal Ecology*. Springer. pp. 71–96.
- O'Connell, A. F., J.D. Nichols y K.U. Karanth. (Eds.). 2010. *Camera traps in animal ecology: Methods and analyses*. Springer. 408 pp.
- Ochoa-Espinoza, J. M., L. Soria-Díaz, C.C. Astudillo-Sánchez, J. Treviño-Carreón, C. Barriga-Vallejo, E. Maldonado-Camacho. 2023. Diversidad y abundancia de mamíferos del bosque mesófilo de montaña del noreste de México. *Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)*. 39:1–18.
- Oliveira-Santos, L.G.R., M.E. Graipel, M.A. Tortato, C.A. Zucco, N.C. Cáceres y F.V.B Goulart. 2012. Abundance changes and activity flexibility of the oncilla, *Leopardus tigrinus* (Carnivora: Felidae), appear to reflect avoidance of conflict. *Zoologia (Curitiba Impresso)*. 29(2): 115-120.

- Ortiz, O.A. 2012. Distribución y abundancia de oso negro (*Ursus americanus*) en la Sierra de Zapalinamé, Saltillo, Coahuila, México. Tesis de licenciatura. Departamento forestal. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Departamento Forestal. 75 pp.
- Pérez, F. P., D.P.U. Flores, O.A.V.E. Barros, A.G. Trujillo y G.D.M. Martínez. 2024. Unveiling activity patterns of the deer *Odocoileus virginianus* (Artiodactyla: Cervidae) and its predators in Mexico's Arid Region. *Revista de Biología Tropical*. 72(1): e55515-e55515.
- Pérez-Irineo, G. y A. Santos-Moreno. 2016. Band size, activity pattern and occupancy of the coati *Nasua narica* (Carnivora, Procyonidae) in the Southeastern Mexican rainforest. *Mammalia*. 80(1): 1–7.
- Pinto de Sá, A.L. y A. Andriolo. 2005. Camera traps on the mastofaunal survey of Araras Biological Reserve, IEF-RJ. *Revista Brasileira Zoociencias*, 7 (2): 231 - 246.
- Poessel, S.A., E.M. Gese y J.K. Young. 2017. Environmental Factors Influencing the Occurrence of Coyotes and Conflicts in Urban Areas. *Landscape and Urban Planning*. 157: 259–69.
- Popescu, V. D., W.L. Gaines, y J.H. Thorne. 2021. Assessing the Influence of Vegetation Productivity on Mesocarnivore Occupancy Using NDVI: A Multi-Scale Remote Sensing Approach. *Landscape Ecology*. 36(8): 2345–2360.
- Pozo, C., M. Ramírez y A. López. 2019. Patrones de actividad y distribución espacial de mamíferos en áreas protegidas de Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Animales*, 11(2): 45–58.
- Prat-Guitart, M., D.P. Onorato, J.E. Hines y M.K. Oli. 2020. Spatiotemporal pattern of interactions between an apex predator and sympatric species. *Journal of Mammalogy*, 101(5): 1279-1288.
- Prude, C. H. y J.W. Cain III. 2021. Habitat diversity influences puma *Puma concolor* diet in the Chihuahuan Desert. *Wildlife Biology*. 2021(4): 1-12.
- Puig, H. 1970. Étude Phytogéographique de la Sierra de Tamaulipas, Mexique. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*. 1(2): 60-78.
- Pynne, J. T., J.M. Stober, y A.J. Edelman. 2020. Eastern fox squirrel (*Sciurus niger*) occupancy in fragmented montane longleaf pine forests. *Southeastern Naturalist*, 19(2): 403-417.
- Quintero, G.G.M. 2019. Influencia del paisaje en la ocupación de los mamíferos medianos y grandes en una selva mediana a sureste de México. Tesis de maestría. Instituto de Ecología. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 64 pp.
- Ragan, K. 2020. It all comes out in the wash: mammal use of riparian corridors in semi-arid Sonora, Mexico. Tesis de maestría. Arizona State University. 66 pp.
- Ragan, K., J. Schipper, H.L. Bateman y S.J. Hall. 2023. Mammal use of riparian corridors in semi-arid Sonora, Mexico. *The Journal of Wildlife Management*. 87(1): e22322.
- Ramírez-Pulido, J., R. López-Wilchis, C. Müdspacher-Ziehl y I.E. Lira. 1983. Lista y bibliografía reciente de los mamíferos de México. U.A.M.-Iztapalapa, México. 362 pp.

- Rayl, N. D., G. Bastille-Rousseau, J.F. Organ, M.A. Mumma, S.P. Mahoney, C.E. Soulliere, K.P. Lewis, R.D. Otto, D.L. Murray, L.P. Waits y T.K. Fuller. 2018. Spatiotemporal heterogeneity in prey abundance and vulnerability shapes the foraging tactics of an omnivore. *Journal of Animal Ecology*, 87(3): 874–887.
- Rengifo Castro, J.D., I.R. Arango y M.P. Gómez. 2021. El modelo depredador-presa de Lotka-Volterra en las especies de lince canadiense y liebres raqueta de nieve. *Cuadernos de Ingeniería Matemática*. 1(1): 1-11.
- Reyes, C.N.M. 2016. Abundancia relativa, patrones de actividad y preferencia de hábitat de especies de ungulados en la Región de la Chinantla Alta, Oaxaca, México. Tesis de maestría. Instituto Politécnico Nacional. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 80 pp.
- Reyes, S.E., G.P. Rivera y D.S.M.J. Marques. 2009. Estadística circular: Herramienta para analizar datos angulares en biología. Universidad Nacional Autónoma de México. 90 pp.
- Reyes-Puig, C., G. Ríos-Alvear y J.P. Reyes-Puig. 2016. Patrones de actividad de *Eira barbara* (Mammalia: Mustelidae) en los bosques nublados del Bosque Protector Cerro La Candelaria y Reserva Natural Chamanapamba, Tungurahua-Ecuador. Conferencia: III Congreso Ecuatoriano de Mastozoología.
- Ridout, M. y M. Linkie. 2009. Estimating overlap of daily activity patterns from camera trap data. *Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics*, 14(3): 322–337.
- Ringenberg, J. M. 2019. Ecology of Eastern Cottontail Rabbits in a Fragmented Agricultural Landscape. Tesis de maestría. Biology Department. University of Nebraska at Kearney. 83 pp.
- Roemer, G. W., M.E. Gompper y B. Van Valkenburgh. 2009. The ecological role of the mammalian mesocarnivore. *BioScience*, 59(2): 165–173.
- Rocha, R. y D.I. Rumiz. 2010. La distribución y el estado de conservación del jaguar (*Panthera onca*) en Bolivia. *Mastozoología Neotropical*, 17(1): 49–59.
- Rodríguez-Martínez, G. W., M. E. Gompper y B. Van Valkenburgh. 2009. The ecological role of the mammalian mesocarnivore. *BioScience* 59:165-173.
- Rodríguez, G.M.A., J.R. Báez-Parada, H. Campos-García, J. Arcos-Flores, M.I. Álvarez, V.H.N. Cabanzo, T.M. Ortega, R.K.E. López, L.R. Torija, C.H. Jiménez y J.R. Cruz-Aviña. 2023. La importancia de los SIG para la conservación de la Fauna silvestre, una mirada desde la Medicina Veterinaria. *Revista Latinoamericana, el Ambiente y las Ciencias*. 14(34): 93-103.
- Rodríguez-Martínez, A., C.N. Moreno-Arzate, R. Sierra-Rodríguez y C. A. López-González. 2008. Uso de hábitat, hábitos alimenticios y estructura poblacional del oso negro (*Ursus americanus*) en la Sierra Madre Occidental. En: Lorenzo, C. y E. Espinoza (eds.) *Avances en el Estudio de los Mamíferos de México II Asociación Mexicana de Mastozoología*, A. C. Ciudad de México, México. pp. 279-294.

- Rojas-Sánchez, J. V., R.I. Coates, V. Sánchez-Cordero, M.C. Lavariega y J. Flores-Martínez. 2025. Diversity and Abundance of the Species of Arboreal Mammals in a Tropical Rainforest in Southeast Mexico. *Ecology and Evolution*. 15(1): e70812.
- Roncancio-Duque, N. J. y V. L. A. Vélez. 2019. Valores objeto de conservación del subsistema de áreas protegidas de los Andes occidentales, Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*. 43(166): 52-64.
- Rosas-Rosas, O., L. Bender y R. Valdez. 2008. Jaguar and puma predation on cattle calves in northeastern Sonora, Mexico. *Rangeland Ecology and Management*. 61:554–560.
- Rovero, F. y A.R. Marshall. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. *Journal of Applied Ecology*, 46(5): 1011–1017.
- Rowcliffe, J. M., J. Field, S.T. Turvey y C. Carbone. 2008. Estimating animal density using camera traps without the need for individual recognition. *Journal of Applied Ecology*, 45(4): 1228–1236.
- Royle, J. A. y J.D. Nichols. 2003. Estimating abundance from repeated presence–absence data or point counts. *Ecology*, 84(3): 777–790.
- Rueda, Z.R.P. 2010. Determinación de la dieta del jaguar (*Panthera onca*) y puma (*Puma concolor*) en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados. Montecillos, Texcoco, Estado de México. 102 pp.
- Ruiz-Gutiérrez, V., E.F. Zipkin, G. Dharmarajan, L. Campbell y D. Sheldon. 2020. Using occupancy models to estimate species distributions: A review. *Ecological Applications*, 30(4): e02004.
- Rumiz, D. I., S. Achá, L.F. Aguirre y L. Blanco. 1998. Distribución y conservación del jaguar (*Panthera onca*) en Bolivia. *Ecología en Bolivia*, 31(1): 11–18.
- Rzedowski, J. 1978. *Vegetación de México* (1.^a ed.). Editorial Limusa. 432 pp.
- Rzedowski, J. 2006. *Vegetación de México* (1ra. Edición digital). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, pp. 504.
- Salazar, C.E. 2018. Densidad y patrones de actividad en ocelote (*Leopardus pardalis*) y tigrillo (*Leopardus wiedii*) en dos sitios del sureste de México. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. 80 pp.
- Salinas, C.M.A. 2015. Ecología del oso negro (*Ursus americanus*) en el noroeste del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León, México Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. Escobedo, Nuevo León. 68 pp.
- Sánchez E.R., P.R. García y M.J.M.D. Santos. 2009. Estadística circular: Herramienta para analizar datos angulares en Biología. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, México. 88 pp.

- Sánchez-Cordero, V., F. Botello, J.J. Flores-Martínez, R.A. Gómez-Rodríguez, L. Guevara, G. Gutiérrez-Granados y Á Rodríguez-Moreno. 2014. Biodiversidad de Chordata (Mammalia) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85: S496–S504.
- Sánchez Cordero, V., J.V. Rojas Sánchez, R.I. Coates, M.C Lavariega, M. C. y J.J. Flores.Martínez. 2025. Diversity and abundance of the species of arboreal mammals in a tropical rainforest in southeast Mexico. *Ecology and Evolution*. 15(1): e70812.
- Sánchez-Pinzón, K. y N. Arias Domínguez. 2022. Competencia de interferencia entre *Pecari tajacu* y *Odocoileus virginianus*. *Mammalogy Notes*, 8(1): 302-307.
- Sánchez-Pinzón, K., R. Reyna-Hurtado, E.J. Naranjo y A. Keuroghlian. 2020. Peccaries and their relationship with water availability and their redators in Calakmul, México. *Therya*. 11(2): 213-220.
- Sánchez-Reyes, M., X. Chiappa-Carrara, E. Vázquez-Domínguez, C. Yáñez-Arenas, M. Falconi, L. Osorio-Olvera y R.G. Contreras-Díaz. 2023. Human footprint effects on the distribution of the spotted lowland paca (*Cuniculus paca*). *Therya*. 14(1): 75-83.
- Schweiger, B. R., J.K. Frey y J.W. Cain III. 2021. A case for multiscale habitat selection studies of small mammals. *Journal of Mammalogy*. 102(5): 1249-1265.
- Scognamillo, D. I., E. Maxit, M. Sunquist y L. Farell. 2006. Ecología del jaguar y el problema de la depredación de ganado en un hato de los llanos Venezolanos. En: R. Medellín, C. Equihua, C. Chetkiewicz, P. Crawshaw, A. Rabinowitz, A. Redford, J. Robinson, E. Sanderson y A. Taber (eds.). *El jaguar en el nuevo milenio*. Fondo de Cultura Económica/ Universidad Nacional Autónoma de México/ Wildlife Conservation Society, México, D. F. pp. 139–149.
- Serna-Lagunes, R., N. Hernández-García, L.R. Álvarez-Oseguera, C. Llarena-Hernández, N. Alavéz-Martínez, R. Vivas-Lindo y R. Núñez-Pastrana. 2019. Diversidad de mamíferos medianos en el Parque Nacional Pico de Orizaba. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 6(18): 423–434.
- Servicio Geológico Mexicano. 2006. Atlas de riesgo municipios Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo y Tula del Estado de Tamaulipas. Gobierno del estado de Tamaulipas, México.
- Silva, A. B., S.A. Osciel y J. García-Grajales. 2020. Daily activity patterns and relative abundance of medium and large mammals in a communal natural protected area on the central coast of Oaxaca, Mexico. *International Journal of Biodiversity and Conservation*. 12(3): 159-168.
- Silveira, L., A.T.A. Jácomo y J.A.F. Diniz-Filho. 2003. Camera trap, line transect census and track surveys: A comparative evaluation. *Biological Conservation*, 114(3): 351–355.
- Sollmann, R., M.M. Furtado, H. Hofer, A.T. Jácomo, N.M. Tôrres y L. Silveira. 2012. Using occupancy models to investigate space partitioning between two sympatric large predators, the jaguar and puma in central Brazil. *Mammalian Biology*. 77(1): 41-46.

- Soria-Díaz, L. y Ó. Monroy-Vilchis. 2015. Monitoring Population Density and Activity Pattern of White-Tailed Deer (*Odocoileus virginianus*) in Central Mexico, Using Camera Trapping. *Mammalia*. 79(1): 43–50.
- Soria-Díaz, L., O. Monroy-Vilchis y Z. Zarco-González. 2016. Activity pattern of puma (*Puma concolor*) and its main prey in central Mexico. *Animal Biology*. 66(1): 13-20.
- Sosa, V., A. Hernández-Huerta y J. Vargas-Contreras. 2005. Los mamíferos. En: Sánchez-Ramos, G., P. Reyes-Castillo y R. Dirzo. (eds.) *Historia Natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México*. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. pp. 522-537.
- Srbek-Araujo, A. C. y A. García. 2005. Is camera trapping an efficient method for surveying mammals in Neotropical forests? A case study in south-eastern. Brazil. *Journal of Tropical Ecology*, 21 (1): 121-125.
- Stevenson, E. R., M.A. Lashley, M.C. Chitwood, J.E. Garabedian, M.B. Swingen, C.S. DePerno y C.E. Moorman. 2019. Resource selection by coyotes (*Canis latrans*) in a longleaf pine (*Pinus palustris*) ecosystem: effects of anthropogenic fires and landscape features. *Canadian Journal of Zoology*, 97(2): 165-171.
- Suzán-Azpiri H, G. Sanchez-Ramos, J.G. Martinez-Avalos, S. Villa-Melgarejo, M. Franco. 2002. Population structure of *Pinus nelsoni* Shaw, an endemic pinyon pine in Tamaulipas, Mexico. *Forest Ecology and Management*. 165: 193–203.
- Tello, M.E.L. 2014. Patrón de actividad del venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*) en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. (Tesis de maestría, Universidad Veracruzana). Veracruz, México. 75 p.
- Tenorio, R. G., A.A. Eppert, y M.S Mooring. 2021. Diversidad y patrones de actividad de mamíferos silvestres medianos y grandes en la Cordillera de Talamanca, Costa Rica. *UNED Research Journal*. 13(2): e3621-e3621.
- Tirira, D. 2017. Mamíferos del Ecuador: Guía de identificación. Quito: Publicaciones del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.
- Tobajas, J., J. Jiménez y G. Sánchez-Rojas. 2020. Factors affecting the abundance of Peters's squirrel, *Sciurus oculatus*, in a population of Central Mexico. *Revista mexicana de biodiversidad*, 91: e913064.
- Tobler, M. W., S.E. Carrillo-Percastegui, R.L. Pitman, R. Mares y G. Powell. 2008. An evaluation of camera traps for inventorying large- and medium-sized terrestrial rainforest mammals. *Animal Conservation*, 11(3): 169–178.
- Torres, R.E.J. 2009. Densidad, abundancia, uso de hábitat y patrones de actividad del ocelote (*Leopardus pardalis*) en la zona noreste del Estado de Quintana Roo: Estudio usando cámaras trampa. Tesis de maestría. El Colegio de la Frontera Sur. Campeche, Campeche. 62 pp.

- Trejo, I. y R. Dirzo. 2000. Deforestation of seasonally dry tropical forest: a national and local analysis in Mexico. *Biological conservation*. 94(2): 133-142.
- Treviño-Carreón, J. y A. Valiente-Banuet. 2005. La vegetación de Tamaulipas y sus principales asociaciones vegetales. En: Barrientos, L.L., S.A. Correa, VJ.V. Horta y J.J. García (Eds.). *Biodiversidad Tamaulipeca*. Vol. 1. Dirección General de Educación Superior Tecnológica - Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. pp 22-47.
- Uchida, K., T. Yamazaki, Y. Ohkubo y H. Yanagawa. 2021. Do green park characteristics influence human-wildlife distance in arboreal squirrels?. *Urban Forestry & Urban Greening*. 58: 126952.
- Valenzuela-Galván, D. 1998. Natural history of the white-nosed coati, *Nasua narica*, in a tropical dry forest of western Mexico. *Revista Mexicana de Mastozoología (Nueva época)*, 3(1): 26-44.
- Valiente-Banuet, A., F. González y D. Piñero. 1995. Análisis de la vegetación de la región de Gómez Farías, Tamaulipas, México. *Acta Botánica Mexicana*. 33:1-36.
- Van Schaik, C. P. y M. Griffiths. 1996. Activity periods of Indonesian rain forest mammals. *Biotropica*, 28(1): 105–112.
- Vanek, J.P., A.U. Rutter, T.S. Preuss, H.P Jones y G.A. Glowacki. 2023. Diel activity patterns of sympatric mesopredators in a suburban preserve network. *Urban Naturalist*, 59:1-16.
- Vargas, A. V., D. Sheil, A. Semper-Pascual, L. Beaudrot, J. Ahumada, R. Bitariho, R., S. Espinosa, V. Estienne, P. Jansen, C. Kayijamahe, E. Martin, M. Lima, B. Mugerwa, F. Rovero, J. Salvador, F. SantosE. Uzabaho y R. Bischof. 2022. Consistent daily activity patterns across tropical forest mammal communities. *Nature COmmunications*, 13: 7102-7119.
- Vargas-Contreras, J. A. y A. Hernández-Huerta. 2001. Distribución altitudinal de la mastofauna en la Reserva de la Biosfera "El Cielo", Tamaulipas, México. *Acta zoológica mexicana (nueva serie)*. 82: 83-109.
- Walker, R.S., A.J. Novaro y J.D. Nichols. 2000. Consideraciones para la estimación de abundancia de poblaciones de mamíferos. *Mastozoología Neotropical*. 7(2): 73-80.
- Wang, B., D.G. Rocha, M.I. Abrahams, A.P Antunes, H.C. Costa, A.L.S. Gonçalves, W. Spironello, M.J. De Paula, C.A. Peres, P.J.C. Brito, R:E. Esterici, R.M. Lima, E. Carvalho Jr.,F. Rohe, D. Macdonald y C.K.W. Tan. 2019. Habitat use of the ocelot (*Leopardus pardalis*) in Brazilian Amazon. *Ecology and Evolution*. 9(9): 5049-5062.
- Wilkinson, C.E., N. Quinn, C. Eng y C. Schell. 2025. Environmental Health and Societal Wealth Predict Movement Patterns of an Urban Carnivore. *Ecology Letters*. 28(2): 1-16.
- Wilson, D., R. Cole, J. Nichols, R. Rudran y M. Foster. 1996. *Measuring and monitoring biological diversity, standard methods for mammals*. Smithsonian Institution Press. Washington y Londres. 409 pp.

- Wilson, D.E., T.E. Lacher y R.A Mittermeier. 2016. Handbook of the Mammals of the World. vol. 6. Lagomorphs and Rodents I. Lynx Edicions, Barcelona. 987 pp.
- Wong-Smer, J. R., L. Soria-Díaz, J.V. Horta-Vega, C.C. Astudillo-Sánchez, Y. Gómez-Ortiz, y A. Mora-Olivo. 2022. Dieta y abundancia relativa de la zorra gris *Urocyon cinereoargenteus* (Carnivora: Canidae) en el Área Natural Protegida Altas Cumbres, Tamaulipas, México. Acta zoológica Mexicana. 38: e3812426.
- Yañez-Arenas, C. y S. Mandujano. 2015. Evaluating the relationship between white-tailed deer and environmental conditions using spatially autocorrelated data in tropical dry forests of central Mexico. Tropical Conservation Science. 8(4): 1126-1139.
- Zar, J.H. (2010) Biostatistical Analysis. Pearson Prentice-Hall, Massachusetts, 960 pp.
- Zeller, K. A., D.W. Wattles, L. Conlee y S. DeStefano. 2019. Black bears alter movements in response to anthropogenic features with time of day and season. Movement Ecology, 7: 1-14.
- Zhao, Q. y Y. Qu. 2024. The Retrieval of Ground NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) Data Consistent with Remote-Sensing Observations. Remote Sensing, 16(7): 1212-1234.
- Zimbres, B., C.A. Peres, G. Penido y R.B. Machado. 2018. Thresholds of riparian forest use by terrestrial mammals in a fragmented Amazonian deforestation frontier. Biodiversity and Conservation. 27 (11): 2815-2836.
- Zwicker, S., C. Sanchez-Latorre y C. Lukasser. 2024. Increasing detections of the margay: occupancy, density, and activity patterns in Madre de Dios, Peru. Frontiers in Ecology and Evolution, 12: 1-10.

IX. ANEXO 1.

Figura 102. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sciurus alleni* por la distancia al asentamiento humano más próximo en la reserva de la biosfera El Cielo.

Figura 103. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Leopardus pardalis* por el valor de NDVI en Ocampo.

Figura 104. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Panthera onca* por el valor de NDVI en Ocampo.

Figura 105. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Panthera onca* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en Ocampo.

Figura 106. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Nasua narica* por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 107. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Leopardus pardalis* por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 108. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Leopardus pardalis* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 109. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dicotyles tajacu* por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 110. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dicotyles tajacu* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 111. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dicotyles tajacu* por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 112. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dasytus novemcinctus* por la distancia al cuerpo de agua más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 113. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dasytus novemcinctus* por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 114. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Dasytus novemcinctus* por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 115. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Urocyon cinereoargenteus* por tipo de vegetación en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 116. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Urocyon cinereoargenteus* por el valor de NDVI en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

Figura 117. Modelo que predice la probabilidad de ocupación de *Sciurus aureogaster* por la distancia al asentamiento humano más próximo en el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamalave.

X. ANEXO 2.

Tabla 1. Modelos de ocupación analizados para Miquihuana, Tamaulipas, México.

Especies	Modelo	no. Par	AIC	Δ AIC	AIC wgt
<i>I. Rufus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	60.77	1.77	0.197
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	59.00	0.00	0.477
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	62.77	3.77	0.072
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	62.55	3.55	0.080
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	62.77	3.77	0.072
<i>S. alleni</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	129.00	6.76	0.0224
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	127.85	5.61	0.0398
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	122.24	0.00	0.6578
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	124.51	2.27	0.2114
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	131.00	8.76	0.0081
<i>C. latrans</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	76.15	1.13	0.2282
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	75.02	0.00	0.4015
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	77.49	2.47	0.1168
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	78.11	3.09	0.0856
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	78.15	3.13	0.0839
<i>O. virginianus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	84.44	0.00	0.3079
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	86.43	1.99	0.1138
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	85.72	1.28	0.1623
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	85.50	1.06	0.1812
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	86.44	2.00	0.1133
<i>U. americanus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	194.27	0.00	0.3103
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	195.74	1.47	0.1488
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	195.43	1.16	0.1738
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	196.21	1.94	0.1176
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	196.27	2.00	0.1142

* Las filas que se encuentran resaltadas en negritas corresponden a los modelos mejor ajustados para cada una de las especies.

Tabla 2. Modelos de ocupación analizados para la RBEC, Tamaulipas, México.

Especies	Modelo	no. Par	AIC	Δ AIC	AIC wgt
<i>S. alleni</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	64.61	3.27	0.091
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	64.39	3.05	0.102
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	66.20	4.86	0.041
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	62.58	1.24	0.253
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	61.34	0.00	0.471
<i>O. virginianus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	104.33	4.34	0.085
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	106.17	6.18	0.034
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	99.99	0.00	0.751
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	105.37	5.38	0.051
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	105.60	5.61	0.045
<i>U. cinereoargenteus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	167.34	0.00	0.285
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	169.08	1.74	0.119
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	168.13	0.79	0.192
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	168.28	0.94	0.178
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	169.34	2.00	0.105
<i>U. americanus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	126.33	0.00	0.550
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	128.33	2.00	0.202
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	134.65	8.32	0.008
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	134.65	8.32	0.008
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	128.16	1.83	0.220

* Las filas que se encuentran resaltadas en negritas corresponden a los modelos mejor ajustados para cada una de las especies.

Tabla 3. Modelos de ocupación analizados para Ocampo, Tamaulipas, México.

Especies	Modelo	no. Par	AIC	Δ AIC	AIC wgt
<i>L. pardalis</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	188.95	0.00	0.699
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	190.65	1.70	0.298
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	202.63	13.68	0.000
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	202.63	13.68	0.00
<i>N. narica</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	87.87	5.64	0.046
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	88.37	6.14	0.036
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	88.48	6.25	0.034
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	82.23	0.00	0.786
<i>O. virginianus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	214.65	0.00	0.728
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	216.65	2.00	0.267
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	227.33	12.68	0.001
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	227.33	12.68	0.001
<i>P. onca</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	111.22	0.00	0.492
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	112.65	1.43	0.240
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	112.60	1.38	0.246
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	118.97	7.75	0.010
<i>S. floridanus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	104.99	1.19	0.157
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	103.80	0.00	0.286
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	104.83	1.03	0.170
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	104.25	0.45	0.228

* Las filas que se encuentran resaltadas en negritas corresponden a los modelos mejor ajustados para cada una de las especies.

Tabla 4. Modelos de ocupación analizados para el corredor biológico El Cielo-Sierra de Tamaulave, Tamaulipas, México.

Especies	Modelo	no. Par	AIC	Δ AIC	AIC wgt
<i>N. narica</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	433.89	15.59	0.0002
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	418.32	0.02	0.4648
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	422.24	3.94	0.0655
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	435.89	17.59	0.0001
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	418.30	0.00	0.4695
<i>L. pardalis</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	495.44	1.63	0.1688
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	497.12	3.31	0.0729
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	495.57	1.76	0.1582
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	493.81	0.00	0.3813
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	494.92	1.11	0.2189
<i>O. virginianus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	578.77	4.28	0.0602
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	578.50	4.01	0.0688
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	574.49	0.00	0.5113
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	576.63	2.14	0.1754
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	576.53	2.04	0.1844
<i>P. onca</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	341.58	6.72	0.0305
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	341.31	6.45	0.0349
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	342.77	7.91	0.0168
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	341.06	6.20	0.0396
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	334.86	0.00	0.8782
<i>P. concolor</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	245.34	7.22	0.0189
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	240.03	2.00	0.2683
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	238.12	0.00	0.6972
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	247.34	9.22	0.0069
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	246.90	8.78	0.0086
<i>M. temama</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	320.05	14.17	0.0008
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	305.88	0.00	0.9303
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	311.15	5.27	0.0667
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	321.78	15.90	0.0003
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	318.27	12.39	0.0019

Especies	Modelo	no. Par	AIC	Δ AIC	AIC wgt
<i>S. floridanus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	300.46	9.92	0.0055
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	300.96	10.42	0.0043
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	295.70	5.16	0.0592
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	290.54	0.00	0.7817
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	293.85	3.31	0.1494
<i>C. paca</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	258.77	5.17	0.0593
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)$	3	258.90	5.30	0.0556
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	258.77	5.17	0.0593
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	253.60	0.00	0.7869
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	259.62	6.02	0.0388
<i>D. tajacu</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	202.94	0.00	0.3357
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	204.92	1.98	0.1247
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	204.76	1.82	0.1351
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	204.46	1.52	0.1570
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	203.55	0.61	0.2474
<i>D. novemcinctus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	145.47	0.00	0.3690
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	147.46	1.99	0.1364
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	147.04	1.57	0.1683
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	146.80	1.33	0.1898
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	147.46	1.99	0.1364
<i>U. cinereoargenteus</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)$	2	152.80	0.00	0.3848
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	154.73	1.93	0.1466
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)^*$	3	154.41	1.61	0.1721
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)$	3	154.80	2.00	0.1416
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)^*$	3	154.62	1.82	0.1549
<i>S. aureogaster</i>	$\Psi(\cdot), p(\cdot)^*$	2	101.69	1.49	0.2020
	$\Psi(\text{NDVI}), p(\cdot)^*$	3	100.20	0.00	0.4255
	$\Psi(\text{agua}), p(\cdot)$	3	102.45	2.25	0.1381
	$\Psi(\text{asentamientos}), p(\cdot)^*$	3	102.16	1.96	0.1597
	$\Psi(\text{vegetación}), p(\cdot)$	3	103.68	3.48	0.0747

* Las filas que se encuentran resaltadas en negritas corresponden a los modelos mejor ajustados para cada una de las especies.

Tabla 5. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de encino de Miquihuana.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>C. latrans</i>	<i>D. virginiana</i>	13	1	0.450
	<i>O. virginianus</i>	62	1	0.615
	<i>S. alleni</i>	62	1	0.595
	<i>S. floridanus</i>	30	1	0.473
<i>L. rufus</i>	<i>S. alleni</i>	45	1	0.368
	<i>S. floridanus</i>	30	1	0.630
<i>U. americanus</i>	<i>O. virginianus</i>	74	1	0.686
	<i>S. floridanus</i>	30	1	0.514

Tabla 6. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de pino-encino de Miquihuana.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>U. americanus</i>	<i>O. virginianus</i>	51	1	0.528
	<i>S. floridanus</i>	11	1	0.333

Tabla 7. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de encino de la reserva de la biosfera El Cielo.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>P. concolor</i>	<i>D. marsupialis</i>	14	1	0.602
	<i>O. virginianus</i>	14	1	0.216
	<i>S. floridanus</i>	14	1	0.570
<i>U. cinereoargenteus</i>	<i>D. marsupialis</i>	19	1	0.684
	<i>S. alleni</i>	79	4	0.114
	<i>S. floridanus</i>	46	1	0.615
<i>U. americanus</i>	<i>O. virginianus</i>	21	1	0.388

Tabla 8. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en el bosque de pino-encino de la reserva de la biosfera El Cielo.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>L. wiedii</i>	<i>D. virginiana</i>	12	1	0.628
<i>U. cinereoargenteus</i>	<i>D. virginiana</i>	12	1	0.747
	<i>S. deppei</i>	132	4	0.077
<i>U. americanus</i>	<i>O. virginianus</i>	44	1	0.834

Tabla 9. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en la selva baja de Ocampo.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>C. latrans</i>	<i>O. virginianus</i>	21	1	0.388
	<i>S. aureogaster</i>	17	1	0.310
	<i>S. deppei</i>	21	1	0.328
	<i>S. floridanus</i>	21	1	0.283
<i>H. yagouaroundi</i>	<i>S. aureogaster</i>	13	1	0.606
	<i>S. deppei</i>	13	1	0.803
	<i>S. floridanus</i>	13	1	0.161
<i>L. pardalis</i>	<i>M. temama</i>	215	4	0.772
	<i>N. narica</i>	135	4	0.381
	<i>O. virginianus</i>	215	4	0.428
	<i>S. aureogaster</i>	17	1	0.413
	<i>S. deppei</i>	69	1	0.266
	<i>S. floridanus</i>	215	4	0.767
<i>L. wiedii</i>	<i>S. aureogaster</i>	17	1	0.213
	<i>S. deppei</i>	18	1	0.069
<i>P. onca</i>	<i>D. tajacu</i>	33	1	0.274
	<i>M. temama</i>	113	4	0.666
	<i>N. narica</i>	113	4	0.390
	<i>O. virginianus</i>	113	4	0.432
<i>P. concolor</i>	<i>D. tajacu</i>	28	1	0.506
	<i>M. temama</i>	28	1	0.667
	<i>N. narica</i>	28	1	0.426
	<i>O. virginianus</i>	28	1	0.463
	<i>S. floridanus</i>	28	1	0.825
<i>U. cinereoargenteus</i>	<i>S. aureogaster</i>	17	1	0.224
	<i>S. deppei</i>	19	1	0.095
	<i>S. floridanus</i>	19	1	0.791

Tabla 10. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en la Selva baja del corredor biológico El Cielo – Sierra de Tamalave.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>C. latrans</i>	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.588
	<i>D. novemcinctus</i>	38	1	0.638
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.584
	<i>M. temama</i>	54	1	0.755
	<i>O. virginianus</i>	54	1	0.651
	<i>S. floridanus</i>	54	1	0.744
<i>H. yagouaroundi</i>	<i>C. paca</i>	23	1	0.141
	<i>D. marsupialis</i>	23	1	0.196
	<i>D. novemcinctus</i>	23	1	0.267
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.214
	<i>N. narica</i>	23	1	0.723
	<i>S. aureogaster</i>	23	1	0.621
	<i>S. deppei</i>	23	1	0.594
	<i>S. floridanus</i>	23	1	0.401
<i>L. pardalis</i>	<i>C. paca</i>	407	4	0.843
	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.746
	<i>D. novemcinctus</i>	38	1	0.836
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.738
	<i>N. narica</i>	407	4	0.249
	<i>M. temama</i>	261	4	0.554
	<i>S. aureogaster</i>	56	1	0.168
	<i>S. deppei</i>	50	1	0.147
	<i>S. floridanus</i>	407	4	0.693
<i>L. wiedii</i>	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.687
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.760
	<i>S. aureogaster</i>	42	1	0.251
	<i>S. deppei</i>	42	1	0.196
	<i>S. floridanus</i>	42	1	0.786

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>P. onca</i>	<i>C. paca</i>	267	4	0.617
	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.638
	<i>D. novemcinctus</i>	38	1	0.711
	<i>D. tajacu</i>	208	4	0.803
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.649
	<i>N. narica</i>	267	4	0.512
	<i>M. temama</i>	261	4	0.811
	<i>O. virginianus</i>	267	4	0.650
	<i>S. aureogaster</i>	56	1	0.421
	<i>S. deppei</i>	50	1	0.403
	<i>S. floridanus</i>	267	4	0.740
<i>P. concolor</i>	<i>C. paca</i>	90	4	0.631
	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.633
	<i>D. novemcinctus</i>	38	1	0.688
	<i>D. tajacu</i>	90	4	0.778
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.637
	<i>N. narica</i>	90	4	0.749
	<i>M. temama</i>	90	4	0.760
	<i>O. virginianus</i>	90	4	0.648
	<i>S. aureogaster</i>	56	1	0.402
	<i>S. deppei</i>	50	1	0.374
	<i>S. floridanus</i>	90	4	0.783
<i>U. cinereoargenteus</i>	<i>C. paca</i>	146	4	0.703
	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.710
	<i>D. novemcinctus</i>	38	1	0.784
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.710
	<i>N. narica</i>	146	4	0.388
	<i>S. aureogaster</i>	56	1	0.319
	<i>S. deppei</i>	50	1	0.283
	<i>S. floridanus</i>	146	4	0.781

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>U. americanus</i>	<i>C. paca</i>	40	1	0.365
	<i>D. marsupialis</i>	30	1	0.419
	<i>D. novemcinctus</i>	38	1	0.483
	<i>D. virginiana</i>	20	1	0.418
	<i>O. virginianus</i>	40	1	0.800
	<i>S. aureogaster</i>	40	1	0.632
	<i>S. deppei</i>	40	1	0.610
	<i>S. floridanus</i>	40	1	0.606

Tabla 11. Solapamiento temporal de los carnívoros con sus presas potenciales en la Selva mediana del corredor biológico El Cielo – Sierra de Tamalave.

Carnívoro	Presa potencial	No. mínimo de registros	Dhat	Valor
<i>L. pardalis</i>	<i>C. paca</i>	122	4	0.873
	<i>D. novemcinctus</i>	18	1	0.753
	<i>M. temama</i>	111	4	0.577
	<i>N. narica</i>	91	4	0.303
	<i>S. deppei</i>	111	4	0.122
<i>L. wiedii</i>	<i>S. deppei</i>	42	1	0.191
<i>P. onca</i>	<i>C. paca</i>	111	4	0.727
	<i>D. novemcinctus</i>	18	1	0.613
	<i>M. temama</i>	111	4	0.875
	<i>N. narica</i>	91	4	0.619
	<i>S. deppei</i>	111	4	0.427
<i>P. concolor</i>	<i>C. paca</i>	95	4	0.666
	<i>D. novemcinctus</i>	18	1	0.557
	<i>M. temama</i>	95	4	0.875
	<i>N. narica</i>	91	4	0.635
	<i>S. deppei</i>	95	4	0.476
<i>U. americanus</i>	<i>C. paca</i>	52	1	0.436
	<i>D. novemcinctus</i>	18	1	0.328
	<i>S. deppei</i>	52	1	0.528